

Leuchtturm-Rechtschreibesystem

Masterarbeit

Interkantonale Hochschule für
Heilpädagogik
Departement 1
Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische
Heilpädagogik

Eingereicht von:
Hanna Egli
Begleitung:
Anu Meier
Datum der Abgabe:
1. 12. 2017

Abstract

Für Alltagsbewältigung, Schule, Beruf, aber auch für das Selbstbewusstsein spielt eine angemessene Rechtschreibung eine fundamentale Rolle. Aktuelle Forschung legt den Fokus bei LRS vornehmlich auf Arbeitsgedächtnis und Informationsverarbeitung. Ein neu entwickeltes Leuchtturm-Rechtschreibesystem (LTR) trägt dieser Tatsache Rechnung. In dieser Arbeit wurden die Effekte des "LTR mit dialogischem Partnerschreiben" untersucht und weiter erforscht, ob es sich zur allgemeinen Verwendung in Schulklassen eignet. Die statistischen Auswertungen (SPSS) von 200 MittelstufenschülerInnen zeigen hoch signifikante Resultate dieses Systems als Ganzes. In den Teilbereichen Klasse, Geschlecht, Leistungsniveau und Migration wurden in elf Wochen signifikante und hoch signifikante Ergebnisse erzielt. Für heilpädagogisch betreute Kinder bietet es eine Basis für einen fundierten Aufbau der Rechtschreibung.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	I
Abkürzungsverzeichnis	V
1. Einleitung	1
1.1. Ausgangslage	1
1.1.1. Gesellschaftliche Relevanz	1
1.1.2. Heilpädagogische Relevanz.....	2
1.1.3. Schulische Relevanz.....	3
1.1.4. Vorerfahrung LRS-Kleingruppe	4
1.2. Planung / Entwicklungskonzeption	4
1.2.1. Fragestellung	4
1.2.2. Konzeption forschungsgestützte Evaluation	5
1.2.3. Aufbau der Arbeit.....	5
2. Theoretischer Teil	6
2.1. Definition zentraler Begriffe	6
2.2. Theorien zum Schriftspracherwerb	8
2.2.1. Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb	8
2.2.2. Schriftspracherwerbs - Modelle.....	8
2.2.3. Prozessmodelle zum Vorgang des Rechtschreibens.....	10
2.2.4. Orthografische Definitionen (Nomen-Dehnungen-Schärfungen).....	13
2.3. LRS - Forschung	14
2.3.1. Entwicklung der Legasthenie - Forschung.....	14
2.3.2. Forschungsstand LRS.....	15
2.4. Aspekte der Hirnforschung	16
2.4.1. Hirnforschung im Zusammenhang mit SSE.....	16
2.4.2. Zusammenhang von Gedächtnis und Schriftspracherwerb.....	16
2.4.3. Hirnphysiologische Abläufe	17
2.4.4. Das Arbeitsgedächtnis	17
2.4.5. Berücksichtigung begrenzter AG-Ressourcen in Unterricht und Lernförderung:	18
2.4.6. Elemente des Behaviorismus nach Pawlow	21
2.5. Weitere Aspekte LTR	22
2.5.1. Motiviertheit und der aktuelle emotionale Zustand.....	22
2.5.2. Die Bedeutung spielerischer Aspekte.....	23
2.5.3. Dialogisches Lernen	24
2.5.4. Lehrplan 21.....	25
2.6. Das Leuchtturm-Rechtschreib-System	26
2.6.1. Warum diese Kategorienwahl?	26
2.6.2. Klassische Konditionierung beim Leuchtturm	28
2.6.3. Ablauf des dialogischen Partnerschreibens:.....	29
2.6.4. Weitere Elemente der Arbeit mit dem LTR im Überblick.....	29
2.6.5. Reflexion des Leuchtturm-Rechtschreibesystems an der Theorie	30

3. Empirischer Teil.....	33
3.1. Entwicklung und Darstellung des Produkts	33
3.2. Ablauf der Produkterprobung	35
3.3. Forschungsmethode.....	36
3.3.1. Zugang zur Untersuchung.....	36
3.3.2. Stichprobe	37
3.3.3. Stichprobenbeschrieb	37
3.3.4. Erhebungsinstrumente.....	38
3.4. Datenerhebung und -auswertung	42
3.4.1. Gütekriterien des Erfassungsinstruments	42
3.4.2. Auswertung des MBS.....	43
3.4.3. Auswertung der Fehleranzahl mittels Varianzanalyse ANOVA (analysis of variance).....	44
4. Ergebnisteil.....	45
4.1. Total.....	45
4.2. Einflüsse verschiedener Faktoren	47
4.2.1. Leistungsgruppen	47
4.2.2. Heilpädagogik	50
4.2.3. Klassen.....	51
4.2.4. Geschlecht.....	52
4.2.5. Spezielle Effekte	53
4.2.6. Migration.....	54
4.3. Screening-Auswertung der Klassen.....	55
4.4. Gruppeninterview.....	55
5. Diskussion	56
5.1. Effekte des Leuchtturmrechtschreibesystems mit der Methode des dialogischen Partnerschreibens	56
5.2. Mittel, mit denen der Leuchtturm das AG entlastet.....	58
5.2.2. Katalysatoren für die Hirnfunktionen	58
5.2.3. Extrinsische und intrinsische Motivation	59
5.3. Interpretation der Resultate den Indikatoren nach und heilpädagogisch relevante Betrachtungen	60
5.3.1. Interpretation der gesamten leistungsbezogenen Resultate im Vergleich zur Kontrollgruppe und den Stufen des Schriftspracherwerbs	60
5.3.2. Betrachtung der Leistungsgruppen	60
5.3.3. Heilpädagogisch relevante Betrachtungen	61
5.3.4. Indikator Klasse	63
5.3.5. Indikator Geschlecht	64
5.3.6. Indikator Migration	64
5.4. Effekte des LTR - Thematische Hinweise einzelner Daten der SuS - aus den eingescannten Screenings	65
5.5. Folgerungen und Reflexion.....	65
5.5.1. Folgerung bezüglich Produkt und Anwendung	65
5.5.2. Folgerung bezüglich Rolle.....	66
5.5.3. Folgerungen bezüglich Lehrplan	67
5.5.4. Prozessevaluation.....	67
5.5.5. Kritische Reflexion der Forschungsarbeit	68

6. Ausblick	68
6.1. Neue Fragestellungen.....	68
6.2. Weiterentwicklung und Herstellung des LTR für die Allgemeinheit.....	69
7. Zusammenfassung.....	69
Literaturverzeichnis	i
Abbildungsverzeichnis	iv
Tabellenverzeichnis	v

Abkürzungsverzeichnis

- AG: Arbeitsgedächtnis
- D: Dehnungen
- DaZ: Deutsch als Zweitsprache
- F: Fehler
- IF: Integrative Förderung
- ISR: Integrative Schulung in der Regelklasse
- HfH: Hochschule für Heilpädagogik
- KLP: Klassenlehrperson
- KZG: Kurzzeitgedächtnis
- LP: Lehrperson
- LRS: Lese - Rechtschreibe - Störung
- LT: Leuchtturm
- LTR: Leuchtturm-Rechtschreibesystem
- LZG: Langzeitgedächtnis
- N: Nomen
- Sch: Schärfungen
- SHP Schulische Heilpädagogin
- SSE: Schriftspracherwerb
- SuS: Schülerinnen und Schüler
- ZE: Zentrale Exekutive

Abkürzungen der Statistik:

- *N*: Grösse der Stichprobe
- *M*: Mittelwert
- *p*: Signifikanz
- *SD*: Standardabweichung (standard deviation)

1. Einleitung

In dieser Masterarbeit untersuchte ich ein selbst entwickeltes Rechtschreib-System, mit dem ich in meiner langjährigen Therapietätigkeit gute Erfahrungen gemacht habe in wissenschaftlicher Form. Als Therapeutin habe ich mit meinen Schulkindern gezielt an Wahrnehmungsdefiziten und regelgeleiteten Übungen gearbeitet und auch Erfolge aufweisen können. Sobald die Kinder aber wieder freie Texte – in der Klasse häufig Aufsätze – geschrieben haben, waren viele Fehler wieder da. Das hat mich dazu bewogen, ein Konzept zu entwickeln, das genau von der anderen Seite her kommt - nämlich vom freien Text, bzw. vom Ganztext. Ich habe es Leuchtturmrechtschreibsystem genannt. Der Leuchtturm zeigt orthografische Klippen an und leitet mit einem einfachen System in den sicheren Hafen. Die Leuchtturmsichtweise kann beim Übergang von der alphabetischen in die orthografische Stufe aufgebaut werden. Das System wird fortlaufend erweitert und vertieft und kann bis zum fehlerfreien Text weiterverwendet werden. Alle anderen therapeutischen Übungen und Möglichkeiten werden keinesfalls vernachlässigt. Sie werden sehr individuell den Bedürfnissen des Kindes entsprechend eingesetzt, dort wo das Leuchtturmsystem Bedarf anzeigt. Es ist ein Gesamtkonzept, das von den Kindern introjiziert wird und bestens mit anderen Therapieideen kombiniert werden kann.

Aufgrund der guten Erfahrungen wurde ein Konzept entwickelt, das es einer LRS-Kleingruppe ermöglichte, in sehr intensiver Form mit zusätzlichem Heimtraining mit dem Leuchtturm zu arbeiten. Es könnte als Vorstudie bezeichnet werden. Da die Resultate hervorragend ausfielen, suchte ich nach einer Form, das Konzept auch für Klassen anwendbar zu machen. Vorerst wurden die Faktoren (konzeptionell, materiell und wissenschaftlich) bestimmt, die bewirken, dass in ganzen Klassen mit dem Leuchtturm-Rechtschreib-System gearbeitet werden kann. Dabei entdeckte ich das "dialogische Partnerschreiben", dessen Effektivität nun quantitativ wissenschaftlich untersucht wurde. Um das LT-System weiterzuentwickeln und für SHP und KLP gut handhabbar zu machen, bezog ich deren Sichtweise in Form eines gefilmten (nicht transkribierten) Gruppeninterviews ein.

1.1. Ausgangslage

Gesellschaftliche, heilpädagogische und schulische Relevanz bilden mit der Vorerfahrung der LRS-Kleingruppe die Ausgangslage. Planung und Entwicklungskonzeption führen zur definitiven Fragestellung. Danach wird die forschungsgestützte Evaluation und der Aufbau der Arbeit dargestellt.

1.1.1. Gesellschaftliche Relevanz

Am 29. Juni 2015 ist in der Zürichsee-Zeitung der ganzseitige Artikel mit dem Titel „Der Rechtschreibunterricht findet vielerorts nicht mehr statt“ von Monika Brunsting, Vorstandsmitglied des Verbandes Dyslexie Schweiz, erschienen (Brunsting, 2015). Sie wird weiter zitiert: „Unsere Vermutung ist, dass die Störung (LRS) massiv zunehmen wird, da sie so komplex und multifaktoriell bedingt ist und Schule, Elternhaus und Gesellschaft zusammen eine wesentliche Rolle spielen“. Dies erläutert sie als Fachpsychologin, Sonderpädagogin und

Vorstandsmitglied des Verbandes Dyslexie Schweiz (VDS). Nach Ansicht von Brunsting "...haben die Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kt. ZH kaum zeitliche Ressourcen zur spezifischen Förderung von Schülern mit Legasthenie und Dyskalkulie." „Wir stellen fest, dass der Rechtschreibunterricht im Kt. Zürich vielerorts nicht mehr stattfindet. Das ist nun von allen schlechten Lösungen die wohl schlechteste.“ LRS könne viele Kinder und spätere Erwachsene vor unzählige, schier unüberwindbare Hürden stellen. (ebd.)

Aus Sicht der Verfasserin haben verschiedene Faktoren zu dieser angespannten Lage geführt: Rechtschreibunterricht war verpönt zu Gunsten des spontanen, kreativen Schreibens (das eine schliesst das andere nicht aus). Lehrpersonen sind verunsichert, wie und in welcher Intensität, sie die Rechtschreibung thematisieren sollen. "Es gibt lehrerausbildende Universitäten, die keine(!) Professur für die "Subdomäne" Rechtschreiberwerb vorsehen." (Thomé, 2017, S.25) In digitalen Medien (What`s App etc.) wird oft Mundart geschrieben. Durch die integrative Heilpädagogik fällt eine gezielte Legsthenie-Therapie weg.

PISA malt heute ein düsteres Bild. Zwischen 14 und 20% der Schulabgänger seien funktionale Analphabeten. Durch die Defizite im Lesen und Schreiben hängen sie auch in anderen Fächern ab. Für Schulabgänger, die kaum lesen und schreiben können, gebe es in der Schweiz zu wenige Jobs (Misch, 2016). Sie finden später kaum einen Job und verlieren die Arbeit schneller wieder. Ein selbst bestimmtes Leben, das später den Umgang mit Mietverträgen, Behördenschreiben und Ähnlichem ermöglicht, ist schwierig (ebd.).

Durch Sozialhilfegelder erwachsen der Gesellschaft dadurch zusätzlich erhebliche Kosten. "Handwerks- Industrie und Handelskammern weisen seit Jahren auf "nicht ausbildungsfähige" Schulabgänger mit grossen Schwächen im Lesen, Rechtschreiben und Rechnen hin. Schüler, Auszubildende und Studierende sollen orthografisch kompetent sein. Nur, woher soll das kommen?" (Thomé, 2017, S.24)

"Bei 40 bis 60% der Kinder und Jugendlichen mit einer LRS treten psychische Probleme auf. Dies liegt deutlich über der Prävalenz psychischer Störungen, die nach aktuellen Daten des Kinder-und Jugendsurveys zwischen 5 bis 18 Prozent liegt..." (Thomé & Institut für sprachliche Bildung - Fachverlag Lesen und Rechtschreiben, 2017, S.106)

Fazit: Vernachlässigung des Rechtschreibunterrichtes und die damit zusammenhängenden Schwierigkeiten (wie auch LRS) führen zu ungenügender Rechtschreibkompetenz vieler Erwachsener, was sich im emotionalen und sozialen Leben, wie auch im Berufsalltag behindernd auswirken kann.

1.1.2. Heilpädagogische Relevanz

Aus obigen Aussagen wird die heilpädagogische Relevanz eines nachhaltigen, ausbaubaren, einfach verständlichen Rechtschreibe-Systems, sowohl für SuS mit besonderen Bedürfnissen, wie auch für alle anderen Schulkinder ersichtlich. Die Möglichkeiten individueller Förderung oder eines Intensivtrainings kombiniert mit Input-Lektionen in der Klasse und Repetition durch rituelles Wiederaufgreifen wäre sinnvoll. Ein Kompetenzvorsprung der Förderkinder gegenüber der Klasse, was das Leuchtturmsystem anbelangt, kann ein guter Motivationsfaktor für die Rechtschreibung sein.

Neue Erkenntnisse in der LRS-Forschung erfordern neue und entsprechende Lernmethoden und Materialien für deren Umsetzung. Offenbar kann mit herkömmlichen Materialien dieses Bedürfnis nur teilweise abgedeckt werden.

Im Zeichen der integrativen Förderung wurde im Zürcher Schulsystem die Legasthenie-Therapie fast ersatzlos gestrichen. Die Defizite aller SuS sollen mit drei IF-Lektionen pro Klasse (Mathe und Sprache) aufgefangen werden... ein Tropfen auf den heissen Stein.

Vier Punkte waren deshalb Grundlage und Motivation, dieses System zu entwickeln:

1. Zeitfaktor: Wir benötigen ein effizientes Konzentrat, das kompetenzorientiert die gesamte Rechtschreibung verbessert und somit die wenigen Zeitressourcen in der Schule optimal zu nutzen weiss.

2. Vom Gesamttext her arbeiten: LRS-Kinder lernen nachhaltig, wenn sie mit der ganzen Komplexität des Rechtschreibsystems lernen. Es geht dabei um Informationsverarbeitung und den richtigen Einsatz des Arbeitsgedächtnisses und weniger um Wahrnehmungsdefizitaufarbeitung - ein Paradigmenwechsel in der LRS - Sichtweise.

3. Nach Schätzung und Erfahrung der Verfasserin sind **70 bis 80% der Fehler** in der orthografischen Stufe mit wenigen Fokuspunkten abgedeckt. Die anderen Fehler werden als solche individuell behandelt, sind im Screening ersichtlich und werden thematisiert.

4. Einfachheit des Systems: Hypothetisch ist dies der Erfolgsfaktor. Zu viele Strategien und Regeln führen zu Verwirrung und absorbieren zu viel Energie des Arbeitsspeichers des Kindes.

Lernzugänge:

Individualisierung und Differenzierung sind wichtige Voraussetzungen, um den besonderen Bedürfnissen gerecht zu werden. Dies schliesst auch die Möglichkeit mit ein, zuhause in Absprache mit den Eltern, die Rechtschreib-Kompetenz zu erarbeiten, wenn dies gewünscht ist.

Wenn dialogisches Lernen sorgfältig aufgebaut wird, fördert es gleichzeitig Kommunikation, Feedback-Kultur und Integration.

Metakognition dient der Reflexion der Lernprozesse und ermöglicht es, kognitive Strategien zu erarbeiten, um Fehler gezielter zu finden. Daneben werden Aspekte des Selbstkonzepts und der Selbstkompetenz gefördert: Umgang mit Neuem, mit Fehlern, mit Angst und Stressfaktoren. Dies schützt vor Spätfolgen, da viele LRS-Kinder bereits ein Gefühl von Versagen entwickelt haben. (Klicpera, Schabmann, & Gasteiger-Klicpera, S. 292, 2013)

1.1.3. Schulische Relevanz

Es existiert bisher kein Instrument, das den zuvor erwähnten Faktoren Rechnung trägt und lehrmittelübergreifend eingesetzt werden kann. Nach der Einführung des LTR ist es möglich, in zirkulärer Anwendung - z.B. jedes Jahr wieder für ein Quintal - das Training aufzugreifen.

Es wäre sinnvoll, ein Instrument zur Verfügung zu stellen, das niederschwellig, in kleinem Rahmen, aber auch unbegrenzt ausbaubar ist. Effizienz soll unter anderem durch möglichst lustvolles Arbeiten entstehen.

1.1.4. Vorerfahrung LRS-Kleingruppe

In einer LRS-Kleingruppe wurde das Leuchtturm-System bereits ein erstes Mal in einer intensiven Form ausprobiert. Der Fokus Orthografie-Metakognition-Elternarbeit erwies sich als leistungsfördernde Kombination. Die Fehlerzahl einzelner SuS hat sich während dieser Zeit (acht Wochen, mit Ferien zehn) um mehr als die Hälfte reduziert (gemessen mit dem MBS, 2007). Allerdings wurde ein tägliches, kurzes "Heimtraining" durchgeführt, was in diesem Projekt nicht vorgesehen ist. Auf die Ausbau-Möglichkeiten des Leuchtturm-Systems haben Eltern aufmerksam gemacht. Möglichkeiten des Einsatzes des Leuchtturms in der Klasse wurden erst angetippt.

Fazit: Knappe zeitliche Ressourcen, wegfallender Legasthenie-Unterricht und neue Einsichten in der LRS-Forschung erfordern neue Methoden und Materialien und wollen umgesetzt sein. Ein System, das in der Klasse, in der Gruppe, aber auch auf Einzelinitiative gewinnbringend eingesetzt werden kann, entspricht dem individualisierenden und differenzierenden Lernen.

1.2. Planung / Entwicklungskonzeption

Ausgehend von den Erfahrungen mit der LRS-Kleingruppe stellte sich die Frage, ob das Leuchtturm-Rechtschreibesystem auch für den Klassenunterricht (mit allen nicht therapierten LRS-Kindern) Bedeutung haben könnte. Die erste Fragestellung lautete: "Welche Faktoren (materiell und wissensmässig) bewirken, dass mit dem Leuchtturm gewinnbringend gearbeitet werden kann?" Aufgrund der Disposition riet die Masterbegleitung eine qualitative Methoden-Beratung in Anspruch zu nehmen.

1.2.1. Fragestellung

Nach eingehender Besprechung mit Mireille Audeoud (qualitative Methodenberatung) zeigte es sich, dass eine quantitative Forschung das gesamte System besser "bewerten" könnte. Nach Rücksprache mit Professor Martin Venetz, der für die quantitative Forschung zuständig war, wurde folgende **Fragestellung** gewählt:

Hauptfrage:

1. Welchen Effekt hat das Leuchtturm-Rechtschreibe-System mit der Methode des dialogischen Partnerschreibens auf die Rechtschreibung?

Unterfrage:

2. Kann das Leuchtturm-Rechtschreib-System auch in Schulklassen gewinnbringend eingesetzt werden, nachdem es in empirischen Untersuchungen in Fördergruppen Erfolge gezeigt hat?

Der oben erwähnte Prozess und die Reflexion verschiedenster Forschungsmethoden führte zu folgendem Vorgehen:

1.2.2. Konzeption forschungsgestützte Evaluation

Ziele: In quantitativer Auswertung werden die vielfältigen Effekte des Leuchtturm-Rechtschreibsystems mit dem dialogischen Partnerschreiben eruiert.

Aus diesen Ergebnissen und den Erfahrungen von KLP und SHP wird abgeleitet, ob das System auch für die Anwendung in der Klasse nützlich sein könnte.

Strategien: Sechs Klassen arbeiten über den Zeitraum von elf Wochen mit dem Leuchtturm-Rechtschreibsystem. Vier Vergleichsklassen arbeiten im gleichen Zeitraum mit ihren individuellen Systemen.

Methode: An einer Informationsveranstaltung werden SHP und KLP in die Arbeit mit dem Leuchtturm eingeführt, inklusive Instruktion des LT-Ordners und Übergabe alles erforderlichen Materials. Gegen Ende des Projekts besuche ich einige Klassen, um die Art und Weise der Arbeit der LP und der SuS beobachten zu können.

Instrumente: Zu Beginn und am Ende der elf Wochen wird das Basler-Rechtschreib-Screening durchgeführt (LT-Klassen und Vergleichsklassen). Mit dem Statistik-Programm SPSS werden die Resultate des Basler-Screenings in Zusammenhang mit diversen Angaben über die SuS ausgewertet und auf die Signifikanz hin geprüft.

In einem Stichwort-Tagebuch notieren die LP Beobachtungen.

Ein Gruppeninterview am Ende des Projektes (gefilmt, aber nicht transkribiert) soll wertvolle Hinweise über die Erfahrungen von SHP und KLP und Hinweise für die Weiterentwicklung des Systems und der Instruktionsunterlagen geben.

Stichprobe: Um eine unabhängige Stichprobe für die Leuchtturmklassen zu erhalten, wurden Flyer an Schulsekretariate in der Umgebung der Forscherin versandt, um diese an Schulleitungen weiterzuleiten. An einem Wahlmodul an der HfH wurden die StudentInnen über die Möglichkeit einer Teilnahme am Forschungsprojekt informiert.

1.2.3. Aufbau der Arbeit

A Einleitung

- Themenwahl, gesellschaftliche Relevanz, heilpädagogische Relevanz, Vorstudie LRS-Kleingruppe, Planung/Entwicklungskonzeption, Fragestellung, Konzeption forschungsgestützte Evaluation, Aufbau der Arbeit

B Theoretischer Teil

Aktueller Wissenstand:

- Schriftspracherwerb, LRS -Forschung, Hirnforschung
- Klassische Konditionierung, Emotion und lernen, Dialogisches Lernen, Lehrplan
- Funktionen des Leuchtturmrechtschreibesystems, Theoretische Reflexion des LTR

C Empirischer Teil

- Entwicklung des Produktes
- Ablauf der Produkterprobung
- Forschungsdesign: Methodenwahl und Stichprobe
- Konstruktion der Erhebungsinstrumente
- Datenerhebung - und auswertung
- Ergebnisteil
- Diskussion, Reflexion im Zusammenhang mit der Literatur
- Beantwortung der Fragestellung
- Folgerungen für die Praxis

D Ausblick

- Neue Fragestellungen
- Weiterentwicklung und Herstellung des LTR
- Zusammenfassung

2. Theoretischer Teil

Im theoretischen Teil gehen wir von SSE-Modellen aus, betrachten Prozess-Modelle des SSE, die uns zum strategischen Rechtschreiblernen führen. Der aktuelle Forschungsstand, was LRS anbelangt, leitet zur Hirnforschung, bzw. Arbeitsgedächtnis und Informationsverarbeitung über und beleuchtet theoretische Konsequenzen fürs Lernen. Klassische Konditionierung, emotionale Variablen des Lernens und dialogisches Lernen werden im Weiteren theoretisch thematisiert, da sie auf Hirntätigkeit und Informationsverarbeitung Einfluss haben und Bestandteil des vorgestellten Rechtschreibsystems sind. Nach einem Blick in den Lehrplan, wird das Leuchtturmrechtschreibsystem vorgestellt und an der vorangegangenen Theorie reflektiert. (Der Leitfaden durch die Theorie der hier abgebildeten Miniaturansicht befindet sich im Anhang S. 2)

Abbildung 1 Miniaturdarstellung LT-Theorie

2.1. Definition zentraler Begriffe

Metakognition: Mit Metakognition ist die Fähigkeit gemeint, zurückzutreten und einen Blick auf sich selbst oder auf die Situation zu werfen („Adlerperspektive“). Auch sich selbst zu überwachen und zu evaluieren, gehört zu den metakognitiven Fähigkeiten. Metakognitionen stehen im Dienste einer ganzheitlichen Entwicklung und helfen neurobiologisches, emotionales, soziales und kognitives Verhalten aufzubauen. (Brunsting-Müller, 2011, S.182)

Dialogisches Partnerschreiben S.28

Leuchtturm-Schreiben: Die SuS schreiben freie Texte (z.B. zu Bildergeschichten). Bei einem Fehler blinkt die SHP. (Die ganze Anleitung ist im Anhang auf S.21)

Leuchtturm-Kategorien: Drei Karten sind am LT befestigt: 1x blinken: Nomen, 2x blinken: D oder Sch, 3x blinken: tz oder ck

Phonologie: Teilgebiet der Sprachwissenschaft, auf dem das System und die bedeutungsmässige Funktion der einzelnen Laute und Lautgruppen untersucht werden. (Dose, Folz, & Mang, 2001, S. 600)

Rehearsal: Inneres Nachsprechen/ Wiederholung bzw. Auffrischung (Heidler, 2013, S.34/35)

Das Rehearsal hat zwei wichtige Funktionen: Nicht auditives Material (Bilder) in eine für das verbale KZG passende (phonologische) Form umzuwandeln sowie schriftsprachliches Material in den phonologischen Speicher einzulesen. Zum anderen ist es notwendig zur Auffrischung zerfallener Repräsentationen im KZG (Belleville, Peretz & Arguin, 1992 aus (Heidler, 2013) S.39). Werden Informationen nicht durch den artikulatorischen Kontrollprozess (Rehearsal) aufgefrischt, zerfallen sie in 1,5 bis 2 Sekunden (Baller 2006, in Heidler, 2013, S.48).

Arbeitsgedächtnis:

- *working memory* ("*arbeitendes Gedächtnis*") in den 60 er-Jahren von Miller, Galanter & Pribram (Heidler, 2013, S.9) postuliert
- Überschneidung von Aufmerksamkeits- und Gedächtnisprozessen in Arbeitsgedächtnismodellen von Baddeley (1986, 1993, 1998, 2007) "... mittels Aufmerksamkeit koordinierte Aktivierung verschiedener Hirnareale".
- "Ein kapazitätslimitiertes System, das sich zur temporären Aufrechterhaltung und Manipulation von Informationen entwickelt hat... das sämtlichen Denk- und Bewusstseinsprozessen zugrunde liegt." (Heidler, 2013, S.11)

"Aufgrund der engen Interaktion zwischen Speicherung und Kontrolle ist das AG Voraussetzung für *sämtliche* höheren kognitiven Prozesse ... auch für die Sprachverarbeitung sehr bedeutsam." (ebd.)

Arbeitsspeicherkapazität: Die begrenzten Ressourcen des AG

Morphem: kleinste bedeutungstragende Gestaltungseinheit in der Sprache (*Der Duden in 12 Bänden*, o. J., S. 515)

Übergeneralisierung: Übergeneralisierung bedeutet, dass eine Sprachform regelwidrig nach dem Vorbild einer oder mehrerer anderer Sprachformen gebildet wird. Sie kommt dann zustande, wenn ein Sprecher / Schreiber einen Ausdruck verwenden möchte, dessen Verwendungsmöglichkeiten er nicht oder nicht sicher genug kennt (Ramge, 1975).

2.2. Theorien zum Schriftspracherwerb

2.2.1. Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb

Abbildung 2: Vorschulische und schulische Komponenten, die den Schriftspracherwerb beeinflussen. (Klicpera, aus Hartke, 2010, S.66)

Der Sprachbaum von Wendlandt, (Wendlandt, Hude, & Schrey-Dern, 2000) im Anhang S.3 und das Diagramm in Abbildung 2 veranschaulichen vorschulische und schulische Komponenten, die den Schriftspracherwerb beeinflussen.

Beide Modelle zeigen in eindrücklicher Art und Weise, wieviele Bereiche Beziehungsbedingt, psychologisch, neurologisch, genetisch und umweltbedingt beim Spracherwerb involviert sind. Mit dem Bewusstsein und dem Wissen um die einzelnen Faktoren entwickelt sich ein diagnostischer und förderorientierter Blick, der auch grosse heilpädagogische Relevanz hat. Im Modell von Klicpera ist ersichtlich, dass die Arbeitsspeicherkapazität bereits früh eine Rolle spielt. "Eine Schlüsselfunktion nimmt innerhalb ... all dieser relevanten Merkmale das AG ein, da es in gewisser Hinsicht als eine Art "Flaschenhals" in der menschlichen Informationsverarbeitung gelten kann" (Hasselhorn & Gold, 2009, aus Krajewski & Ennemoser, 2010, S.337). Umso wichtiger ist es, dass alle anderen Bereiche möglichst optimal gefördert sind und die Rahmenbedingungen so gut wie möglich gestaltet werden (Kommunikation in gefühlsbetonter Atmosphäre mit viel erzählen, Literacy und guter Erstleseunterricht (Naegele, 2014, S.47).

2.2.2. Schriftspracherwerb - Modelle

Im Weiteren werden ein Modell und zwei davon abgeleitete Abwandlungen erläutert, die den komplexen Vorgang des SSE veranschaulichen und die uns in abgewandelten Formen in dieser Arbeit immer wieder begegnen werden.

A Urmodell: Frith

Beide Modifikationen gründen auf dem Stufen-Modell von Ulla Frith (Frith, 1986):

- logografemische Phase
- alphabethische Phase
- orthografische Phase

Logografische Phase: Bekannte Abbildungen und Schriftzüge werden erkannt. Das Kind beherrscht das Erlesen noch nicht und kann den Lautwert nicht benennen.

Alphabetische Phase: Die Phonem-Graphem-Korrespondenz wird erlernt und deren Anwendung trainiert. Die Kinder lernen das lautgetreue Schreiben, sie verschriften die hörbaren Laute. Um die phonologische Analyse vornehmen zu können, bedarf es der phonologischen Bewusstheit. Kinder müssen in der Lage sein, ihre Aufmerksamkeit auf die formalen Eigenschaften der Sprache zu lenken und Wörter in ihren Bestandteilen wahrzunehmen.

Orthografische Phase: Die Kinder erkennen, dass es Schreibweisen gibt, die von der Lautung abweichen. Sie beachten Regeln, wenden Strategien an und bauen einen "Merk-Wortschatz" auf.

B Erste Modifikation: Scheerer-Neumann

Scheerer-Neumann (Scheerer-Neumann, 2015, S. 113) hat das Stufenmodell von Frith erweitert. Die alphabetische Stufe wurde in drei Entwicklungsbereiche aufgeteilt, die orthografische in zwei. Dieses "Stufenmodell der basalen Rechtschreibentwicklung" befindet sich im Anhang (S.4).

Gleichzeitig weisen Frith und Scheerer-Neumann beide darauf hin, dass viele Abläufe im Lese- und Schriftspracherwerb parallel laufen, sich ergänzen und befruchten. Das Modell, das Lese- und Schreibentwicklung gegenüberstellt (Anhang, S. 4), zeigt die Funktion der jeweiligen Stufe des SSE. Im Sechs-Stufen-Modell des SSE nach Frith (1985) (Steinbrink & Lachmann, 2014, S.28) zeigt Frith Zusammenhänge zwischen der Entwicklung des Lesens und des Schreibens. Als Schrittmacher für die logografemische und orthografische Stufe fungiert das Lesen. Diese Strategien basieren auf einer direkten Erkennung des Wortmaterials. Als Schrittmacher für die alphabetische Stufe steht das Schreiben. Die sequenzielle Verknüpfung von Phonem-Graphem korrespondiert mit der Natur des Schreibens.

C Zweite Modifikation: May

Abbildung 3: Modell von May (May & Balhorn, 2015). Die ontogenetische Entwicklungsreihe.

May erweitert das Modell Frith um die morphematische und die wortübergreifende Strategie. Wie oben im Modell ersichtlich, hat May für jede Strategie eine Selbstinstruktion formuliert. Die Selbstinstruktion für die morphematische Strategie könnte lauten: "Gliedere die Wörter in ihre Bausteine, suche nach verwandten Wortstämmen und leite die Schreibung von diesen ab" (May, 2002, S. 32). Zur wortübergreifenden Strategie zählt May unter anderem die Wortarten, die für die Herleitung der Gross- und Kleinschreibung entscheidend sind, die Wortsemantik, welche die Zusammen- und Getrennschreibung regelt, und die grammatische Kongruenz (formale Abstimmung der Deklination).

May vermutet, dass die logografische Strategie auch in späteren Schreibprozessen eine Rolle spielt. Beispielsweise werden Artikel, Konjunktionen, Präpositionen oder Morpheme meist logographemisch geschrieben (ebd., S.27).

Fazit: Anhand der Stufenmodelle zum SSE kann die Entwicklung der SuS in diesen Bereichen indikatorengestützt beobachtet werden. Lesen und schreiben auf individuellem Niveau ergänzen und befruchten sich gegenseitig.

2.2.3. Prozessmodelle zum Vorgang des Rechtschreibens

Informationstheoretische Modelle beschäftigen sich mit Sprachverarbeitung, mit den kognitiven Prozessen beim Worterkennen und Rechtschreiben.

"Im Rahmen von Zwei-Wege-Modellen wird zwischen einem direkten Zugriff auf das Wort als Konsultation eines angenommenen mentalen Lexikons (indem das Wort und seine Attribute gespeichert sind) und einem indirekten, nicht-lexikalischen Zugang als sequenzielle phonologische Rekodierung der Buchstabenfolge differenziert." (Klicpera u. a., 2013, S.62) Diese zwei Zugangswege stehen in enger Interaktion.

Klicpera Schabmann erwähnen hier als wichtige Systemkomponente den Graphempuffer - "... eine Verarbeitungseinheit, in der die Graphemfolge während des Niederschreibens in Evidenz gehalten wird." (ebd.) Ist der Graphempuffer beeinträchtigt, treten spezielle Fehler auf, die Verarbeitungsschwierigkeiten auf lexikalischer oder phonologischer Ebene betreffen können.

Auch **Scheerer-Neumann** beschreibt die beiden Wege: Das Abrufen aus dem inneren Lexikon und das Konstruieren eines Wortes. Beim lexikalischen Weg spielen graphemische, semantische und phonologische Aspekte eine Rolle. Im Unterschied zum Ursprungsmodell von Coltheart (in Underwood, 1978), wo das mentale, orthografische Lexikon als eine rein graphemisch-visuelle Repräsentation gedacht war, sieht Scheerer-Neumann (Scheerer-Neumann, 2015, S. 111) das mentale Lexikon nicht einfach als Wortbildspeicher. Die Graphemfolgen seien eng mit den jeweiligen phonologischen und orthografischen Strukturen verknüpft. "Man kann sich das bildlich so vorstellen, dass Folien über den wortspezifischen Eintragungen liegen, die ein Wort in phonologische und morphemische Einheiten gliedern und orthografische Strukturen aufzeigen." (ebd.)

"Die orthografisch richtige Schreibweise eines Wortes wird dann besonders gut behalten, wenn die strukturellen Regelmässigkeiten seiner Schreibung erkannt wurden. Ebenso können durch die Speicherung vieler einzelner Wörter orthografische Regelmässigkeiten begriffen werden" (Scheerer-Neumann, 1997).

Der Erwerb von Lernwörtern findet in zwei Phasen statt: Der Einprägphase, wo die SuS erkennen sollen, welche orthografischen Probleme ein Wort beinhaltet, diese "kritischen Stellen" bewusstmachen und ggf. mit Regelwissen verbinden. Anschliessend die Übungsphase mit mehrfachem Wiederholen, wo Scheerer-Neumann (Scheerer-Neumann, 2015, S.129) auf die Bedeutung einer zeitlichen Planung hinweist. Zunächst eine dichte Folge (Abstand von Tagen), später in grösseren Abständen.

Ab dem 3. Schuljahr findet ein steiler Anstieg des Lernwortschatzes statt, der aber nicht nur auf Einsichten in orthografische Strukturen zurückzuführen sei. Die Kinder können nun vermehrt metakognitive Lernstrategien aktiv einsetzen, beispielsweise das Wiederholen oder Selbstprüfen. Leistungsschwache verfügen oft über ineffiziente Strategien (ebd.)

Beim sublexikalischen Weg erwähnt sie die Phonem-Graphem-Korrespondenz, silbische Strukturen und implizite und explizite Rechtschreibregeln.

Gute und schwache Rechtschreiber unterscheiden sich gegen Ende der Grundschulzeit in der phonologischen Vollständigkeit und Genauigkeit nur noch in Einzelfällen. In der Hamburger Schreibprobe (May, 2002) werden besonders schwierige Lupenstellen bewertet. Scheerer-Neumann (Scheerer-Neumann, 2015, S. 116) betont, dass die Treffschärfe der alphabetischen Lupenstellen nach der 3. Klasse (LRS und andere SuS) kontinuierlich abnimmt.

Fazit: Die Zwei-Wege-Modelle beschreiben den graphemischen Abruf des Wortbildes, bzw. die graphemische Konstruktion des Wortes und die damit verbundenen kognitiven Abläufe.

Aufbauend auf dem Zwei-Wege-Modell und für die Praxis des Rechtschreiblernens hat Christine Mann (Mann, 2010) ein **strategisches Modell** entwickelt.

Mann schlägt in ihrem Buch "Strategisches Rechtschreiblernen" eine Unterteilung in **lautgetreue**, **regelgeleitete** und **nicht ableitbare** Schreibungen vor. Die eingängigeren Bezeichnungen für SuS sind: **Mitsprechwörter**, **Nachdenkwörter** und **Merkwörter**.

Ihr Vorgehen ist, "...den SuS im Rechtschreibunterricht die Gedankenschritte zu erschliessen, mit deren Hilfe sie die meisten Schreibungen aus der mündlichen Sprache ableiten können." (Mann, 2010, S.12):

- eine Strategie zur lautgetreuen Schreibung, danach schrittweise übergeordnete Strategien und Rechtschreibregeln und das morphematische Prinzip für kompliziertere Wortstrukturen erschliessen
- Lerntechniken für das Einprägen von Wörtern zwar bewusstmachen, aber - wo immer möglich - Regeln als das Gedächtnis stützende kognitive Raster benutzen

Es geht also darum, übergeordnete Strategien zu erlernen, die auf noch nicht geübte Wörter und Wortformen übertragen werden können und dies vorerst beim Grundwortschatz. Beim Anwenden dieser Strategien wird damit ein implizites Regelwissen mitgefördert. "Damit werden Regeln in ihrer Anwendung gefördert, ohne dass die SuS in der Lage sein müssen, das ganze komplexe Regelpaket zu formulieren" (Mann, 2010, S.54). Der Weg dazu ist ein

systematisches Training im Anwenden übergeordneter Strategien bei nicht geübten Schreibungen.

Zum Unterschied von Regel- und Strategielernen: Mann (2010, S.25) wählt in ihrem Buch das Wort "erhell" als ein Beispiel. Folgende Regeln müssen beachtet werden:

- Nach einem kurzen Selbstlaut (in einer betonten Silbe) folgen zwei Mitlaute.
- Wenn in der Grundform nur ein Mitlaut zu hören ist, wird dieser verdoppelt. Diese Verdoppelung wird in der flektierten Form beibehalten.

Die Strategieanwendung besteht nun darin, das "t" in der Verb-Endung als Signal wahrzunehmen, dann die Grundform zu bilden und die Schlussfolgerung daraus zu ziehen: "Erhell gehört zu erhellen also mit Doppel-l". (Tabelle "Strategien und Phänomene" Mann, 2010, S. 26, im Anhang, S. 5)

Gleichzeitig haben wir hier eine weitere wichtige Strategie kennengelernt, nämlich die **Verlängerungsstrategie**.

Der Ablauf für das Kind sieht dabei wie folgt aus:

1. Zweifel (eigene Unsicherheit erkennen)
2. Denkbewegung
3. Schlussfolgerung

Mittel, die Chr. Mann einsetzt:

- Die wichtigste Strategie ist das Ableiten. (blüht kommt von blühen)
- Bei jeder Abweichung des lautgetreuen Schreibens sollte ein kognitiver Zusatz angefügt werden können. Kognitive Zusätze sind Kurzbegründungen der Schreibungen. (Haar mit Doppel-aa also Merkwort)
- Kognitive Zusätze werden mit Symbolen visualisiert: z.B. eine Hand für die Handkontrolle bei Nomen, ein Pfeil für die Verlängerungstechnik, ein Dreieck oder "M" für Merkwörter, ein Rechteck für Bausteinanalyse (Mann, 2010, S.59).

Mit drei wesentlichen Ableitungsstrategien können sehr viele vom Lautgetreuen abweichende Schreibungen erschlossen werden: erstens das "t"-Signal, zweitens die Verlängerungsstrategie und drittens Wörter auseinandernehmen.

Zu jedem Rechtschreibphänomen gibt es auch Wörter, die nicht abgeleitet werden können - diese werden als Merkwörter abgespeichert.

Verlängerung von Wörtern - eine generalisierbare Strategie

Bei Unsicherheit können sowohl Nomen, wie Adjektive und Verben mit der Verlängerungsprobe auf spezielle Schreibungen hin überprüft werden:

- Nomen - Mehrzahl: Blatt - Blätter
- Adjektive - Steigerung: gelb - gelber
- Verben - Grundform oder "wir": dreht - drehen

Auch bei Auslautverhärtungen (b/p, d/t, g/k) dient die Verlängerungsstrategie:

Kalb - Kälber

Mann weist daraufhin, dass das strategische Rechtschreiblernen sich aus der Förderung für schwache Rechtschreiber entwickelt hat und für die Oberstufe noch keine Erfahrungen vorliegen. Evtl. müssten noch zusätzliche Strategien entwickelt werden. "Allerdings sollte man sich davor hüten, mit dem Erarbeiten von Strategien so spitzfindig zu werden wie einst mit dem Erarbeiten von Rechtschreibregeln." (Mann, 2010, S.88)

Fazit: Aufbauend auf dem Zwei-Wege-Modell wurde das strategische Rechtschreiblernen entwickelt. Merkwörter (mentales Lexikon), Mitsprechwörter (lautgetreu) und neu die Nachdenkwörter, deren Schreibung anhand von Strategien (z.B. der Verlängerungsstrategie) erschlossen werden kann.

2.2.4. Orthografische Definitionen (Nomen-Dehnungen-Schärfungen)

Im Weiteren werden in Kurzform Erscheinungsformen, Regeln, Anwendungsbereiche in Lehrmitteln, die dem heutigen Forschungsstand entsprechen erörtert.

Nomen:

Relevante Fragen zur Nomen-Bestimmung: Kann man es anfassen, fotografieren?

Weitere Faktoren zur Bestimmung: Inhaltliche (= Ding-, und Namenwörter), lexikalische (= Wörter deren Grossschreibung man auswendig gelernt hat), morphologische (= Wörter mit den Nomenendungen -ung, -heit etc.) und syntaktische (= Wörter, denen ein Artikelvorangeht) (Lindauer & Schmellentin, 2017, S. 95)

Dehnungen:

Varianten verschiedener Markierungen der Langvokale: Es existiert keine Markierung (=Standardfall), ie-Schreibung (Regelfall für langes "i"), Doppelvokal und Dehnungs-h.

"Die Markierung des Langvokals mit einem Dehnungs-h bzw. die fehlende Markierung gehört zu den grössten Problemen der Rechtschreibung". (ebd., 2014) " Es gibt keine Regel, die voraussagt, wann im Deutschen ein Dehnungs-h zu schreiben ist." Aus genannten Gründen zählen sämtliche Dehnungswörter zu den Merkwörtern. Es kann das stumme ("Bahn") und das silbentrennende ("stehen") Dehnungs-h unterschieden werden.

Lindauer & Schmellentin beschreiben eine Liste mit immerhin 152 Wortstämmen mit Dehnungs -h (2017, S.139).

Schärfungen:

Doppelkonsonantenregel: Ein **einzelner** Konsonant in einem **Wortstamm** wird nach einem **kurzen** und **betonten** Vokal in der Schreibung verdoppelt: Bett, wirr, offen, spucken...

Die noch auffälligere "ck"-und "tz"-Schreibung stellt einen Spezialfall der allgemeinen Doppelkonsonantenregel dar: Für ein kk schreibt man ck , für ein zz schreibt man tz. (Lindauer & Schmellentin, 2017, S.69)

Bei der korrekten Konsonantenverdoppelung fand Thomé (1999) einen steilen Anstieg vom 3. zum 4. Schuljahr. (Scheerer-Neumann, 2015, S.116)

Rhythmisch-synchrones Sprechschreiben:

"Rhythmisch-synchrones Sprechschreiben heisst, dass die Kinder die Wörter, die sie schreiben wollen, langsam und ganz klar in Silben gegliedert aussprechen und gleichzeitig silbenweise mitschreiben." "Bei Plosivlauten muss man darauf achten, dass bei Doppelkonsonanten an der Silbenfuge auch der erste Konsonant richtig hörbar ausgesprochen wird. Das gilt auch für das ck, das ja aus Doppel-k entstanden ist." (Mann, 2010, S. 31)

Ein zu langes Verweilen beim Abhören der Silben führe bei gewissen Kindern zu Verwirrung und Verunsicherung.

Mann empfiehlt aus diesen Gründen "...eine Rechtschreibsprache zu erlernen und das Entwickeln einer Sicherheit darüber, welches die lautgetreue Verschriftlichung eines Lautes ist." (ebd., S.32)

Die linguistischen Strukturierungen der deutschen Orthografie durch Silbenanalyse sind fachwissenschaftlich interessant und ertragreich. Man muss aber aufpassen "... fachwissenschaftliche Elementarisierung mit didaktischer Vereinfachung gleichzusetzen." (Brinkmann & Brügelmann, 2014, S.21)

Fazit: D-Wörter werden heute alle als Merkwörter bezeichnet. Da didaktische Unsicherheit besteht, fehlen sie - mit Ausnahme des "ie" - in gewissen Lehrmitteln fast vollständig (Sprachland). Sch-Wörter werden anhand kurzer oder langer Vokale erkannt. Die Silbenanalyse (abgeleitet aus dem Sprech-schreiben), die in neuer Rechtschreibliteratur häufig anzutreffen ist, birgt die Gefahr vieler Fehler an der Silbenfuge (Su-ppe, anstelle von Sup-pe).

2.3. LRS - Forschung

Wir werfen einen Blick in die Entwicklung der "Legasthenie-Forschung", um anschliessend den aktuellen LRS-Forschungsstand zu beleuchten.

2.3.1. Entwicklung der Legasthenie - Forschung

Die Diskrepanz-Theorie (Linder 1951) definierte Legasthenie als Teilleistungsschwäche, d.h. Diskrepanz zwischen mindestens guter Intelligenz und ausgeprägter Lese-Rechtschreibschwäche (entspricht ICD 10 der WHO, Prävalenz ca. 3-5%). Diese Gruppe SuS hatte Anspruch auf eine Therapie, weniger intelligente SuS sahen sich ausgeschlossen (Hepberger, 2015, S.6). Langzeitbeobachtungen widerlegten die Paradigmen des medizinischen Legasthenie-Konzepts - es fand ein Wechsel vom medizinischen Krankheitsbegriff Legasthenie zum Lernproblem LRS statt (ebd.).

"Noch bis in die 1970er Jahre standen bei der Erforschung der LRS nicht die kognitiven Prozesse beim Lesen und Rechtschreiben selbst, sondern "Funktionsstörungen" wie eine

allgemeine "Gliederungsschwäche" oder "Differenzierungsschwäche" im Zentrum der Analyse (vgl. Müller, 1974, S231ff.)" (Scheerer-Neumann, 2015, S.57). Funktionelles Üben - Differenzierungsübungen bei Details in bildlichem Material, visuomotorische Übungen (Scheerer-Neumann, 1979, ebd.) und Übungen an weiteren Teilleistungsfunktionen zeigten mangelnden Erfolg. "Die kognitive Psychologie konnte zeigen, dass mentale Prozesse aufgaben- und materialspezifisch sind; die Abläufe beim Erkennen eines Bildes sind nicht identisch wie die beim Erkennen eines Buchstabens oder gar eines Wortes (Neiser, 1967), (Scheerer-Neumann 1977, 1979, 1981a)" (ebd., S.57).

In einer eigenen Evaluation der Legasthenikerbetreuung in Wien konnte gezeigt werden, dass grössere Fortschritte erzielt wurden, wenn mehr Zeit für das konkrete Lesen und Rechtschreiben eingesetzt wurde als für andere Übungen (Klicpera et al. 1993a, in Klicpera u. a., 2013, S.291).

Die Forschungsaufgabe (Scheerer-Neumann, 2015, S.57) bestand nun darin, Modelle des Lesens und des Rechtschreibens theoretisch zu konzipieren, empirisch zu überprüfen und für die Anwendung nutzbar zu machen.

2.3.2. Forschungsstand LRS

An der Ursache von LRS sind genetische, kognitive (Informationsverarbeitung) und umweltbedingte Faktoren beteiligt.

1. Genetisch: Es konnte bisher kein einzelnes LRS-Gen identifiziert werden (Pennigton und Olsen, 2007 in Steinbrink & Lachmann, 2014). Stattdessen scheinen verschiedene Regionen auf verschiedenen Chromosomen Gene zu enthalten, die mit LRS assoziiert sind (Schulte-Körne et al. 2006; Démont et al 2004 in Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 91).
2. Kognitiv: Subtile Störungen der Informationsverarbeitung im Gehirn (welche die allgemeine kognitive Entwicklung nicht behindern und keine Intelligenzminderung zur Folge haben) haben beim Erwerb der Kulturtechniken des Lesens und Schreibens überdauernde Probleme zur Folge, die als Basis der LRS anzusehen sind (Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 94).
3. Umweltbedingt: Umweltfaktoren hätten einen geringeren Einfluss als genetische Faktoren. In einer Studie mit rechtschreibgestörten Zwillingen (Gayan & Olson, 2001) war immerhin noch um die 40% der Variabilität in den Wortlesefähigkeiten durch Umwelteinflüsse erklärbar und zwischen 10 und 39% der Varianz bezüglich des orthografischen Wissens, phonologischen Decodierens und der phonologischen Bewusstheit. (Steinbrink & Lachmann, 2014, S.92)

Fazit: Genetische, kognitive und umweltbedingte Faktoren sind an der Entstehung von LRS beteiligt. Die Forschung hat heute den Fokus primär auf der Informationsverarbeitung und nicht mehr auf funktionellen Differenzierungsübungen.

2.4. Aspekte der Hirnforschung

Hirnforschung im Zusammenhang mit SSE wird anhand von hirnpfysiologischen Abläufen, Arbeitsgedächtnis, Berücksichtigung begrenzter AG-Ressourcen im Unterricht, FCD-Ansatz und klassischer Konditionierung betrachtet.

2.4.1. Hirnforschung im Zusammenhang mit SSE

Informationsverarbeitung als Basis von LRS:

Gestört ist also nicht das Erlernen von Fakten (Deklarativer Wissenserwerb, "Was" lernen), sondern vielmehr die Automatisierung von Abläufen, also wie Informationen effektiv, d.h. mit weniger mentalem Aufwand, verarbeitet und in verfestigte Prozeduren überführt werden (prozedurales Lernen; "Wie"-Lernen, Anderson 1996, aus Steinbrink & Lachmann, 2014, S.102).

Die Ausprägung der phonologischen Informationsverarbeitung bestimmt sehr wesentlich, mehr als die Intelligenz, die spätere LRS-Leistung eines Kindes, phonologische Bewusstheit allein reicht nicht aus. (Hepberger, 2015, S.26)

Steinbrink & Lachmann (2014, S.97) gehen davon aus, dass durch ein auditives Defizit, akustische schnelle Übergänge und kurze Zeitdauern in der Wahrnehmung beeinträchtigt sind. Das Zeitverarbeitungsdefizit führt dazu, dass Wahrnehmungsreize, die schnell nacheinander neuronal verarbeitet werden müssen, nicht integriert werden können, was bei der Entwicklung des Lesens und Schreibens zu Störungen führen kann.

2.4.2. Zusammenhang von Gedächtnis und Schriftspracherwerb

Abbildung 4: Gedächtnis und Schriftspracherwerb. (adaptiert aus Hepberger, 2015, S.27)

Die Aufmerksamkeit soll möglichst optimal aktiviert werden, damit die begrenzten AG-Kapazitäten effektiv genutzt werden können und schliesslich durch optimale Automatisierung die Speicherung im Langzeitgedächtnis gesichert ist.

Fazit: Die Informationsverarbeitung im Arbeitsgedächtnis nimmt bei LRS eine zentrale Stellung ein.

2.4.3. Hirnphysiologische Abläufe

"Wir haben ein KZG, das alle Erfahrungen, die wir machen, insbesondere in der Schule, sozusagen kurzzeitig speichert. Diese hintereinandergeschalteten Erfahrungen lösen biochemische Prozesse aus, die sich letztlich alle überlagern. Das heisst, während sich das KZG immer punktuell zu einer Zeit mit einer ganz bestimmten Sache auseinandersetzt, muss sich die Umsetzung ins LZG als Parallelprozess gleichzeitig abwickeln und das hat seine Grenzen. Diese Systeme kommen damit nicht zurecht. Und diese Neuronen wissen dann nicht mehr, was sie an welchen Synapsen verankern sollen." (Scheich, 2003)

Fazit: Die Umsetzung der Informationen des KZG in die Verankerung im LZG ist kapazitätslimitiert.

2.4.4. Das Arbeitsgedächtnis

Das Arbeitsgedächtnis ist ein kapazitätsbegrenzt System, das temporär Informationen aufrechterhält bzw. speichert und Denkprozesse unterstützt, indem es als Schnittstelle zwischen Wahrnehmungen, LZG und Handlungen fungiert (Heidler, 2013, S.29).

Baddeley & Hitch (1974) (aus ebd., S.30) haben ein Dreikomponentenmodell entwickelt, das in der Wissenschaft grosse Anerkennung fand:

Modell 1

Abbildung 5: Dreikomponentenmodell von Baddeley & Hitch

Die Zentrale Exekutive ist für die prioritätsabhängige Verteilung der Arbeitskapazität zuständig. Ihr unterstehen zwei Sklavensysteme. Die phonologische Schleife steht für die Verarbeitung verbaler Informationen, der visuelle Notizblock übt die gleiche Funktion im visuellen Bereich aus. Beide Sklavensysteme beinhalten einen aktiven Kontrollprozess zur Aufrechterhaltung der Information und eine passive Speicherkomponente. Sie sind kapazitätsbeschränkt und unabhängig voneinander.

Besonders hervorzuheben ist dabei das phonologische Rehearsal. Da der Zeitraum des phonologischen Rehearsals mit 1,8 Sekunden konstant ist, entspricht die Gedächtnisspanne der Anzahl Einheiten, die in 1,8 Sekunden subvokalisch wiederholt werden können. Der Artikulationsgeschwindigkeit kommt also eine wichtige Rolle zu (Mayer, 2013, S.40). "The faster the articulation rate, the larger the span." (Baddeley 1990, nach Kibby et al. 2004, 350, ebd.)

Dieses Dreikomponentensystem war wissenschaftlich sehr populär, konnte aber nicht erklären, wie visuelle und verbale Codes kombiniert und mit multidimensionalen

Repräsentationen im LZG verknüpft werden. Als Erklärungshypothese ergänzte Baddeley (2000b) eine weitere Komponente - den episodischen Speicher. Dieser ist kapazitätslimitiert, aber multimodal und speichert sowohl visuelle als auch phonologische Informationen (Heidler, 2013, S.43).

Modell 2 (S.44)

Abbildung 6: Einführung des episodischen Speichers

Der episodische Speicher ist also ein System der synergistischen Kombination von Informationen aus verschiedenen Subsystemen, die als temporäre Repräsentationen aufrechtgehalten werden. (Heidler, 2013, S.43)

Im Fokus des neuen Arbeitsgedächtnismodells steht damit ein Prozess der *Informationsintegration*, während im Ursprungsmodell von Baddeley & Hitch (1974) eher die Isolation der Sklavensysteme betont wurde (Baddeley, 2002b)(ebd.).

Der episodische Speicher wird als Schlüsselkomponente der Arbeitsspeicherkapazität angesehen, zusätzlich als Speicherkomponente der ZE und es wird angenommen, dass Informationen aus dem LZG in einen separaten temporären (episodischen) Speicher quasi heruntergeladen werden (Baddeley, 2003 in ebd., S.44).

Fazit: Das AG- Modell von Baddeley mit ZE, phonologischer Schlaufe und visuellem Notizblock wurde durch den episodischen Speicher erweitert. Dieser dient der Informationsintegration und scheint eine Schlüsselkomponente der Arbeitsspeicherkapazität zu sein.

2.4.5. Berücksichtigung begrenzter AG-Ressourcen in Unterricht und Lernförderung:

Lernschwache Kinder zeigen häufig gravierende Probleme im AG.

Wechselspiel kognitiver Variablen der Informationsverarbeitung und des AG

Dazu gehören: Vorwissen, Zugriffsgeschwindigkeit auf das Langzeitgedächtnis, Strategien und metakognitive Regulation. Dabei lassen sich ein paar relativ einfache Richtlinien für ressourcenorientierte Lernförderung ableiten (Krajewski & Ennemoser, 2010, S. 344):

- Ausblendung von (zunächst) irrelevanten Informationen
- Übungsaufgaben, die so gestaltet sind, dass die wesentlichen Aspekte des neu erworbenen Konzepts klar erkennbar sind.
- Weg zum anvisierten Lernziel klar ersichtlich (in Anbetracht der eingeschränkten Fähigkeit zur selektiven Aufmerksamkeit)... "irrelevante Wege hemmen"...
- visuelles Material, das mit Blick auf den Inhalt "selbstredend" ist
- Basisfakten verlangen einen hohen Grad an Automatisierung
- Metakognitive Strategien wie: Planung, Überwachung, Bewertung und aktive Regulation des eigenen Lernprozesses

Sofortfeedback

"... frühzeitige Korrektur" (falsch Abgespeichertes überlastet das AG, der Zugriff auf Fakten im LZG erfolgt verlangsamt; vgl. Geary, Hamson & Hoard, 2000; Krajewski & Schneider 2009b zitiert aus ebd., S. 354/355).

Strategie-Vermittlung

Der Einsatz von Lernstrategien geht seinerseits mit Belastungen für das AG einher. Um der Gefahr einer strategieinduzierten Ressourcenüberlastung zu begegnen, gibt es Massnahmen auf zwei Ebenen: einerseits in der ressourcenorientierten Vermittlung von Strategien und andererseits in der ressourcenorientierten Auswahl von Strategien (ebd., S.343 und 356).

Effektivität eines konkreten, äusseren Modelles und Parallelphänomene hirnphysiologischer Strukturen

„Ein äusseres Modell (Darstellungsmittel), das nur die relevanten Aspekte einer Lernsituation herausstellt, entlastet nicht nur das Arbeitsgedächtnis, indem es unnötige, irrelevante Aspekte ausblendet und dadurch Ressourcen für die Verarbeitung der relevanten Inhalte freimacht. Es führt auch dazu, dass der Fokus der Aufmerksamkeit direkt auf die Regeln und Strukturen der Lerninhalte gelenkt wird. Wie schnell und wie gründlich ein Kind das externe Modell verinnerlicht, hängt unter anderem von seinen Arbeitsgedächtnisressourcen ab (Übertragung und Abspeicherung des Gelernten ins Langzeitgedächtnis) und wird von der Übungshäufigkeit beeinflusst, mit der die Darstellungsform verwendet wird. Hierbei kommt auch der sprachlichen Auseinandersetzung mit den Inhalten eine tragende Rolle für einen optimalen Transfer der Lerninhalte ins Langzeitgedächtnis zu.“ (Krajewski & Ennemoser, 2010, S. 350)

Lernfähigkeit und Gedächtnis sind hochgradig modular aufgebaut (d.h. in viele Schubladen gegliedert) organisiert und die Leistungsfähigkeit dieser Module variiert stark (Roth, 2010 aus Caspary & Stern, 2010, S.62). In je mehr Gedächtnisschubladen ein Inhalt parallel abgelegt ist, desto besser ist die Erinnerbarkeit, denn das Abrufen eines Aspektes befördert die

Erinnerung anderer Aspekte und schliesslich des gesamten Wissensinhalts. Das Wissen wird zudem abstrahiert, systematisiert und auf andere Fälle übertragbar gemacht.

„Die Forschungen der Synergetik bzw., der Theorie dynamischer Prozesse haben gezeigt, (Haken, H. und Haken-Krell, M, 1997; Tschacher, W.,1997, in Michel, 2014, S.5) dass in komplexen Systemen aus den einzelnen Teilen so genannte Ordner entstehen können.“ „Die notwendigen Bedingungen sind Rückkoppelung und Dynamik: Es muss mindestens eine kausale Schleife vorhanden sein und diese muss in einem Prozess durchlaufen werden.“ „Solche sich selbst organisierenden Ordnungsprozesse können nur in einem dynamischen Netzwerk einzelner Module ablaufen. Die moderne Hirnforschung geht von einem entsprechenden Aufbau des Gehirns aus. Einzelne Module sind so miteinander verknüpft, dass sowohl eine sequentielle wie eine parallele Informationsverarbeitung erfolgen kann (vgl. dazu Springer und Deutsch, 1993; Hartje und Poeck,1997, in Michel, 2014, S.5).

Für eine sinnvolle Prävention und Kompensation von Rechtschreibschwierigkeiten sind folgende Schlüsse zu ziehen (Brezing, H. 2013, aus ebd. S.5):

„Ziel ist nicht (nur) bewusstes Erwerben und Anwenden von Regeln, sondern die Unterstützung der Selbstorganisation und der Ordnerbildung. Wenn es gelingt durch geeignete Unterstützung den Prozess der Selbststeuerung durch Ordner zu ermöglichen, kann ein solches Vorgehen bei ganz unterschiedlichen Entstehungsbedingungen erfolgreich sein.“

Fazit: Ein äusseres Modell, das verinnerlicht wird, entlastet das AG. Ist es modular aufgebaut - entsprechend der Physiognomie des Gedächtnisses- regt es Ordnerbildung im Hirn, Selbstorganisation und Selbststeuerung an.

FCD-Ansatz

Der Funktionale-Koordinationsdefizit-Ansatz beschreibt den Schriftspracherwerb als prozeduralen Lernprozess (Nicolson und Facett 2011, Anderson 1996 aus Steinbrink & Lachmann, 2014, S.112) in Form eines seriellen Stufenmodells:

Kognitive Funktionen - Rekrutierung - Modifizierung - Koordination - Automatisierung

(Modell im Anhang S.6)

Für das Erlernen der Schriftsprache müssen eine Vielzahl bereits existierender kognitiver Funktionen rekrutiert werden, darunter die visuelle und auditive Informationsverarbeitung, die fein- und okulomotorische Steuerung, aber auch Aufmerksamkeits- und Gedächtnisfunktionen und insbesondere die sprachliche Verarbeitung. Diese Funktionen entwickeln sich während der Ontogenese (Individualentwicklung) zu unterschiedlichen Zeitpunkten und über einen unterschiedlichen Zeitraum hinweg. (Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 112)

...„Wichtiger noch jedoch ist die Folgerung, dass allein ein Training einzelner kognitiver Funktionen, deren Beeinträchtigung als Ursache für die Lese- und Schreibprobleme postuliert werden, bei Kindern, die bereits eine suboptimale Koordination automatisiert haben (was bei fast allen Kindern der Fall sein dürfte) nicht unbedingt zu einer Verbesserung der schriftsprachlichen Leistungen führen muss. Vielmehr müsste der Koordinationsprozess optimiert, neu trainiert und automatisiert werden, schriftsprachliche Prozesse müssten also mittrainiert werden.“ (Steinbrink & Lachmann, 2014, S.115).

Fazit: Der SSE ist ein Koordinationsprozess vieler bereits vorhandener kognitiver Funktionen, die neu trainiert und schriftsprachlich automatisiert werden müssen.

2.4.6. Elemente des Behaviorismus nach Pawlow

"Klassisches Konditionieren betrifft respondentes Verhalten, das als instrumentelle Aktivität auftritt (emittiert wird)". (Lefrançois, Angermeier, Leppmann, & Thiekötter, 1986, S. 33)

Ein neutraler Reiz (NS) wird mit einem biologisch relevanten Reiz (UCS) gepaart, so dass nach einigen Wiederholungen die Darbietung des ehemals neutralen Reizes (NS) genügt, um eine Reaktion hervorzurufen, die zuvor nur durch den UCS ausgelöst werden konnte. Aus dem neutralen Reiz wird ein konditionierter Reiz (CS), der die konditionierte Reaktion (CR) auslöst.

Deutsch	Kürzel	Erklärung
Unbedingter Reiz	US (UCS)	Reiz, der ohne vorangegangenes Lernen eine Reaktion auslöst
Unbedingte Reaktion	UR (UCR)	angeborene Reaktion, die durch den US ausgelöst wird
Neutraler Reiz	NS	Reiz, der keine spezifische Reaktion nach sich zieht
Bedingter Reiz	CS	ursprünglich neutraler Reiz, der aufgrund einer mehrmaligen Kopplung mit einem US eine erlernte oder bedingte Reaktion bewirkt
Bedingte Reaktion	CR	erlernte Reaktion, die durch den CS ausgelöst wird

Tabelle 1: Begriffsdefinitionen der Konditionierung

Gesetz der Kontiguität (zeitliches Zusammentreffen von Reiz und Reaktion)

Konditionierung erfolgt erst, wenn der neutrale Reiz und der bedingte Reiz mehrmals miteinander bzw. zeitlich kurz nacheinander auftreten und räumlich beieinanderliegen. Wenn im sehr komplexen System der Rechtschreibentwicklung ein Bereich automatisiert (konditioniert) ablaufen kann, ist das eine grosse Entlastung des AG.

Extinktion (Abschwächung)

Wenn nach einer Konditionierung der bedingte Reiz längere Zeit nicht mehr mit dem unbedingten Reiz gekoppelt wird, bleibt der unbedingte Reiz aus. Wird jedoch der Vorgang mit dem bedingten Reiz (CS) zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt, so tritt häufig erneut die bedingte Reaktion auf (sogenannte „spontane Erholung“), wenn auch in geringerer Intensität als vor der Extinktion (Edelmann, 1996, S.38)

Bei der Konditionierung in Zusammenhang mit der Verinnerlichung eines Modells hat das die Funktion eines Scaffoldings. "Das Gerüst" kann solange erhalten bleiben, wie es benötigt wird, bei der kontinuierlichen Ablösung sollte das selbständige Funktionieren des avisierten Zieles gewährleistet sein. Wird zu einem späteren Zeitpunkt auf das Modell zurückgegriffen, sind Reaktionen noch vorhanden, wenn auch in abgeschwächter Form und es kann erneut aufgebaut oder weiterentwickelt werden.

Fazit: Wenn im episodischen Speicher die klassische Konditionierung in Aspekten des sehr komplexen SSE eine strukturierende Funktion übernehmen kann, hat das auf das AG eine entlastende Wirkung.

2.5. Weitere Aspekte LTR

Der Einfluss von Emotionen, spielerischen Elementen und dialogischem Lernen werden im Hinblick auf die Arbeit mit dem LTR und auf das dialogische Partnerschreiben hin betrachtet. Auszüge aus dem Lehrplan schliessen das Kapitel ab.

2.5.1. Motiviertheit und der aktuelle emotionale Zustand

Was den Schüler interessiert, kann ausserordentlich unterschiedlich sein. Die ablaufenden Prozesse der Bedeutungs- und Wissenskonstruktion laufen unbewusst ab. Wissen kann nicht übertragen werden, es muss im Gehirn eines jeden Lernenden neu geschaffen werden. (Roth 2010 in Caspary & Stern, 2010, S.55-58) Die Konstruktion von Bedeutung in unserem Hirn ist hochautomatisiert. Beides ist von vielen Faktoren abhängig und wird durch das limbische System gesteuert. Bekannt ist, dass die Stärke des emotionalen Zustandes, den der Schüler als Interesse, Begeisterung, Gefesseltsein empfindet, mit der Gedächtnisleistung korrespondiert (Roth in 2010 in Caspary & Stern, 2010, S.65). Wir haben keinen willentlichen Einfluss auf den Lernerfolg, sondern "... jede Einflussmöglichkeit geht über die Beeinflussung der Rahmenbedingungen des Lehrens und Lernens." (ebd., S.68) Das limbische System ist zuständig für bewusste Emotionen und kognitive Leistungen, die Organisation unseres Faktengedächtnisses, für die Kontrolle negativer Gefühle und die Belohnung von Erfolgen. "Wenn diese Vorgänge im Gehirn ablaufen, kann man sie durch bildgebende Verfahren sichtbar machen." (Herrmann 2010 in Caspary & Stern, 2010, S.88)

"Mit Erfolgen stellt sich Motivation ein, jene neugiergestützte Selbstwirksamkeitsüberzeugung und Erfolgsgewissheit, die aus Fehlern lernt und nicht durch sie entmutigt. Dafür muss aber das gehirn-interne Belohnungssystem intakt sein." (Herrmann 2010 in Caspary & Stern, 2010, S.94) Herrmann beschreibt, wie dies unter der Dopamin-Dusche (Scheich, 2003) am besten gelingt: "Interesse und Motiviertheit drücken sich aus im Aktivierungsgrad jener neuro-modularen Systeme, die durch leichten Erwartungsstress, Belohnungserwartung, gezielte Aufmerksamkeit und Konzentration das Aufnehmen von Informationen steigern und für die Verankerung des Wissens im Langzeitgedächtnis sorgen, d.h. für effektives Lernen." (Herrmann, ebd.). Durch Scheich so formuliert: "Des Weiteren ist Dopamin wichtig für die Übertragung von Informationen vom Kurz- ins Langzeitgedächtnis." (Scheich, 2003, S.6) Zwei Faktoren führen nach Scheich zu optimalen Bedingungen: Die Aufgabe darf weder zu schwer noch zu leicht sein - das Dopamin muss seine Funktion übernehmen können - und, es muss eine effektive Strategie entwickelt werden können (ebd.).

"Konzentration benötigt umso grössere Anstrengung, je weniger die Aufgabe den eigenen Gefühlen, Erwartungen und Motivationen entspricht." (Buholzer, 2014, S.131) Er zitiert zum Thema Selbstkompetenz Baumert et al. 2000: "...wie dargestellt, hängt motivationale Selbstregulation eng mit der Aufmerksamkeit, Anstrengung und Ausdauer zusammen."

Selbstreguliertes Lernen lässt sich als ein zielorientierter Prozess des aktiven und konstruktiven Wissenserwerbs beschreiben, der auf dem reflektiven und gesteuerten Zusammenspiel kognitiver, metakognitiver und motivationaler Ressourcen einer Person beruht (ebd., S.131).

(Krapp, 2005, S.605) veranschaulicht diese Zusammenhänge in einem Modell:

Abbildung 7: Variablenmodell der Zusammenhänge von Emotion und Lernen.

Krapp stellt fest, dass alle Variablenbereiche dieses Schemas miteinander in Beziehung gebracht werden können. Mit Ausnahme von Stress und Schulangst spielen Emotion und Lernen in der pädagogisch-psychologischen Forschung zu wenig eine Rolle (ebd.). Nach Pekrun (1998, 1992b) sollte man "...die für Lernen und Leistung relevanten Emotionen nach theoretischen Kategorien aufschlüsseln und ... auch deren gegenseitige Wechselwirkungen systematisch untersuchen." (Pekrun in Krapp, 2005, S. 606)

"Schon länger ist bekannt, dass bei Wahrnehmungsaufgaben in negativer Stimmung eher lokale Details in den Vordergrund treten, während in positiver Stimmung eher das globale Zusammenspiel der Einzelreize wahrgenommen wird. Vergleichbare Befunde befinden sich auch auf späteren Ebenen der Verarbeitung, beispielsweise für die Aktivierung von Wissen ((Kuhbänder & Pekrun, 2010, aus Trollidenier, Lenhard, Marx, & Schneider, 2010, S.42).

2.5.2. Die Bedeutung spielerischer Aspekte

„Die Ergebnisse von Modellversuchen (EULE 1986, Naegele/Haarmann1993) und Forschungsergebnissen (Einsiedler 1985) belegen die positiven Auswirkungen von Spielen im Unterricht z.B. auf die Persönlichkeitsentwicklung, die Motivation und Konzentrationsfähigkeit, die Sprachbildung sowie die Integration ausländischer Kinder im Unterricht.“ (Naegele, 2014, S.71) Im Bereich SSE bietet sich Spiel in vielfacher Form an: artikulatorisch, mit Rehearsal-Übungen, Such-Spiele, Wortschatzspiele (mentales Lexikon), kreative Sprachspielereien uvm.

„In einem mehr therapeutischen Ansatz (was Spiel anbelangt) muss die negative Einstellung zum Fach oder zur Schule zunächst verändert, die emotionalen und sozialen Spannungen der Kinder müssen vermindert und neue Motivation für den Erwerb schriftsprachlicher Fertigkeiten geschaffen werden.“(Naegele, 2014, S.74).

Weiter führt Naegele allgemeine, diagnostische, kompensatorische, motivationale, kommunikative und therapeutische Funktionen des Spiels an (edb., S.75).

Fazit: Interesse wecken und neugiergestützte Selbstwirksamkeit können wir nur über Rahmenbedingungen beeinflussen. Durch ein individuelles Leistungsniveau, das Belohnung ermöglicht, kann die Dopamindusche in Gang gehalten werden. Beachtung und Reflexion der motivationalen Selbstregulation befördern die Ausdauer. Spielerische Aspekte können emotionale und soziale Spannungen lösen.

2.5.3. Dialogisches Lernen

Hirnforscher Scheich meint, "... dass unfertige, also sich entwickelnde Gehirne, am besten Sachinformation in einem Kommunikationsprozess aufnehmen können." (Scheich, 2003, S.6)

Nach Ruf & Gallin (Ruf & Gallin, 2014, S.49) soll Dialogisches Lernen "...authentische Begegnungen zwischen Stoffen und Menschen ermöglichen." "Die pädagogische Kernidee dabei ist, dass jeder Lernende einen persönlichen Dialog mit der Sache aufnehmen soll und sich in seinem engen Kreis so verhalten wie die Fachleute beim Forschen." (ebd. S.49) Beim Suchen, Erkennen und Verstehen von orthografischen Fehlern spielt das Forschen durchaus eine Rolle. Ein persönlicher Dialog mit der Sache kann durch metakognitive Inputs (persönliche Bedeutung eines Themas), persönlich angepassten Texten, gewissen Auswahlmöglichkeiten der Trainingsmaterialien und dem Spektrum der Interaktionsmöglichkeiten, das zur Verfügung gestellt wird, geschaffen werden.

Drei Grundkräfte spielen dabei eine wichtige Rolle (Ruf & Gallin, 2014, S.235):

Vertrauen: In die eigenen Möglichkeiten - **Ich**

Neugier: Auf Fremdes und Respekt vor den Reaktionen des Gegenübers - **Du**

Zuversicht: bei der Suche nach Verbindungen und Zusammenhängen - **wir**

Helmke (Reinhardt, 2013, S. 11): "Hattie bescheinigt Szenarien des wechselseitigen Lehrens, Lernen durch Lehren, dem "reciprocal teaching" und anderen Szenarien des kooperativen Lernens eine extreme Lernwirksamkeit. In diesen Konstellationen kann das Feedback sehr wohl auch zwischen den Schülern erfolgen und hat dann - wenn es gut gemacht wird - auch ein Potenzial für die Lernförderung." Helmke weiter (Reinhardt, 2013, S.12):" Im Gegensatz zu Lob, das personenbezogen ist, ist Feedback auch auf den Lernprozess, auf die Sache, die Aufgabe bezogen. Dabei kommt es darauf an, dass die nächsten Schritte klar werden..." Das Feedback soll in einem Lernklima von Fehlerfreundlichkeit, Wertschätzung und Fürsorge stattfinden. Feedback ist einer der am besten erforschten Faktoren überhaupt. Es erreicht in "Visible Learning" (Zierer, 2016, S.65) Effektstärke $d=0.75$. Feedback kann auf vier Stufen erfolgen: Aufgabe, Prozess, Selbstregulation, Selbst.

Nach derzeitigem Forschungsstand erweisen sich kooperative Lernformen ($d=0.42$, dazu gehört auch lernen im Dialog) als besonders effektiv - dies vor allem dann, wenn sie in Kombination mit einer direkten Instruktion ($d=0.59$) zu einer Klarheit hinsichtlich der Ziele, Inhalte, Methode und Medien auf Seiten der Lernenden und der LP führen. (Zierer, 2016, S.113)

Fazit: Dialogisches Lernen und die verschiedenen Aspekte des Feedbacks sollen einerseits die "extreme Lernwirksamkeit des reciprocal teaching" nutzen und andererseits die Haltung ... "wie Fachleute beim Forschen" erzeugen.

2.5.4. Lehrplan 21

Im Anhang befindet sich der Auszug zu den Themen "Rechtschreibung" (S. 7) und "Sprache im Dialog" (S.9) aus dem Lehrplan 21. Dies sind zusammenfassende Auszüge.

Dialogisches Sprechen

- Die Schülerinnen und Schüler können sich aktiv an einem Dialog beteiligen

Zyklus 2

- können eigene Gesprächsbeiträge aufschieben, damit andere ihren Beitrag zu Ende führen
- können sich meist an festgelegte Gesprächsregeln halten und ihre Meinung mit einem Argument unterstützen

Verstehen in dialogischen Hörsituationen

- Die Schülerinnen und Schüler können Gesprächen folgen und ihre Aufmerksamkeit zeigen.

Zyklus 2

- können ihre Aufmerksamkeit in einem längeren Gespräch aufrecht erhalten und sich passend einbringen.
- können vertraute Kommunikationssituationen, die Absichten der Sprechenden und die emotionale Wirkung von Gehörtem einschätzen.
- können im Gespräch gezielt nachfragen, wenn sie etwas genauer wissen möchten. Sie können damit ihren Wortschatz erweitern.

Rechtschreibregeln

- **Die Schülerinnen und Schüler können ihr orthografisches Regelwissen in auf die Regel konstruierten Übungen anwenden.**

Zyklus 2 (3. bis 6.Klasse)

- Eine Rechtschreibsprache wird entwickelt. Wörter müssen in Büchern und elektronisch nachgeschlagen werden können. Die morphematische Ebene spielt eine grosse Rolle: Der Wortstamm soll erkannt werden und im Weiteren die Wörter in Morpheme zerlegt werden können (Kompetenzstufe 2). Orthografie: Rechtschreibregeln sollen in dafür konstruierten Übungen angewendet werden können, wobei die Regel jeweils vorliegt: ie-Regel, f/v -Regel und e/ä-Regel, Doppelkonsonantenregel (inkl. ck/tz) und Grossschreibung für abstrakte Nomen (z.B. Liebe). Dazu kommen Trennregeln und diverse Satzzeichen.
- **Die Schülerinnen und Schüler können ihren Text in Bezug auf Rechtschreibung und Grammatik überarbeiten.**

Zyklus 2

- Sie können am Computer durch gezieltes Ausprobieren falsche Wortschreibungen korrigieren, wenn der Computer eine Falschschreibung anzeigt.

Erweiterte Stufe:

- Zeigen die Bereitschaft, ihren Text auf Fehler hin durchzulesen und entwickeln dabei auch eine Fehlersensibilität.
- Können im Austausch mit anderen die meisten Unkorrektheiten in Wörtern und Sätzen finden und sprachformal überarbeiten, wenn sie dabei Punkt für Punkt vorgehen. Sie beachten dabei folgende Regeln: Wortstammregel bei leicht erkennbaren Stämmen, Doppelkonsonantenregel, Grossschreibung von typischen abstrakten Nomen (z.B. Glück), Kommas zwischen leicht erkennbaren Verbgruppen (Teilsätze). Die Zeichen bei der direkten Rede können sie mithilfe eines grafischen Schemas setzen.

Fazit: Im Lehrplan 21 spielen dialogische Kompetenzen auch eine Rolle und sollen gefördert werden. Bis in die sechste Klasse wird orthografisches Regelwissen in auf die Regel hin konzipierten Übungen als Kompetenz erwartet. Das Überarbeiten eines Textes wird - auch dialogisch - geübt.

2.6. Das Leuchtturm-Rechtschreib-System

Das LTR wird vorgestellt und im darauffolgenden Kapitel an der Theorie reflektiert.

Warum Leuchtturm? Ein Leuchtturm warnt vor Klippen, er zeigt an, wo Schwierigkeiten "auftauchen" könnten. Zudem ist er ein imposantes Bild, auf dem orthografisch hierarchische Kategorien (im Sinne von Fehlerhäufigkeit und SSE) gut ersichtlich gemacht werden können. Er ermöglicht lernen auf verschiedenen Wahrnehmungsebenen und hat eine emotionale und eine spielerische Komponente. Er ist einleuchtend...

Es handelt sich dabei um einen konkreten, dreidimensionalen Leuchtturm (bzw. um LT-Karten) mit drei Kärtchen-Kategorien: Nomen - Dehnungen, Schärfungen (Doppelkonsonanten) - ck, tz. Eine Anleitung befindet sich im Anhang (S. 21)

Abbildung 8: Leuchtturm

2.6.1. Warum diese Kategorienwahl?

Nach Schätzung und Erfahrung der Verfasserin sind 70 bis 80% der Fehler in der orthografischen Stufe mit dem LTR mit wenigen Fokuspunkten abgedeckt. Die anderen Fehler werden als solche individuell behandelt, sind im Screening ersichtlich und werden thematisiert.

Das LTR ist ab Ende der alphabetischen Stufe, im Übergang und fürs Automatisieren der orthografisch-morphematischen Phänomene gedacht.

In der alphabetischen Stufe gilt das lautgetreue Schreiben. Dabei ist im LTR die direkte Phonem-Graphem-Korrespondenz und damit die Umsetzung ins Schriftsprachliche zentral (Mitsprechwörter). Das rhythmisch-synchrone "Silben-klatschen" dient im Zusammenhang mit dem LTR lediglich der breiten Sprachförderung.

Die Leuchtturm-Kategorien beinhalten:

Nomen:

Fragen zur Nomen-Bestimmung: Kann man es anfassen, fotografieren oder zeichnen? Als kognitives Symbol kann eine Handkarte verwendet werden, evtl. mit einem kleinen Stift in der Hand (der das Zeichnen symbolisiert).

Inhaltliche, lexikalische (mentales Lexikon und üben der Ganzwörter), morphologische (Wortstamm-Übungen) und syntaktische Betrachtungen sind im LT-System integriert. Ein Artikel passt zu jedem Nomen. (Lindauer & Schmellentin, 2017, S.95)

Schärfungen (Doppelkonsonanten) und Dehnungen

Sie befinden sich auf der gleichen Leuchtturm-Karte. Das hat verschiedene Gründe:

- Unterscheidungs-Hör-Übungen eignen sich für alle SuS gut... es besteht keine Ähnlichkeitshemmung.
- Rehearsal: Bei D. und Sch. wird mit dem "inneren Nachsprechen" gearbeitet, das als "lautes Denken" geübt werden kann.
- Die Verlängerungsstrategie (Mann) ist bei beiden zentral. Als kognitives Symbol kann aus FRESCH (Rinderle, 2014, S.39 und S.48) für die Verlängerungsstrategie das "Bogen-Pfeil-Symbol" verwendet werden. Bei Verben kann das Hilfswort "alle" verwendet werden: Er versteht - alle verstehen (das "h" wird hörbar). Bei Nomen kann das Hilfswort "viele" verwendet werden: ein Spass - viele Spässe (das "Doppel- ss" wird hörbarer).

Schärfungen

Die Schärfungen: Doppelkonsonanten und tz,ck - sind auf zwei Karten verteilt.

Doppelkonsonanten (Sch): Das Schwergewicht wird im LTR auf die Verschriftung der Lautung gelegt. Doppelkonsonanten sind oft hörbar, zur Verdeutlichung kann die Verlängerungsstrategie beigezogen werden. SuS **achten auf die hörbaren Doppelkonsonanten** und nicht auf die Vokale. Als Abkürzung gilt "Sch", um klar gegen die Dehnungen abzugrenzen. Es soll auch visuell keine Ähnlichkeitshemmung vorhanden sein (**Doppelkonsonanten-Dehnungen**) auf der Leuchtturm-Karte.

ck/tz:

Es gilt eine einfache Regel: Nach einem Vokal schreiben wir ck oder tz, nach Konsonanten k oder z - andernfalls ist es ein Merkwort. Zur Visualisierung der Vokale ist eine Vokal-Krone (Drei-Königs-Krone mit Vokalen drauf im Zimmer immer sichtbar).

Dehnungen

Die Dehnungen werden jeweils mit "Dehnungsband-Wörtern" mit Dehnungs-h eingeführt (Anhang). Doppelvokale und Wörter mit langen Vokalen ohne Dehnungsgraphem können auch vorkommen und werden in der Lektion auf einem Plakat (zur Verwendung in einer anderen Übungslektion) festgehalten. Mit der Verlängerungsstrategie kann aus dem "stummen h" ein hörbares, "Selbstlaute trennendes h" werden (Beispiel: "blüht - blühen"). (Mann, 2010, S.27)

Nicht-Leuchtturm-Wörter

Es existiert eine vierte Kategorie - die Nicht-Leuchtturm-Wörter. Bei einem Nicht-Leuchtturm-Fehler kann gesagt werden: "Kein LT-Fehler" oder es wird viermal geblinkt. So kann der Fehler wieder selbständig gefunden werden. Vor allem zu Beginn des Leuchtturm-Trainings soll die richtige Schreibweise einfach erläutert werden. Später kann ein individuelles Fehlerwörter-Training, das beim Ganzwörter-Training integriert wird, Hilfe leisten. Es soll noch einmal betont werden, dass die Fehler aus den "Lupenstellen" der HSP sich Ende der alphabetischen Stufe zum Teil selbst auflösen (Scheerer-Neumann, 2015, S.116) und LRS bzw. andere SuS sich in der phonologischen Bewusstheit kaum noch unterscheiden. Das heisst auch, dass das Besprechen höchstens zu Verwirrung führt und keinesfalls AG sparend ist.

Es verbleiben wenige Wortgruppen, die besprochen werden müssen: f-v-ph , Umlaute (ä-e, äu-eu), können abgeleitet werden und x-gs / z-ts / c/ y. Entweder lassen sich diese Wörter ableiten oder gehören zur Gruppe der Merkwörter.

Je nach Bedarf können diese in der Klasse, in einer Lerngruppe oder individuell besprochen werden.

Fazit: Das LTR erfasst einen Grossteil der Fehler der orthografischen Stufe, die restlichen Fehler werden individuell geübt. Die LT-Karten wurden wie folgt gewählt: 1. N - steigern im Schwierigkeitsgrad. 2. D und Sch - beide werden mit Rehearsal und Verlängerungsstrategie geübt; bei Hörübungen gibt es keine Ähnlichkeitshemmung. Bei Sch wird auf den "Lautwert" der Doppelkonsonanten gehört (nicht auf Vokale). Bei D. wird von den Wörtern mit D-h ausgegangen. 3. ck/tz werden als Sch von den Doppelkonsonanten abgetrennt und es wird die Vokal-Regel angewendet.

2.6.2. Klassische Konditionierung beim Leuchtturm

Aus einem neutralen Reiz (blinken), wird ein konditionierter Reiz, der die konditionierte Reaktion (CR) auslöst... nämlich... dass einmal blinken konditioniert mit "Nomen", zweimal blinken mit Dehnungen bzw. Schärfungen und dreimal mit tz , ck verbunden wird. Da blinken-Denkbewegung-schreiben zeitlich und räumlich eng zusammen ablaufen, gilt das Gesetz der Kontiguität. Wenn im sehr komplexen System des Rechtschreibens ein Bereich konditioniert-automatisiert ablaufen kann, ist das für das AG eine grosse Entlastung. Einerseits ist die Konditionierung im episodischen Speicher ressourcensparend bei der synergistischen Kombination von Informationen aus verschiedenen Subsystemen, was die LT-Kategorien und alle damit zusammenhängenden phonologischen, visuellen, strategischen Aspekte anbelangt. Andererseits spart sie Zeit bei der temporären Repräsentation, da die konditionierten Abläufe nur Bruchteile von Sekunden benötigen.

Wenn die SuS mit dem LT vertraut sind, könnte das LT-Diagramm (Anhang S.14) als Subsystem der Konditionierung oder erweiterte Konditionierung angehängt werden. Das macht insofern Sinn, als die Abläufe im Anschluss an die Konditionierung direkt dem Diagramm folgen. Das Diagramm müsste nahe dem LT aufgehängt sein.

Das LT-Rechtschreibesystem kann gut in Phasen und zirkulärem Wiederaufgreifen verwendet werden. Die bedingte Reaktion wird zwar geringer sein, als vor der Extinktion, die "spontane Erholung" tritt aber automatisch ein.

Fazit: Die klassische Konditionierung kann mit dem LTR als ressourcensparendes Element für das AG beim SSE eingesetzt werden.

2.6.3. Ablauf des dialogischen Partnerschreibens:

Der „Leuchtturmwart“ diktiert dem Schreiber einen Satz (später zwei Sätze). Bei einem Fehler blinkt der Leuchtturmwart je nach Fehler ein-, zwei-, oder dreimal (erst wenn der Satz zu Ende geschrieben ist). Bei einem Nicht-LT-Fehler kann gesagt werden „kein LT-Fehler“, es kann viermal geblinkt werden oder am Anfang einfach die korrekte Schreibweise gesagt werden. (Anhang S.12 und S.13)

Abbildung 9: Partnerschreiben

Der Fehler wird vom Schreiber ("im Schreibboot") mit Sofortfeedback selbständig gefunden. Die SuS lernen, wie ein anderer zum Fehler hingeleitet werden kann, um ihn den Fehler selbständig finden zu lassen. Das ganze Fehlerwort wird radiert und mit einer Farbe richtig geschrieben. In einer späteren Phase werden diese Ganzwörter geübt, das heisst, spielerisch mehrfach richtig geschrieben. Bei Gelegenheit soll thematisiert werden, dass wir Fehler als Lernchance sehen - die Menge der Farbwörter wird insofern nicht kommentiert. Die Art der Fehler kann Hinweise zur individuellen Förderung geben.

Es ist nicht zu unterschätzen, dass das Partnerschreiben auch für den Leuchtturmwart ein Training darstellt. Er muss die Kategorien verstehen, anhand des Textes die Fehler finden, den Schreiber gut begleiten und das farbige Ganzwort kontrollieren.

Fazit: Beim dialogischen Partnerschreiben sind Leuchtturmwart und Schreiber in unterschiedlicher Art und Weise sowohl im SSE-Prozess, wie auch im dialogischen Austausch gefordert.

2.6.4. Weitere Elemente der Arbeit mit dem LTR im Überblick

Nach einer **metakognitiven Einführung**, wo über allgemeine und persönliche Bedeutung des Rechtschreibens, regelmässiges Üben über einen längeren Zeitraum, gutes Einrichten einer Arbeitssituation und Feedback gesprochen wird, kann in der Klasse mit dem LT-Training sofort begonnen werden.

Zur LT-Methode dazu gehören aber auch **Input-Lektionen** zu den LT-Kategorien, die beliebig erweitert werden können. Hier wird oft mit kooperativen Lernformen gearbeitet.

Ein weiteres Element ist das **LT-Spiel** mit vielen Übungskarten entsprechend den LT-Kategorien, das aufgrund des Screenings individuell angepasst wird. Die Lösungskarte beim selbständigen Kontrollieren zeigt immer das gleiche Bild eines existierenden Leuchtturmes wie die Aufgabenkarte. Einige Übungskarten sind aus dem Folgematerial des MBS entstanden.

Eine **LT-Geschichte** wird in kurzen Phasen vorgelesen oder zusammenfassend erzählt, um die Rahmenbedingungen der LT-Arbeit zusätzlich emotional zu stärken.

Ein **Handlungskonzept**, das die LP nach Baukastensystem die Lektionen selbst zusammenstellen lässt, befindet sich im Anhang. (S.11)

Fazit: Metakognition, die persönliche Bedeutsamkeit des Rechtschreibens und Umgang mit exekutiven Funktionen thematisieren, gehört ebenso zum LTR, wie Input-Lektionen, LT-Spiel und LT-Geschichte.

2.6.5. Reflexion des Leuchtturm-Rechtschreibesystems an der Theorie

Mit Hilfe des Leuchtturm-Diagrammes wird der Prozess der Leuchtturm-Arbeit durchlaufen und die verschiedenen Theorien werden thematisiert. (Anhang S.14)

Abbildung 10: Diagramm des LTR

1. Einstieg: über die Funktionsweise eines Leuchtturmes und Metakognition: Der Einstieg soll, wenn immer möglich, mit einem konkreten, dreidimensionalen Leuchtturm mit Kategoriekarten und echten Blinklichtern oder Taschenlampen erfolgen. Enaktive, ikonische und symbolische Ebenen sollen aktiviert werden.

Die gute emotionale Situation, gute Startbedingungen, Elemente aus der Lebenswelt des Kindes, die Bedeutung der Rechtschreibung für das Individuum können wir nach Roth (2010, S.68) nur über Rahmenbedingungen schaffen. Metakognitive Elemente, die psychische Bedingungen betreffen – wie Umgang mit Neuem oder mit Hürden (auch Fehlern) werden anhand von angepassten Selbstkompetenztabellen von

Buholzer (Buholzer, 2014, S. 133/134) reflektiert und in Abständen persönlich evaluiert.

Metakognitive Aspekte in Zusammenhang mit exekutiven Funktionen - gute Handlungsplanung, Fokussierung auf das Wesentliche, „Nebenstrassen mit Stopp-Schildern versehen“ sind nach (Krajewski & Ennemoser, 2010, S.344) durch das Prinzip Leuchtturm verwirklicht. Reduktion von Orthografie auf eine minimale (und damit überschaubare) Basis ist umgesetzt. Das Modell kann introjiziert werden.

2. Das Partnerschreiben: Es ermöglicht viel aktive Lernzeit - „time on task“ (Buholzer, 2014, S.80). Das Blinken und somit das automatisierte Aufrufen des Leuchtturm-Modelles, das gleichzeitig die "LT-Ordner" in der richtigen Hierarchie aufruft, kann als klassische Konditionierung angesehen werden (Lefrançois u. a., 1986, S.33). Durch das Sofortfeedback werden Falschschreibungen sofort korrigiert (Geary, in Krajewski & Ennemoser, 2010, S. 354/355). Durch das selbständige Herausfinden wird ein Dialog mit der Sache aufgenommen und eine Haltung „wie die Fachleute beim Forschen“ entwickelt (Ruf & Gallin, 2014, S.49); zusätzlich wird mit dieser Vorgehensweise eigenes Wissen produziert (Roth, 2010 in Caspary & Stern, 2010, S. 55-58). Die Texte können niveaudifferenziert, sehr individuell angepasst werden und mit Lesetexten abgeglichen werden (Frith 1985 in Steinbrink & Lachmann, 2014, S.28), (Scheerer-Neumann, 2015, S. 60). „Reciprocal learning“ (Zierer, 2016, S.65), Lehren und Lernen im Wechselspiel sind zentral. Die *vier Ebenen des Feedbacks* (Hattie, 2014) werden, wie folgt einbezogen:

1. *Aufgabe*: Orthografische Fehler finden, berichtigen. Genauigkeit, Konzentration
2. *Prozess*: Bewusst wertschätzender Umgang mit positiven Verstärkern wird geübt, lerncoachingmässig zum Fehler führen, Neugier auf Fremdes und Respekt vor den Reaktionen des Gegenübers (Ruf u. a., 2014, S. 235), Zuversicht bei der Suche nach Verbindungen und Zusammenhängen
3. *Selbstregulation*: Reflexion mit Selbstkompetenztabellen
4. *Selbst*: Vertrauen in die eigenen Möglichkeiten schaffen.

3. Das Leuchtturmsystem kann introjiziert werden, dadurch wird das AG entlastet und es werden Ressourcen für die relevanten Inhalte frei (Krajewski & Ennemoser, 2010, S. 350). Das Blinken führt zum automatischen Abchecken und damit zu einer Form der klassischen Konditionierung, die energiesparend ist und Zeitverarbeitungsdefizite positiv beeinflusst (Tallal, 1980, aus Steinbrink & Lachmann, 2014, S.97); (Mayer, 2013, S.40). Für das Leuchtturmsystem kann die gleiche Definition gelten, wie für den episodischen Speicher (Baddeley in Heidler, 2013, S.43): **„...als ein System der synergistischen Kombination von Informationen aus verschiedenen Subsystemen, die in temporärer Repräsentation aufrechtgehalten werden“ (siehe S. 18)**. In Bezug zum SSE nennt Klicpera-Schabmann diese "temporäre Repräsentation" den Graphempuffer- **„...eine Verarbeitungseinheit, in der die Graphemfolge während des Niederschreibens in Evidenz gehalten wird.“** (Klicpera u. a., 2013, S.62)
4. Über die LT-Kategorien werden die Gedächtnisschubladen (Roth, in Caspary & Stern, 2010, S.62), bzw. die Hirnordner (Brezing, H. in Michel, 2014, S.5) aufgerufen und mit

- dem selbstorganisierten, vorhandenen Wissen verknüpft. Wenige Regeln und Strategien (Mann, 2010, S.26) werden damit aktualisiert: **Nomen** (Handprobe, zeichnen, Artikel) / **Dehnungen - Schärfungen** (Rehearsal, Verlängerungs-Strategie) / **ck - tz** (Regel: nach einem Vokal folgt ein ck oder tz, ansonsten ist es ein Merkwort). D und Sch können gut auf der gleichen Karte stehen, da auditive Übungen sich anbieten und auch für Schwache SuS mit Erfolgserlebnissen verbunden sind, da keine Ähnlichkeitshemmung auftritt. Zudem werden die gleichen Strategien angewendet.
5. Bewusstsein des Zwei-Wege-Modelles (Scheerer-Neumann, 2015, S.111): Abruf des Wortes aus dem mentalen Lexikon (graphemisches Wortbild) oder graphemische Wortkonstruktion, die über das Rehearsal und die phonologische Schlaufe (Heidler, 2013, S.42) laufen. Strategieanwendung: ressourcensparend, "Lupenstellen" (May, 2002) lösen sich von selbst (Scheerer-Neumann, 2015, S. 116)! Nach Mann (2010, S.64 und S.54) lösen "Nachdenkwörter" Zweifel - Denkbewegung - Schlussfolgerung aus, was explizite und implizite Regelanwendung zur Folge hat. Strategien werden möglichst generalisierbar vermittelt (Verlängerungsstrategie für Nomen, Verben, Adjektive) und können je nach Klasse und Bedarf niveaudifferenziert werden. Mit Modeling von lautem Denken kann bei der Vermittlung der Verlängerungsstrategie ein Scaffolding umgesetzt werden, das "Rehearsal vorführt" und zu vermehrter Selbstwirksamkeit führt.
 6. Sofortfeedback: Das AG soll NICHT mit falsch Abgespeichertem überlastet werden (Geary in (Krajewski & Ennemoser, 2010, S.354).
 7. Fehlerwörter-Training: Merkwörter fürs mentale Lexikon (Scheerer-Neumann, 2015, S.129)
 - Einprägphase: Farbig schreiben des Ganzwortes, orthografische Probleme erkennen
 - Übungsphase: mehrfaches, fehlerfreies, spielerisches Schreiben (Mann, 2010, S. 114 bis 118) mit anschliessendem Vorstellen der kreativen Produkte.
 8. Da emotionale Aktivität das limbische System beeinflusst (Roth, in Caspary & Stern, 2010, S.65) und Motivation auch viel mit Ausdauer zutun hat (Buholzer, 2014, S. 136), wird eine LT-Geschichte als stimmungsförderndes Element eingesetzt.

Fazit: Das LT-Diagramm kann ergänzend zur Anleitung des LTR, für theoretische Erklärungen und als Erweiterung der klassischen Konditionierung eingesetzt werden.

Das LTR beinhaltet sowohl gemeinschaftliche wie auch individuelle Lernanteile.

Der **blaue Kreis** zeigt dabei was in Gemeinschaft – manchmal lehrerzentriert, manchmal in kooperativer Lernform – erarbeitet wird.

Die äusseren Rechtecke zeigen –in Zusammenhang mit dem jeweiligen Kreissegment – was in individueller (bzw. mit Partner) Arbeit geleistet wird:

Abbildung 11: Diagramm LT-Arbeit

3. Empirischer Teil

Im empirischen Teil geht es vorerst um Entstehung, Entwicklung und die Darstellung des Produktes. Danach folgt der Ablauf der Produkterprobung. Im Weiteren wird die Forschungsmethode mit der Darstellung der Stichprobe und den Erhebungsinstrumenten beschrieben. Datenerhebung und -auswertung schliessen dieses Kapitel ab.

3.1. Entwicklung und Darstellung des Produkts

Die Entwicklung des LT-Rechtschreibesystems, wie es momentan besteht, ist in vier Schritten entstanden:

1. Aus der Beobachtung der LRS-Kinder waren die Zuhilfenahme eines Modells, vom Ganztext her zu arbeiten, "hierarchische" Orthografiearten am LT und Sofortfeedback wie logische Konsequenzen. (Foto im Anhang S.15/16)
2. Eltern wünschten, ihre Kinder mit dem LT-System zu unterstützen, worauf die Verfasserin eine Anleitung schrieb und LT-Karten entwickelte, die den dreidimensionalen Leuchtturm ersetzen, aber gleichwertig eingesetzt werden können. (Anhang S. 19/20)
3. Während der Arbeit mit der LRS-Kleingruppe wurde das LT-Spiel entwickelt: Auf unzähligen LT-Postkarten stehen Übungen zu den LT-Kategorien zur Verfügung. Die Selbstkorrektur erfolgt anhand des der Aufgabe entsprechenden LT-Bildes. Aufgrund des Anfangsscreenings können die SuS individuell gefördert werden, indem sie z.B. von einer bestimmten Kategorie immer zuerst Aufgaben-Karten lösen müssen. (Foto im Anhang S. 26)
4. Um die Effekte des dialogischen Partnerschreibens und einen möglichen Einsatz des LT-Systems in Schulklassen zu evaluieren, kreierte die Verfasserin den Leuchtturm-Ordner, der SHP und KLP Anleitung und Material zur Durchführung lieferte.

- Der **Leuchtturm-Ordner**: Er besteht aus einem Theorie -, einem Didaktik- und einem Arbeitsblätter-Teil (insgesamt 142 Seiten). Der Arbeitsblätterpool wurde aus

verschiedenen Lehrmitteln zusammengestellt, die im Literaturverzeichnis des Materialienordners aufgeführt sind. Wichtiges Element im Ordner ist neben dem LT-Diagramm das Handlungskonzept (Anhang S. 11). Es ermöglichte KLP Lektionen dem Bedarf entsprechend nach Baukastensystem zusammenzustellen. (Der LT-Ordner befindet sich auf dem Stick)

- Da zu den LT-Kategorien auch **Input-Lektionen** gestaltet werden sollten, finden sich dazu auch Ideen und Material. Z.B. eignet sich das Spiel "Der König von Rarotonga" (bewusst, niveaudifferenziert verwendet) ausgezeichnet, um die Verlängerungsstrategie zu besprechen und bietet Möglichkeiten, sprachkreativ aktiv zu sein. (Anhang S. 17/18)

Weitere Materialien, die zur Verfügung gestellt wurden, befinden sich im Anhang(S.19 bis 26):

Abbildung 12: Begleitmaterialien

- unterschiedlichste **LT-Karten fürs Partnerschreiben** (emotionale Rahmenbedingungen) und **Lämplein** (Anhang, S. 19/20)
- **Das Taschenbuch "Der geheimnisvolle LT"** (Steckelmann & Kannenberg, 2010). Im Ordner befinden sich auch Kurzzusammenfassungen jedes Kapitels, damit die Geschichte auch mit wenig Zeitaufwand präsentiert werden konnte. (Anhang, S. 22)
- Eine **Vokal-Krone** ("eine Dreikönigskrone", die als Merksystem für die Vokale dient)
- **Dehnungskarten** zum Erleben des "ie" und "Dehnungs-h"'s (Anhang, S. 23)
- Jedes Kind soll über ein **Leuchtturm-Heft** verfügen, das es mit Leuchtturm-Bildern gestalten darf und soll (Rahmenbedingungen, Roth, 2010). Die linke Seite dient jeweils dem Partnerschreiben, die rechte Seite fürs Ganzwörter-Training. Wenn das Heft gedreht wird - also von hinten her gearbeitet wird - kann es gleichzeitig für **das LT-Spiel** verwendet werden. (Anhang, S. 24/36)

Fazit: Das LTR hat sich in Schritten entwickelt. Es besteht heute aus diversen Elementen: Leuchtturm, LT-Karten und Lämplein, LT-Spiel, D-Karten, Vokalkrone, LT-Geschichte, LT-Heft

3.2. Ablauf der Produkterprobung

Um Klassen zu finden, die bereit sind, mit dem Leuchtturm-Rechtschreibesystem zu arbeiten, wurden an drei Schulsekretariate Flyer versandt (Anhang S.27), die an die Schulleitungen weitergeleitet wurden. Gleichzeitig wurde an einem Wahlmodul an der HfH auf das Projekt aufmerksam gemacht. Innerhalb von drei Wochen meldeten sich zwölf Klassen, was schon für das Interesse an Rechtschreibung spricht. Aus zwei Gemeinden und drei Schulhäusern wurden sechs Klassen ausgewählt: zwei 4. Klassen, eine 5. Doppelklasse und eine 5. "Einzelklasse" und eine 6. Klasse. Eine 3. Klasse hat sich nicht gemeldet. Eine Heterogenität, wie sie auch dem Schulalltag entspricht, soll gewährleistet sein. Die Gruppe der KLP und SHP besteht aus Frauen und Männern in einem Altersspektrum von 24 bis 58 Jahren. Per Doodle wurde ein Termin für die Anfangsinformationsveranstaltung gesucht. Da sich dies schwieriger als erhofft darstellte, wurden zwei Veranstaltungen durchgeführt. Mit einer Powerpoint-Präsentation wurden die SHP und LP ins LT-Rechtschreibesystem eingeführt und alles zugehörige Material, wie auch der Forschungsauftrag wurde verteilt. In der Woche darauf wurde das Basler-Rechtschreibscreening durchgeführt. Für den gesamten Projektablauf wurden "Minimalanforderungen" gestellt (Forschungsauftrag im Anhang, S. 30) und ein ungefährender Zeitplan beigelegt. In der ersten Phase der Erprobung war die Verfasserin mit einer Notoperation im Spital (wäre aber per Mail erreichbar gewesen). Nach einigen Wochen wurde in Form von drei Arbeitsblättern ein zusätzlicher Input zum Thema Feedback im Zusammenhang mit dem Partnerschreiben (per Mail) gegeben. Der Besuch dreier Klassen in der zweiten Hälfte des Projektes, war sehr interessant und aufschlussreich und zeigte auf, wie breit die Anwendungsmöglichkeiten des ganzen Systems sind. Es sollte kein Einfluss genommen werden, da die Erforschung des LT-Rechtschreibesystems mit den vorhandenen Bedingungen zur Beobachtung stand. Nach elf Wochen wurde das genau gleiche Basler-Screening nochmals durchgeführt (was vom Professor für quantitative Forschung als absolut richtig gewertet wurde). Obwohl hauptsächlich mit einer grossen Stichprobe mit quantitativer Forschungsmethode gearbeitet wurde, konnte ein Gruppeninterview durchgeführt werden, um auch auf qualitativer Ebene Informationen zu erhalten. Als Leitfaden diente das LT-Handlungskonzept. Es ist ein qualitativ guter Film entstanden, der Feedback auf allen Ebenen des LT-Systems bietet. Von jeder Klasse war entweder eine SHP oder KLP anwesend. Ein Leuchtturm-Apéro bot einige Wochen später bei der Verfasserin zuhause den Abschluss des Projektes.

Vergleichsklassen: Da durch die veränderte Disposition, qualitative und quantitative Methodenberatung und Operation relativ viel Zeit verstrich, konnten erst in den Weihnachtsferien Vergleichsklassen (Kontrollgruppen) gesucht werden. Dies geschah per Telefon. Die KLP waren aus vier verschiedenen Schulhäusern der gleichen Gemeinde (eine andere Gemeinde als die Versuchsklassen).

Das Screening wurde letztlich also mit 208 SuS durchgeführt und ausgewertet.

Im Anhang befindet sich der Zeitplan, den die Lehrpersonen erhalten haben (S. 31) und ein Zeitplan, der eine Übersicht über den gesamten Ablauf der Veranstaltungen und des Screening-Einsatzes gibt (S. 32).

Abbildung 13: Anfangsveranstaltung, abholen der LT und Arbeit im Schulzimmer (Anhang, S.28/29,S. 34/35)

Fazit: Sechs LT-Klassen, die bereit waren, in intensiver Weise mit dem LTR zu arbeiten, wurden in kurzer Zeit gefunden. In zwei Anfangsveranstaltungen (zwei Gruppen) wurden KLP und SHP eingeführt und mit Material eingedeckt. Gegen Ende des Projektes wurden drei der Klassen besucht. Vier zufällige Vergleichsklassen führten die Screenings ebenfalls durch.

3.3. Forschungsmethode

In diesem Kapitel werden zunächst die Forschungsstrategie und anschliessend die gewählte Forschungsmethode genauer erläutert und begründet. Danach wird aufgezeigt, wie und in welchem Setting die Daten erfasst werden, welche Methode für die Analyse der Daten gewählt wird und wie diese konkret erfolgt.

3.3.1. Zugang zur Untersuchung

Unter Punkt 2.5 wurde die Entwicklung der Fragestellung erläutert.

Bevor die Wahl für ein geeignetes Datenerhebungsverfahren getroffen wird, muss der Zugang zur Untersuchung geklärt werden. Dieser ist stark abhängig vom aktuellen Forschungsstand. (Raab-Steiner & Benesch, 2015) unterscheiden folgende drei Zugänge:

1. Explorativ
2. Deskriptiv
3. Explikativ

Der explorative Zugang wird bei einem vollständig unerforschten Feld gewählt. In der vorliegenden Arbeit kann die Erfahrung mit der LRS-Kleingruppe bereits als explorative Vorstudie bezeichnet werden. Mittels einer grossen Stichproben-Erhebung soll der Forschungsgegenstand (Effekte des LT-Rechtschreibesystems mit der Methode des dialogischen Partnerschreibens) quantitativ gemessen werden. Verschiedene Effekte werden in Zahlen klar ersichtlich. Es macht Sinn mit einer grossen Stichprobe zu arbeiten. Da es sich beim Leuchtturm-Rechtschreibesystem um ein komplexes System handelt, das zum Ziel hat, die Rechtschreibung zu verbessern, kann quantitative Forschung mit einem standardisierten Testverfahren harte Fakten liefern. Es wird klar ersichtlich, inwiefern sich die Fehler reduziert haben und welche Effekte sich zusätzlich zeigen. Mit dem SPSS-Programm (*IBM SPSS Statistics*, 2016) können Wirkzusammenhänge gut beobachtet werden, da jeder Teilbereich (Variable) auf die Signifikanz hin berechnet werden kann. Ein kausales Erklären aufgrund des Theoriestudiums ist ein Ziel. Aus den Ergebnissen sollte auch abgeleitet werden können, ob sich das Leuchtturm-Rechtschreibesystem für die Klasse eignet. Gleichwohl können die Erfahrungen der KLP und SHP als explorative Studie betrachtet werden. Der Film des Gruppeninterviews dient als deskriptives Verfahren. Er dient als Interpretationsstudie

ergänzend zur quantitativen Forschung und zur allfälligen Weiterentwicklung des LT-Rechtschreibsystems.

3.3.2. Stichprobe

Da quantitative Studien aufs Erklären abzielen (vgl. Häder, 2010, Roos & Leutwyler, 2011, S.69) und Aussagen über grundsätzliche Unterschiede zu machen sind (z.B. zwischen Knaben und Mädchen) sollte die Stichprobe möglichst gross sein. Heterogenität ist erwünscht und gewährleistet. Bei der Untersuchung handelt es sich dabei um Klumpenstichproben, da bereits vorgruppierte Teilmengen (Schulklassen) vorliegen (Roos & Leutwyler, 2011, S.179). Da mit dem gleichen Erhebungsinstrument zu zwei unterschiedlichen Zeitpunkten die Daten erhoben wurden, ist es eine Längsschnittstudie mit Panelcharakter, da individuelle Entwicklungen und Lernprozesse belegt werden sollen. So kann nicht nur eine Aussage darüber gemacht werden, ob sich die Gruppe insgesamt verändert hat, sondern auch darüber, ob sich die einzelnen Personen verändert haben (vgl. Häder, ebd.). Die Untersuchung fand als Feldexperiment statt, das heisst, in der natürlichen, von den Forschern kaum veränderten Umgebung. Es wurde ein "Quasi-Experiment" als Wirkungsstudie durchgeführt (vgl. Kromrey, 2002, aus Roos & Leutwyler, 2011, S.184) mit folgenden Bedingungen: 1. Es werden mindestens zwei Gruppen gebildet (Experimental- und Kontrollgruppe) 2. Die Versuchspersonen werden den beiden Gruppen nach einem Zufallsverfahren zugewiesen (Randomisierung) - da die Klassen bereits bestehen, ist es ein "Quasi-Experiment" 3. Die "unabhängige Variable" wird vom Forscher manipuliert. (ebd.). Als Haupt-Datenerhebungsverfahren wird die quantitative Erhebung mit dem Basler Screening (Jost & Schweizer, 2007) gewählt. Bei der Interpretation der Resultate könnte aber auch mit dem qualitativen Gruppeninterview und der Vorstudie der LRS-Kleingruppe trianguliert werden und somit das System aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet werden.

Folgende Klassen (=Stichprobentabellen) waren beteiligt: Die sechs Versuchsklassen, die mit dem LTR arbeiteten, kamen aus zwei Gemeinden und aus drei verschiedenen Schulhäusern.

3.3.3. Stichprobenbeschreibung

Tabelle 2 Stichproben-Tabelle Leuchtturm-Klassen

Stichpr.-Nr.	Klasse	Alter	Mädchen	Knaben	Migration	IF Bedarf	ISR
1	4.	9-11	7	11	7	3	
2	4.	9-10	11	11	5	2	1
3	5.	10-12	15	7	6	1	
4	5.	11-13	9	8	11	4	1
5	5.	11-12	11	10	8	6	2
6	6.	11-13	9	11	6	6	

Klassenbeschreibung nach Nummern:

1. KLP in Teilzeit, nur Do und Fr - an diesen Tagen wurde mit dem LT gearbeitet. Die Klasse hatte von der Unterstufe her wenig Orthografie-Kenntnisse. Ein Kind fiel aus.
2. Im ersten und im zweiten Quintal wurde von zwei versch. KLP unterrichtet (Sabbatical - beide gut informiert über das System). Ein Kind fiel aus.
3. Die SHP führte das Projekt durch. Es handelt sich um die stärkere Hälfte einer Doppelklasse. 8 Kinder konnten nur ein Quintal mit dem Leuchtturm arbeiten.
4. Die SHP führte das Projekt durch. Es handelt sich um die schwächere Hälfte der Doppelklasse. Der Migrationsanteil ist mit 11 von 17 SuS hoch. Zusätzlich befinden sich hier 4 SuS mit IF-Bedarf und 1 ISR- Kind. Zwei Kinder fielen aus.
5. Bei 21 SuS ist der Anteil SuS mit besonderem Bedarf gross: 8 Migration, 6 IF und 2 ISR. Ein Kind fiel aus.
6. Die KLP führte das Projekt durch. Die Klasse zeigte zu Beginn schon gute Screenings. Die Vergleichsklassen kamen aus einer Gemeinde, aber vier verschiedenen Schulhäusern.

Tabelle 3 Stichproben-Tabelle (Vergleichsklasse)

Stichpr.-Nr.	Klasse	Alter	Mädchen	Knaben	Migration	IF - Bedarf	ISR
7	4.	9-11	13	7	10	7	
8	4.	9-11	12	8	4	4	
9	5.	11-12	7	11	7	0	
10	5.	10-12	9	9	4	3	

Klassenbeschreibung nach Nummern:

7. Die Klasse wurde während drei Wochen von Studenten betreut (Intensivweiterbildung der KLP). Drei Kinder fielen aus. Von 20 SuS haben 10 Migrationshintergrund und 7 IF-Bedarf.
8. Die KLP arbeitete mit der Klasse mit den "Grundbausteinen der Rechtschreibung" (Leemann, 2015).
9. Die KLP lässt jede Woche Texte schreiben und korrigiert sie. Ein zusätzliches Orthografie-Arbeitsblatt wird wöchentlich gelöst. Es werden von dieser KLP allgemein keine ungenügenden Noten erteilt. In dieser Klasse befinden sich keine IF und ISR- SuS. Zwei Kinder fielen aus.
10. Die KLP arbeitete an allgemein sprachlichen Themen. Zwei Kinder fielen aus.

3.3.4. Erhebungsinstrumente

Manual Basler Sprachtest

Als Erhebungsinstrument wurde aus folgenden Gründen das Manual Basler Sprach-Test gewählt (Jost & Schweizer, 2007) kurz: MBS (Beispiel-Screening im Anhang S. 37ff).

- Das MBS soll "...heilpädagogisches Know-how den Regelklassen zur Verfügung stellen", wie Andres Jost im Vorwort schreibt. Es ist für die konkrete Zusammenarbeit von SHP, KLP und Kleinklassenlehrperson geschaffen.
- Das MBS grenzt sich von anderen reinen Lernstands- und Leistungstests vor allem durch seine Lehrmittelunabhängigkeit und Entwicklungsorientierung ab.
- Das MBS ist nach förderdiagnostischen Grundsätzen aufgebaut: pädagogisch, kindnah, prozessorientiert, dialogisch und lernwegbegleitend.
- Die Tests sind für die ersten fünf Schuljahre entwickelt. Für die sechste Klasse wird der Test "Ende 5.Klasse" verwendet. Parallel zum Rechtschreiben könnte auch Lesetechnik, Leseverstehen, Hörverstehen oder Deutsch als Zweitsprache aus der gleichen Testsammlung betrachtet werden. Die Tests für das Rechtschreiben (RS) ziehen sich regelmässig (halbjährlich möglich) mit ansteigendem Schwierigkeitsgrad durch. Bei allen Tests werden Wörter in Lücken von Sätzen diktiert.

Im Manual werden zwei Arten der quantitativen und qualitativen Bewertung eingesetzt:

- die Mittelwerte
- die sechsstufige Bewertungstabelle

Die Mittelwerte geben einen groben Anhaltspunkt, wo eine ganze Klasse steht. Die sechsstufige Bewertungstabelle wurde nach der prozentualen Verteilung der Kinder auf die einzelnen definierten Bereiche erstellt. Zur besseren Lesbarkeit werden den Leistungsbereichen Farben zugeteilt. Schwache Leistungen sollten heilpädagogisch, logopädisch oder schulpyschologisch betrachtet werden. Andres Jost weist darauf hin, dass bei Lehrkräften Frustrationen ausgelöst werden können, da das MBS schonungslos aufdeckt. Die individuellen Entwicklungsmöglichkeiten seien aber bei Weitem noch nicht erschöpft.

Der RS-Test ist nach dem Strategiemodell von May (Jost & Schweizer, 2007) aufgebaut. Jost stellt fest, dass in der Schule traditioneller Weise mehr Gewicht auf die morphematischen Strategien gelegt wird, "...da muss die Entwicklung der orthografischen Strategie mehr in den Vordergrund rücken." (Jost & Schweizer, 2007, S.10). Er nennt bei der orthografischen Strategie das visuelle Wahrnehmungssystem als Kontrollinstanz. Dies korrespondiert mit der Sicht von Scheerer-Neumann (Scheerer-Neumann, 2015, S.111), dass beim Abrufen aus dem mentalen Lexikon eine Art Folien über den wortspezifischen Eintragungen liegen, die die orthografischen Strukturen aufzeigen.

Die Auswertung erfolgt sehr detailliert nach den Grundsätzen des Strategiemodells. Jedes Wort wird auf neun alphabetische, sieben orthografische und fünf morphematische Gesichtspunkte hin beurteilt. Bei D. und Sch. wird jedes fehlende, aber auch jedes überzählige Graphem spezifisch notiert. Die Gross-klein-Schreibung erfasst Jost bei den

"kognitiven Funktionen" bei der morphematischen Strategie. Im MBS finden sich auch kurz und sehr verständnisorientiert dargestellt, Anregungen für Beobachtung, Interpretation und Unterricht (mit konkreten Übungsideen).

Weitere Argumente für das Manual Basler Sprachtest in Kombination mit dem LTR:

- Das MBS passt perfekt zum Leuchtturm-Rechtschreibesystem. Die "Leuchtturm-Kategorien" werden prominent behandelt.
- Es baut auf dem Entwicklungsstufen-Modell von May auf. Die einzelnen Entwicklungsstufen und spezifischen Fehler sind gut analysierbar.
- Die Auswertungstabelle ist sehr anschaulich, übersichtlich, leicht verständlich. Die Fehlerhäufigkeit in den Leuchtturm-Kategorien wird visualisiert. Die Umsetzung in die Förderung fällt leicht. Die Farben für die Leistungsstufen sind eine gute Hilfestellung.
- Den SuS kann der Förderbedarf, aber auch die Entwicklung (wichtig!), das heisst die Fehlerreduktion, schön visualisiert werden.
- Anhand des Screenings wird der prioritäre Einsatz des LT-Spiels besprochen.
- Auch die Nicht-Leuchtturm-Fehler sind detailliert ersichtlich. Das heisst: Es gibt Fehler, die mit Kindern individuell geübt werden. Treten Fehler bei verschiedenen SuS gehäuft auf, kann dies in einer Gruppe oder der Klasse thematisiert werden und beispielsweise ein gezieltes Merkworttraining initiiert werden.
- Es ist preiswert.

Zwei grosse Nachteile:

1. Es ist kein computergestütztes Programm. Der Aufwand für die Auswertung ist somit relativ gross.
2. Nicht computergestützt fehlt das technische "Auswertungsdesign" (was etwas schade ist, allein aber noch keinen Wert darstellt).

In der quantitativen Methodenberatung wurde besprochen, was genau ausgewertet werden soll (es werden nur "alle Fehler" betrachtet, die "falschen Wörter" interessieren im Moment nicht). Nach Herrn Professor Martin Venetz hätten die Effekte des LTR auch wissenschaftlich korrekt eruiert werden können, ohne dass die SSE-Stufen (alphabetisch, orthografisch, morphematisch) analysiert worden wären. Da sie aber sowieso ausgezählt wurden, konnte mit der zusätzlichen Auswertung interessante Rückschlüsse gezogen werden.

Fazit: Das MBS passt perfekt zum LTR, weil die LT-Kategorien prominent behandelt werden, weil es auf dem SSE-Entwicklungsstufenmodell aufbaut und in seiner Übersichtlichkeit in Förderdiagnose und Förderevaluation direkt umgesetzt werden kann. Es ist kein computergestütztes Programm.

Gruppeninterview

Nach Abschluss aller Screenings wird ein Gruppeninterview organisiert, um noch eine Sichtweise auf qualitativer Ebene zu erhalten. Ein Gruppeninterview ist laut Flick (Flick, 2017) eine hocheffiziente Technik der qualitativen Datensammlung. Nach Kruse (Kruse & Schmieder, 2014, S.198) eignet sich eine "focus group" mit thematischer Strukturierung in der Diskussionsleitung. Als direkte Stimuli verwendet die Interviewerin vor allem solche, deutender, steuernder, zirkulärer, auch einmal konfrontativer Natur. Auch die Initiierung eines selbstläufigen Diskurses (non-direktiv) kann phasenweise wichtig sein (ebd.). Es werden Elemente der Gruppendiskussion integriert: "Sie können ausserdem zur Evaluation und Optimierung der Entwürfe von Angeboten, Produkten und Thesen verwendet werden. Aufgrund der Stimulierung kreativen Ausdrucks der Teilnehmer dienen Gruppendiskussionen ausserdem der Ideen und Konzeptentwicklung." (Kühn & Koschel, 2011 in Koch & Ellinger, 2015, S. 306). Als Leitfaden dient einerseits der Forschungsauftrag mit dem Schwerpunkt Partnerschreiben, andererseits das LT-Handlungskonzept. Einsichten zum Thema Partnerschreiben in unterschiedlichen Konstellationen und Situationen können so gewonnen werden. Weiter werden die Prioritäten und Intensitäten erfragt, mit denen mit dem LT-System gearbeitet wurde.

Ein Film des Gruppeninterviews soll die Einsichten festhalten und eine Auswertung ermöglichen.

Fazit: Auf qualitativer Ebene können mit dem Gruppeninterview die quantitativen Ergebnisse reflektiert werden. Elemente des Gruppeninterviews, wie auch der Gruppendiskussion werden verwendet. Als Leitfaden dient der Forschungsauftrag (zum Thema Partnerschreiben) und das LT-Handlungskonzept.

Vorerfahrung LRS-Kleingruppe

In der LRS-Kleingruppe wurde die Rechtschreibung mit dem MBS evaluiert (die durchschnittliche Fehlerreduktion lag über 50%). Da zuhause täglich unter "Leuchtturm-Bedingungen" zwei Sätze geschrieben wurden, war auch das Feedback der Eltern interessant.

Fazit: Die LRS-Kleingruppe bot eine weitere Reflexions-Erfahrungsbasis, um die primären Forschungsergebnisse zu reflektieren.

3.4. Datenerhebung und -auswertung

3.4.1. Gütekriterien des Erfassungsinstruments

"Tendenzen der Verfälschbarkeit müssen bei der Konstruktion, Auswertung und Interpretation der Ergebnisse immer im Auge behalten werden." (Raab-Steiner & Benesch, 2015, S. 64)

Das Erfassungsinstrument wird nach den drei Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität (Roos & Leutwyler, 2011, S. 163) beurteilt.

3.4.1.1. Objektivität

Objektivität meint die Unabhängigkeit einer Datenerhebung. Es sollte personenunabhängig sein, wie die Daten erhoben, bearbeitet oder interpretiert werden. Je standardisierter der Prozess der Datenerhebung ist, desto unabhängiger von der Forscherin oder vom Forscher sind in der Regel die Ergebnisse. (ebd., S. 163).

Fazit: Die Wahl der Leuchtturm-Klassen geschah nach einem zufälligen Prinzip. Die Screenings wurden nicht von der Forscherin durchgeführt, liefen aufgrund standardisierter Tests nach standardisiertem Verfahren ab.

3.4.1.2. Reliabilität

Die Reliabilität bezeichnet die Zuverlässigkeit und Genauigkeit einer Datenerhebung. (ebd., S. 163).

Die drei grundsätzlichen Orientierungen förderdiagnostischer Instrumente (nach Niedermann 2001, 2010) sind beim MBS gegeben: **1. Entwicklungsorientierung**: Die Tests zeigen, wo das Kind entwicklungs-mässig steht, wo Verzögerungen bestehen und wo beschleunigt werden könnte. **2. Bezugsgruppenorientierung**: Die Bewertungen sind anhand der Bezugsgruppe der Gleichaltrigen (gleiche Klasse). Es wird ersichtlich, "...wo eine unregelmässige Entwicklung den Lernstand eines Kindes von der Norm abweichen lässt" (Jost, 2007, S.4). **3. Lernzielorientierung**: Das MBS-Rechtschreibscreening zielt auf eine fehlerreduzierte, möglichst fehlerfreie Rechtschreibung, was auch Ziel der Schule ist.

Fazit: Das MBS als Instrument beinhaltet auf der Basis von Entwicklungsorientierung, Bezugsgruppenorientierung und Lernzielorientierung Gütekriterien zur quantitativen Analyse und als Basis für einen qualitativen Dialog.

3.4.1.3. Validität

Die Validität einer Erhebung zeigt auf, wie genau das Instrument das misst, was der Verfasser messen will. Mayring (2015, S.124)

Das MBS verfügt für jede Klasse über standardisierte Tests: Quantitative Mittelwertanalyse und sechsstufige Bewertungstabelle nach prozentualer Verteilung (Prozentrang). Aufgrund der Auswertungstabelle kann auch innerhalb der SSE-Entwicklungsstufe eine Fehleranalyse vorgenommen werden. Es wird ersichtlich "wie weit schwache Leistungen in Teilbereichen auch bei Kindern mit guten Gesamtleistungen auftauchen und umgekehrt" (Jost, 2007, S.9). Schwache Leistungen müssten zusätzlich logopädisch oder schulpsychologisch besprochen werden. Jost weist darauf hin, dass Diagnose ein dialogischer Prozess ist. Dies gilt auch zwischen Forscher und Beforschem als eine kommunikative Validierung (Klüver 1979; Heinze/Thiemann1982, aus Mayring, 2015, S.127). Das MBS bietet insofern auch Grundlage für eine qualitative Analyse.

Mayring (2015, S.124) nennt verschiedene Validitätskriterien:

"Aussenkriterium: Untersuchungsergebnisse, die in engem Zusammenhang mit der eigenen Fragestellung und dem Untersuchungsgegenstand stehen und von deren Gültigkeit man überzeugt ist, werden als Vergleichsmassstab herangezogen."(Mayring, 2015, S.124)

Die LRS-Kleingruppe liefert in sehr anderer Verwendung des LT Vergleichswerte, die bei der Interpretation der Ergebnisse hilfreich sein können.

Konstruktvalidität: Die Ergebnisse werden anhand bewährter und aktueller Theorien auf ihre Plausibilität hin überprüft. Die Angemessenheit der operationalen Definitionen wird aufgrund des Theoriehintergrundes erwogen. (ebd.)

Fazit: Das MBS passt sehr gut zur Thematik, die aus dem Screening ersichtlich werden soll - sowohl was Konstruktvalidität anbelangt, wie auch was Gesamt- und Individualanalysen anbelangt.

3.4.2. Auswertung des MBS

Auf jedem anonymisierten Screening ist die Anzahl Wörter, die Fehler aufweisen notiert. Die konkreten Fehler werden direkt in die Auswertungstabelle eingetragen - oft sind dies mehrere Fehler pro Wort (Das Wort "Fahne" als "Fanne" geschrieben, wird bei "Sch zuviel" und bei "fehlende D" eingetragen). Eine Anpassung des MBS an diese Arbeit ist noch zu erwähnen: Die Kategorien "langer Vokal geschärft" und "kurzer Vokal gedehnt" spielen im LTR bewusst keine Rolle und wurden deshalb anders kategorisiert (z.B. "Dehnung zuviel). Eine SHP (Klasse Nr. 3 und 4) hat die Screenings selbst ausgewertet. Sie wurden von der Verfasserin auf die genau gleichen Bedingungen der anderen Klassen angepasst.

Die Farben bezeichnen die Prozentrangstufen. Sie dienen LP zur Weiterbearbeitung. Entwicklungen einzelner SuS und ganzer Klassen werden sofort ersichtlich. Ein exemplarisches Screening für die 5. Klasse und sämtliche Klassenauswertungen befinden sich im Anhang (S. 37ff). Ein Klassensatz Screenings (1. und 2. Screening) kann per Stick eingesehen werden.

3.4.3. Auswertung der Fehleranzahl mittels Varianzanalyse ANOVA (analysis of variance)

Die Daten des MBS wurden anonymisiert (jedes Kind und jede Klasse mit einer Nummer versehen) in die Urtable des Computerprogramms SPSS (*IBM SPSS Statistics*, 2016) übertragen, welches für die statistische Datenanalyse verwendet wurde. Sämtliche Daten wurden einer einfaktoriellen Varianzanalysen unterzogen (Koch & Ellinger, 2015), welche sich als geeignete Methode zur statistischen Beurteilung der Resultate herauskristallisierte. Die Voraussetzungen für Varianzanalysen sind eine Normalverteilung der Messwerte, Varianzgleichheit zwischen den Gruppen und dass die Messwerte bzw. Faktorstufen unabhängig voneinander sind (ebd. S.160). Gemeinsam ist Varianzanalysen, "...dass der Einfluss (mindestens) einer kategorialen Einflussvariablen (dies ist die unabhängige Variable, man spricht hier auch von Faktor) auf eine Zielvariable untersucht werden soll."(ebd. S. 159).

Es wurde eine Nullhypothese der Form 'Das Training mit dem LT-System führt zu keiner Verbesserung in der Rechtschreibung bei den untersuchten SuS' ausformuliert. Die Analyse konnte auf eine Stichprobengrösse von insgesamt $N=197$ angewendet werden, was für das Gesamtsystem des LTR zu hochsignifikanten Resultaten führte (Signifikanzniveau $p \leq 0.001$). Die Freiheitsgrade (F), die im Ergebnis mitformuliert werden müssen, geben die maximale Anzahl an Werten in einer Verteilung an, die beliebig geändert werden können, ohne dass sich das arithmetische Mittel der Verteilung ändert (ebd. S. 160): ($F[2;195] = 15.771$; $p < .001$). Als Zielvariable wurden die Mittelwerte der Rechtschreibe-Leistung vor und nach dem LT-Training bestimmt. Auch hier begünstigte die grosse Stichprobe eine Normalverteilung und damit Varianzgleichheit zwischen den untersuchten Gruppen, wobei die Gruppen einerseits aus $N=119$ bestand, welche das Training durchführte und $N = 78$, welche keine oder klassische Rechtschreibe-Lektionen genossen durften. Als Einflussvariablen wurden jeweils die Leistung (drei Leistungsgruppen: Zeugnisnote ≤ 4 , 4.5 und ≥ 5), heilpädagogische Zusatzunterstützung, das Geschlecht, das Alter, beziehungsweise die Klassenzugehörigkeit sowie der Migrationshintergrund der SuS untersucht. Die Auswertung erfolgte bezüglich der Gesamtfehlerzahl und den Indikatoren nach. Aus den SSE- Stufen alphabetisch, orthografisch und morphematisch wurden ausgewählte Daten, die zu besonderen Erkenntnissen führen, in den Ergebnisteil und die Diskussion aufgenommen. Da die Variablen "Alter", bzw. "Klasse" hochgradig korrelieren, wurde entschieden, nur die "Klassen" in den Ergebnisteil aufzunehmen, da diese aufgrund der Fragestellung im Vordergrund stehen. Da die Ergebnisse der SuS "unter 4" und der "Heilpädagog. SuS" Ähnlichkeit aufweisen, werden im Ergebnisteil die Diagramme "unter 4" dargestellt. In der Diskussion werden Vorschläge für die heilpädagogische Betreuung gemacht.

4. Ergebnisteil

Ausgehend vom Total- der Gesamtauswertung des LTR gegenüber der Kontrollgruppe wird anschliessend den Indikatoren nach die Auswertung vorgenommen. Wo Einsichten bedeutend sind und wo spezielle Effekte auftreten, wird mit Tabellen zu den SSE-Stufen ergänzt.

Im Folgenden sind die Fehleranzahl vor und nach der Versuchszeit mit den dazugehörigen statistischen Kennzahlen tabellarisch wiedergegeben sowie ausgewählte Diagramme. In zwei Tabellen ist die prozentuale Fehlerreduktion der einzelnen Klassen abgebildet.

Die Reduktion der Mittelwerte der Fehleranzahl in der Rechtschreibung (Auswertung nach Basler Screening) zeigt bei der gesamten Stichprobe grosse Unterschiede zwischen der LT-Gruppe (N = 119) und der Kontrollgruppe (N = 78). Die LT-Gruppe verbesserte sich von 16.33 auf 11.71 Fehler während die Kontrollgruppe sich von 13.78 auf 12.61 Fehler verbesserte. Diese unterschiedlich starken Verbesserungen (Interaktionseffekte) sind **hoch signifikant** ($F[2;195] = 15.771; p < .001$): Die Verbesserungen der SuS der LT-Gruppe sind ausgeprägter als jene der Kontrollgruppe.

4.1. Total

Abbildung 14: Diagramm der Mittelwerte aller Fehler (y-Achse) vor (1) dem und nach (2) dem LT-Training der Versuchsgruppe (blau) und der Kontrollgruppe (grün).

Tabelle 4: Mittelwertsvergleiche aller Fehlerarten (einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung) zwischen der Versuchs- und Kontrollgruppe

		Versuchsgruppe					Kontrollgruppe					
		T1			T2		T1			T2		
		<i>N</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>N</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>p</i>
Total	(alle Fehlerarten)	119	16.33	13.00	11.71	9.75	78	13.78	10.47	12.61	9.73	< .001

Die Versuchsgruppe verbesserte sich von 16.33 auf 11.71 Fehler während die Kontrollgruppe sich von 13.78 auf 12.61 Fehler verbesserte. Diese unterschiedlich starken Verbesserungen sind **hoch signifikant** ($F[2;195] = 15.771; p < .001$).

Abbildung 15: Diagramm der Mittelwerte der drei Fehlerarten (alphabetisch, orthografisch, morphematisch) vor dem (1) und nach (2) dem LT-Training der Versuchsgruppe (blau) und der Kontrollgruppe (grün).

Tabelle 5: Mittelwertsvergleiche aller Fehlerarten (einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung) zwischen der Versuchs- und Kontrollgruppe

		Versuchsgruppe					Kontrollgruppe					
		T1			T2		T1			T2		
		<i>N</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>N</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>p</i>
alphabetisch		119	2.37	3.41	1.20	1.63	78	1.74	3.46	1.78	2.75	= .003
orthografisch		120	8.29	5.88	6.63	5.35	78	7.28	4.96	6.67	4.96	= .043
morphematisch		119	5.72	5.39	3.95	4.70	78	4.76	4.33	4.29	4.50	= .016

Die Versuchsgruppe verbesserte sich auf der **alphabetischen Stufe** von 3.37 auf 1.20 Fehler während die Kontrollgruppe sich von 1.74 auf 1.78 Fehler veränderte. Diese unterschiedlich starken Verbesserungen sind **hoch signifikant** ($F[2;195] = 8.919; p = .003$).

Die Versuchsgruppe verbesserte sich auf der **orthografischen Stufe** von 8.29 auf 6.63 Fehler während die Kontrollgruppe sich von 7.28 auf 6.67 Fehler veränderte. Diese unterschiedlich starken Verbesserungen sind **signifikant** ($F[2;196] = 4.154; p = .043$).

Die Versuchsgruppe verbesserte sich auf der **morphematischen Stufe** von 5.72 auf 3.95 Fehler während die Kontrollgruppe sich von 4.76 auf 4.29 Fehler veränderte. Diese unterschiedlich starken Verbesserungen sind **sehr signifikant** ($F[2;195] = 5.901; p = .016$).

Das heisst, die Versuchsgruppe verbesserte sich auf der alphabetischen Stufe um 1.17, auf der orthografischen Stufe um 1.66 und auf der morphematischen Stufe um 1.77 Fehler.

4.2. Einflüsse verschiedener Faktoren

4.2.1. Leistungsgruppen

Abbildung 16: Diagramm der Mittelwerte aller Fehler (y-Achse) vor (1) dem und nach (2) dem LT-Training der Versuchsgruppe (blau) und der Kontrollgruppe (grün), bei unterschiedlichen Leistungsniveaus.

Abbildung 17: Diagramm der Mittelwerte der drei Fehlerarten (alphabetisch, orthografisch, morphematisch) vor dem (1) und nach (2) dem LT-Training der stärksten Leistungsgruppe (Note 5 und mehr) der Versuchsgruppe (blau) und der Kontrollgruppe (grün).

Tabelle 5: Mittelwertsvergleiche aller Fehlerarten (einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung) zwischen den SuS des stärksten Leistungsniveaus (Note 5 und höher) der Versuchs - und Kontrollgruppe

		Versuchsgruppe					Kontrollgruppe					
		T1			T2		T1			T2		
		<i>N</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>N</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>p</i>
Total	(alle Fehlerarten)	63	10.35	7.97	7.27	5.26	34	8.06	6.39	7.65	5.79	= .007

Bei den SuS der Versuchsgruppe, die **Zeugnisnote 5 und höher** haben, verbesserte sich die Fehlerzahl von 10.35 auf 7.27, währenddem sich die Fehlerzahl der SuS der Kontrollgruppe von 8.06 auf 7.65 reduzierte. Diese unterschiedlich starken Verbesserungen sind **hoch signifikant** ($F[2;95] = 7.700$; $p = .007$). Die Versuchsgruppe konnte sich auf der alphabetischen Stufe um 0.65 F, auf der orthografischen um 1 F. und auf der morphematischen um 1.5 F verbessern. Währenddem bei der Kontrollgruppe auf der alphabetischen Stufe die Fehlerzahl um 0.21 F anstieg, reduzierte sie sich auf der orthografischen um 0.24 F. und auf der morphematischen Stufe um 0.41 F. beträgt.

Tabelle 6: Mittelwertsvergleiche aller Fehlerarten (einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung) zwischen den SuS des mittleren Leistungsniveaus (Note 4.5) der Versuchs - und Kontrollgruppe

		Versuchsgruppe					Kontrollgruppe					
		T1			T2		T1			T2		
		<i>N</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>N</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>p</i>
Total	(alle Fehlerarten)	31	17.81	7.72	12.03	5.15	15	12.13	6.57	11.87	7.22	= .002

Bei den SuS der Versuchsgruppe, die **Zeugnisnote 4-5** haben, verbesserte sich die Fehlerzahl von 17.81 auf 12.03, währenddem sich die Fehlerzahl der SuS der Kontrollgruppe von 12.13 auf 11.87 reduzierte. Diese unterschiedlich starken Verbesserungen sind **hoch signifikant** ($F[2;44] = 10.296$; $p = .002$).

Zeugnisnote 4 und tiefer

Abbildung 18: Diagramm der Mittelwerte aller Fehler (y-Achse) vor (1) dem und nach (2) dem LT-Training der Versuchsgruppe (blau) und der Kontrollgruppe (grün), beim tiefsten Leistungsniveau.

alphabetisch

orthografisch

morphematisch

Abbildung 19: Diagramm der Mittelwerte der drei Fehlerarten (alphabetisch, orthografisch, morphematisch) vor dem (1) und nach (2) dem LT-Training der schwächsten Leistungsgruppe (Note 4 und tiefer) der Versuchsgruppe (blau) und der Kontrollgruppe (grün).

Tabelle 7: Mittelwertsvergleiche aller Fehlerarten (einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung) zwischen den SuS des schwächsten Leistungsniveaus (Note 4 und tiefer) der Versuchs- und Kontrollgruppe

	Versuchsgruppe					Kontrollgruppe					p
	N	T1		T2		N	T1		T2		
		M	SD	M	SD		M	SD	M	SD	
Total (alle Fehlerarten)	20	28.75	15.42	20.55	8.59	21	21.81	9.62	19.62	10.85	= .033

Bei den SuS der Versuchsgruppe, die **Zeugnisnote 4 und tiefer** haben, verbesserte sich die Fehlerzahl von 28.75 auf 20.55, währenddem sich die Fehlerzahl der SuS der Kontrollgruppe von 21.81 auf 19.62 reduzierte. Diese unterschiedlich starken Verbesserungen sind **signifikant** ($F[2;39] = 4.890$; $p = .033$). Die Fehlerreduktion der Versuchsgruppe beträgt 8 Fehler, also das Vierfache der Kontrollgruppe (auf ganze Fehler gerundet), die um 2 Fehler reduzieren konnte.

Die Versuchsgruppe konnte sich auf der alphabetischen Stufe um 3,15 F, auf der orthografischen um 2,74 F und auf der morphematischen um 3,21 F verbessern. Währenddem die Fehlerreduktion bei der Kontrollgruppe auf der alphabethischen Stufe 0,0 (auf vier Stellen genau), auf der orthografischen 0,76 F und auf der morphematischen Stufe 0,99 F. beträgt.

4.2.2. Heilpädagogik

Abbildung 20: Diagramm der Mittelwerte aller und der alphabetischen Fehler vor (1) dem und nach (2) dem LT-Training der Versuchsgruppe (blau) und der Kontrollgruppe (grün), der heilpädagogisch betreuten SuS.

Tabelle 8: Mittelwertsvergleiche aller Fehlerarten (einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung) zwischen den SuS mit heilpädagogischer Unterstützung der Versuchs- und Kontrollgruppe

	Versuchsgruppe					Kontrollgruppe					P
	N	T1		T2		N	T1		T2		
		M	SD	M	SD		M	SD	M	SD	
Total (alle Fehlerarten)	26	27.54	15.33	21.27	13.72	15	25.33	12.10	23.47	11.78	= .073

Bei den SuS der Versuchsgruppe, die **heilpädagogisch gefördert wurden**, verbesserte sich die Fehlerzahl von 27.54 auf 21.27 Fehler, währenddem sich die Fehlerzahl der Kontrollgruppe von 25.33 auf 23.47 reduzierte. Diese unterschiedlich starken Verbesserungen sind **nicht signifikant** ($F[2;39] = 3.403; p = .073$).

Die Versuchsgruppe verbesserte sich um 6.27 Fehler, währenddem die Fehlerreduktion bei der Kontrollgruppe 1.86 F beträgt. Auf der alphabetischen Stufe konnte sich die Versuchsgruppe von 4.8 F auf 2.27 F verbessern, währenddem sich die Kontrollgruppe von 4.6 F auf 4.53 F verbesserte.

4.2.3. Klassen

4. Klasse

5. Klasse

Abbildung 21: Diagramm der Mittelwerte aller Fehler vor (1) dem und nach (2) dem LT-Training der 4. und der 5. Klassen der Versuchsgruppe (blau) und der Kontrollgruppe (grün).

Tabelle 9: Mittelwertsvergleiche aller Fehlerarten (einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung) zwischen den 4. Klassen der Versuchs- und Kontrollgruppe

		Versuchsgruppe					Kontrollgruppe					
		T1		T2		T1		T2				
	N	M	SD	M	SD	N	M	SD	M	SD	P	
Total (alle Fehlerarten)	38	15.34	11.47	10.63	6.94	41	13.15	11.73	12.39	11.35	= .004	

Die Versuchsgruppen der **4. Klassen** verbesserten sich von 15.34 auf 10.63 Fehler, währenddem sich die Kontrollgruppen von 13.15 auf 12.39 Fehler verbesserte. Diese unterschiedlich starken Verbesserungen sind **hoch signifikant** ($F[2;77] = 9.059; p = .004$).

Tabelle 10: Mittelwertsvergleiche aller Fehlerarten (einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung) zwischen den 5. Klassen der Versuchs- und Kontrollgruppe

		Versuchsgruppe					Kontrollgruppe					
		T1		T2		T1		T2				
	N	M	SD	M	SD	N	M	SD	M	SD	p	
Total (alle Fehlerarten)	61	19.08	14.32	13.44	11.57	37	14.49	8.97	12.86	7.70	= .003	

Die Versuchsgruppen der **5. Klassen** verbesserten sich von 19.08 auf 13.44 Fehler, währenddem sich die Kontrollgruppen von 14.49 auf 12.86 Fehler verbesserte. Diese unterschiedlich starken Verbesserungen sind **hoch signifikant** ($F[2;96] = 9.321; p = .003$).

4.2.4. Geschlecht

Abbildung 22: Diagramm der Mittelwerte aller Fehler vor (1) dem und nach (2) dem LT-Training den Mädchen und den Knaben der Versuchsgruppe (blau) und der Kontrollgruppe (grün).

Tabelle 11: Mittelwertsvergleiche aller Fehlerarten (einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung) zwischen den Mädchen der Versuchs- und Kontrollgruppe

	Versuchsgruppe					Kontrollgruppe					p
	N	T1		T2		N	T1		T2		
		M	SD	M	SD		M	SD	M	SD	
Total (alle Fehlerarten)	60	14.03	10.79	10.35	9.45	38	11.82	9.75	11.87	10.53	< .001

Die Versuchsgruppe der **Mädchen** verbesserte sich von 14.03 auf 10.35 Fehler, währenddem sich die Kontrollgruppe von 11.82 auf 11.87 Fehler veränderte. Diese unterschiedlich starken Verbesserungen sind **hoch signifikant** ($F[2;96] = 13.283; p < .001$).

Tabelle 12: Mittelwertsvergleiche aller Fehlerarten (einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung) zwischen den Knaben der Versuchs- und Kontrollgruppe

	Versuchsgruppe					Kontrollgruppe					P
	N	T1		T2		N	T1		T2		
		M	SD	M	SD		M	SD	M	SD	
Total (alle Fehlerarten)	56	19.27	14.77	13.54	9.99	35	15.91	11.04	13.49	8.96	= .030

Die Versuchsgruppe der **Knaben** verbesserten sich von 19.27 auf 13.54 Fehler, währenddem sich die Kontrollgruppe von 15.91 auf 13.49 Fehler verbesserte. Diese unterschiedlich starken Verbesserungen sind **signifikant** ($F[2;89] = 4.857; p = .030$).

4.2.5. Spezielle Effekte

Knaben alphabetisch

Mädchen alphabetisch

Mädchen morphematisch

Abbildung 23: Diagramm der Mittelwerte alphabetischen Fehler der Knaben und der Mädchen und die morphematischen Fehler der Mädchen vor (1) dem und nach (2) dem LT-Training der Versuchsgruppe (blau) und der Kontrollgruppe (grün).

Tabelle 13: Mittelwertsvergleiche der alphabetischen Fehler (einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung) zwischen den Knaben der Versuchs- und Kontrollgruppe

	Versuchsgruppe					Kontrollgruppe					P
	N	T1		T2		N	T1		T2		
		M	SD	M	SD		M	SD	M	SD	
alphabetisch	56	3.61	4.37	1.50	1.66	35	2.29	4.69	2.03	3.25	= .017

Auf der alphabetischen Stufe haben sich die Knaben innerhalb der Versuchsgruppe von 3.6 F auf 1.5 F verbessert, wo der Unterschied bei den Mädchen viel kleiner ausfiel (von 1.3 F auf 0.9 F).

Tabelle 14: Mittelwertsvergleiche der morphematischen Fehler (einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung) zwischen den Mädchen der Versuchs- und Kontrollgruppe

	Versuchsgruppe					Kontrollgruppe					P
	N	T1		T2		N	T1		T2		
		M	SD	M	SD		M	SD	M	SD	
morphematisch	60	4.93	4.58	3.27	4.04	38	3.79	3.59	3.92	4.72	= .010

Auf der morphematischen Stufe haben sich die Mädchen der Versuchsgruppe um 1.7 F verbessert, während die Mädchen der Kontrollgruppe wieder 0.13 F zusätzlich haben.

4.2.6. Migration

Abbildung 24: Diagramm der Mittelwerte aller Fehler vor (1) dem und nach (2) dem LT-Training der Versuchsgruppe (blau) und der Kontrollgruppe (grün), der SuS mit Migrationshintergrund.

Tabelle 15: Mittelwertsvergleiche aller Fehlerarten (einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung) zwischen den SuS mit Migrationshintergrund der Versuchs- und Kontrollgruppe

		Versuchsgruppe				Kontrollgruppe						
		T1		T2		T1			T2			
		N	M	SD	M	SD	N	M	SD	M	SD	p
Total	(alle Fehlerarten)	41	21.61	16.44	15.20	12.64	24	19.29	13.77	17.08	13.06	= .031

Bei den SuS der Versuchsgruppe **mit Migrationshintergrund** verbesserte sich die Fehlerzahl von 21.61 auf 15.20 Fehler, während dem sich die Fehlerzahl der Kontrollgruppe von 19.29 auf 17.08 reduzierte. Diese unterschiedlich starken Verbesserungen sind **signifikant** ($F[2;63] = 4.883$; $p = .031$).

- Die deskriptiven Statistiken aus dem SPSS-Programm befinden sich im Anhang S.76ff.
- Eine Zusammenfassung aller Auswertungen findet sich auf Seite 89.
- Die Klassenauswertungen der MBS-Screenings befinden sich im Anhang S. 43ff.

4.3. Screening-Auswertung der Klassen (Tabellen im Anhang S. 65/66)

Tabelle 16: Auswertung der Screenings der Versuchsklassen: Die Fehlerzahlen des 1. und 2. Screenings wurden nach prozentualer Fehlerreduktion ausgerechnet.

	Versuchs-klassen	1.Screening (Nov)	2.Screening (Feb)	Fehlerreduktion	aktuelle Fehler
Nr.1	4.Klasse	344	204	41%	59%
Nr.2	4.Klasse	278	198	29%	71%
Nr.3	5.Klasse - Stärkere	282	214	25%	75%
Nr.4	5.Klasse - Schwächere	502	353	30%	70%
Nr.5	5.Klasse	441	273	39%	61%
Nr.6	6.Klasse	196	170	14%	86%
	Durchschnitt			30% (29,66)	

Tabelle 17: Auswertung der Screenings aus den Kontrollgruppen.

		1.Screening	2.Screening	Fehlerreduktion	aktuelle Fehler
Nr.7	4.Klasse	325	293	10%	90%
Nr.8	4.Klasse	229	217	5%	95%
Nr.9	5. Klasse	256	213	17%	83%
Nr.10	5. Klasse	274	238	13%	87%
	Durchschnitt			11% (11,25)	

4.4. Gruppeninterview

Von jeder am Projekt beteiligten Klasse nahm entweder eine KLP oder eine SHP am Gruppeninterview teil. Mit einer Lehrerin, die unerwartet absagen musste, wurde ein stündiges Telefongespräch geführt und so war es möglich, die KollegInnen auch an ihren Erfahrungen teilhaben zu lassen. So konnten viele Einsichten zum LTR und zum Thema Partnerschreiben in unterschiedlichen Konstellationen und Situationen gewonnen werden. Weiter wurden die Prioritäten und Intensitäten erfragt, mit denen mit dem LT gearbeitet wurde.

5. Diskussion

Als erstes wird die Fragestellung beantwortet und allgemeine Effekte des LTR werden diskutiert - im Besonderen die relative Konstanz der Fehlerreduktion bei stärkeren und schwächeren SuS. Danach werden die Ergebnisse an der Theorie reflektiert: Hirnfunktionen, AG, Partnerschreiben, Motivation. Darauf folgt die Interpretation der Resultate den Indikatoren nach.

5.1. Effekte des Leuchtturmrechtschreibesystems mit der Methode des dialogischen Partnerschreibens

Beantwortung der Fragestellung: Das Leuchtturm-Rechtschreibesystem mit der Methode des dialogischen Partnerschreibens hat mit der angeordneten Versuchsdarstellung in elf Wochen **als ganzes System hoch signifikante Ergebnisse** erbracht. In den untersuchten Teilbereichen Klasse, Geschlecht, Leistungsniveau und Migration wurden in elf Wochen signifikante und hoch signifikante Ergebnisse erzielt. Für heilpädagogisch betreute Kinder bietet das Leuchtturm-Rechtschreibesystem eine Basis für einen fundierten Aufbau.

Beantwortung der Unterfrage: Das Leuchtturm-Rechtschreibesystem hat mit der Methode des dialogischen Partnerschreibens in sechs Schulklassen in elf Wochen eine durchschnittliche Reduktion der Fehlerzahl von 30% gebracht im Gegensatz zu den Kontrollklassen mit einer Reduktion von 11% (4.5 F gegenüber 1 F in absoluten Zahlen). Es kann in Schulklassen gewinnbringend eingesetzt werden.

Wie kommt es zu dieser vergleichsweise hohen Konstanz der Schwächeren und Stärkeren in der Leistungssteigerung, bzw. Fehlerreduktion?

Eine mögliche Erklärung: Offensichtlich spielen die Faktoren rund um das AG tatsächlich eine entscheidende Rolle. Hasselhorn & Gold (2009 in Krajewski & Ennemoser, 2010, S.337) bezeichnen das AG als den "Flaschenhals des Lernens". SuS mit AG-Schwierigkeiten gibt es in jeder Leistungsgruppe (auch SuS, bei denen früher durch die Diskrepanzdefinition eine Legasthenie diagnostiziert wurde, profitieren). Das AG ist kapazitätsbegrenzt (Heidler, 2013, S.29) also nicht trainierbar. Fallen nun die Behinderungen durch das AG weg oder sind mindestens reduziert, können die individuellen Ressourcen besser eingesetzt werden. Diese Ressourcen wiederum können individuelle Defizite kompensieren und sind trainierbar. Dazu gehört beispielsweise:

- phonologische Defizite werden mit visuellen Hilfsmitteln kompensiert (gute Wortbildabspeicherung, Fehlerwörtertraining, zwei-Wege-Modell, orthografische Folien über Wörter des mentalen Lexikons legen (Scheerer-Neumann, 2015, S. 111/112)).
- Visuelle Defizite werden mit phonologischen Aspekten kompensiert (schnelle Phonem-Graphem-Umsetzung beim Schreiben, auditive Erfassung der LT-Kategorie D-Sch, auditiver Einsatz der Verlängerungsstrategie (Mann, 2010, S.83)).
- Metakognitives Wissen, vor allem auch im Zusammenhang mit exekutiven Funktionen (Krajewski & Ennemoser, 2010, S. 342/343) und Strategien werden effizient eingesetzt.

Zudem ist das LT-Spiel so konzipiert, dass es den individuellen Bedürfnissen der SuS gerecht wird, allerdings vermehrt im Bereich der LT-Kategorien (die Klasse mit den besten Resultaten hat intensiv mit diesem Spiel gearbeitet).

Individualisierende und niveaudifferenzierende systemimmanente Steuerungsmechanismen, die diese regelmässige Fehlerreduktion in den Leistungsgruppen begründen könnten:

Tempo: "Starke SuS" arbeiten beim Partnerschreiben schneller, sie machen nicht so viele Fehler - es ergeben sich aber durch Tempo und Schwierigkeitsgrad mehr Fehlerquellen, aber auch grosse Lerneffekte. Die Resultate der SuS "5 und mehr" sind hoch signifikant ($F[2;95] = 7.700$; $p = .007$). "Schwächere SuS" arbeiten langsamer, kommen weniger weit (oft ergeben sich in kürzerer Zeit noch mehr Fehler), haben aber prozentual den fast gleichen Lerneffekt. Die SuS mit "Zeugnisnote 4-5" sind auch hoch signifikant ($F[2;44] = 10.296$; $p = .002$). Auch die Gruppe "4 und weniger" ist noch signifikant ($F[2;39] = 4.890$; $p = .033$). Zusätzliche Massnahmen werden in der heilpädagogischen Analyse erwähnt.

Texte: Die Texte fürs Partnerschreiben sind niveaudifferenziert. Viele SuS haben ein "Pultbuch", das genau ihrem Leistungsstand entspricht (z.B. Klasse 5). Das ist deshalb von Vorteil, weil lesen und schreiben auf dem richtigen Niveau in einer sich befruchtenden Wechselwirkung stehen (Frith, 1986; Scheerer-Neumann, 2015, S. 28; Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 60) und die Dopamindusche in Gang gehalten werden soll. Sind Texte zu einfach ... es gibt keine Fehler mehr... wird die Schwierigkeitsstufe erhöht.

Die Sechstklasslehrerin (Klasse 6) hat in Mensch und Umwelt Texte zum Thema Weltreligionen aus der Bibliothek geholt und diese fürs Partnerschreiben verwendet (Anhang S.67). Auf diese Weise kann auch der Bezug Rechtschreibung - reale Welt vertieft werden. Auch Antwortsätze in Mathematikaufgaben werden zum Teil mit dem LT überprüft.

Fehler selbst finden (eigenes Wissen produzieren), (Roth, 2010, in Caspary & Stern, 2010, S. 55-58): Die Wichtigkeit dieses Prozesses muss den SuS beim Einstieg in die Arbeit mit dem LT-System bewusst gemacht und erklärt werden. Es erfordert anfänglich seitens LP und Rolle Leuchtturmwart einige Geduld und Selbstdisziplin. Dieser - auch nur teilweise - gelungene Prozess, soll bewusst positiv verstärkt werden (Hattie, 2014 aus Zierer, 2016, S.65).

Ganzwörter bezeichnen: Anstelle des Radierens des ganzen Wortes, reicht es, nur die falsch geschriebenen Grapheme mit Farbe richtig zu schreiben. Das ganze Wort muss aber unbedingt mit Leuchtstift übermalt werden, um das Abspeichern im mentalen Lexikon zu ermöglichen.

Fehlerwörter-Training: Die LP berichteten, dass das Fehlerwörter-Training relativ viel Zeit in Anspruch nahm. Deshalb wurde es etwas vernachlässigt. Diese Tatsache deutet daraufhin, dass nicht so sehr das Wörter Abspeichern, als viel mehr der Prozess des Partnerschreibens zur Fehlerreduktion führte.

Abbildung 25: Partnerschreiben

Fazit: Die regelmässige Fehlerreduktion bei den verschiedenen Versuchsgruppen scheint mit der AG-Entlastung in Zusammenhang zu stehen. Andere Ressourcen können dadurch besser genutzt werden. Systemimmanente Steuerungsmechanismen wie Tempo-Passung, Text-Passung und Fehler selbst finden (eigenes Wissen produzieren) scheinen ihre Wirkung zu zeigen.

Die Fehlerreduktion ist durchwegs sehr hoch - wie wird das AG entlastet?

5.2. Mittel, mit denen der Leuchtturm das AG entlastet

Abbildung 26: Das in der Theorie erwähnte Modell (Hepberger, 2015) in der Anwendung mit dem LT.

Die grünen Elemente zeigen, wie der LT eingesetzt wird.

5.2.1. Hirnorganisch

1. Der **episodische Speicher** (Baddeley in Heidler, 2013, S.44) passt in seiner Definition perfekt zum LT: "...als ein System der synergistischen Kombination von Informationen aus verschiedenen Subsystemen, die in temporärer Repräsentation aufrechtgehalten werden".
2. Der LT als äusseres **Modell** (Krajewski & Ennemoser, 2010, S.350) entlastet das AG. Er wird gewissermassen zu einer Form eines materialisierten episodischen Speichers.
3. Wenn im episodischen Speicher die **klassische Konditionierung** in Aspekten des sehr komplexen SSE eine strukturierende und Zeit sparende Funktion übernehmen kann, hat das auf das AG eine entlastende Wirkung.
4. Die LT-Kategorien entsprechen Schubladen (Roth), bzw. **Ordern im Hirn** (Brezing in Michel, 2014, S.5).

5.2.2. Katalysatoren für die Hirnfunktionen

Faktoren, die das Hirn beeinflussen sind die Rahmenbedingungen (Roth, 2010, in Caspary & Stern, 2010, S.68): z.B. neue Beziehung zum Stoff schaffen und Spielfreude (Naegele, 2014,

S.74), Selbstkompetenzaspekte besprechen (Buholzer, 2014, S.133/134) und wichtig: die Dopamin-Dusche (Scheich, 2003, S. 6/7).

Die Dopamin-Dusche im Partnerschreiben funktioniert dann, wenn der Schwierigkeitsgrad so gewählt ist, dass eine Belohnungserwartung da ist und diese auch erfüllt werden kann (z.B. mit dem Pultbuch). Dadurch entsteht neue Motivation (Herrmann in Caspary & Stern, 2010, S. 94; Scheich, 2003). Dieser Aspekt scheint für das Partnerschreiben zentral wichtig zu sein. Im Gruppeninterview (GI) wurde berichtet, dass dieser Prozess gut beobachtbar war. Sind die Texte zu schwierig oder aber zu einfach (fehlender leichter Erwartungsstress), ist die Motivation weniger gross. Die Klasse, die mit dem Pultbuch arbeitete, schrieb als einzige Klasse täglich eine kurze Phase mit dem Leuchtturm. Motivational war das offenbar kein Problem! Motivation-Anstrengung-Ausdauer wurde nach Baumert beschrieben (Baumert et al. 2000, aus Buholzer, 2014, S. 131).

Folgerungen für die Zusammenstellung der Partner beim Partnerschreiben abgeleitet aus dem Gruppeninterview

- Ein ähnliches Leistungsniveau scheint ein guter Indikator zu sein (Pultbuch, Dopamindusche).
- Auf sehr schwachem Niveau sollte bei der Einführung eine SHP oder Assistenz präsent sein.
- In der Klasse, die täglich kurz schrieb, wurden Mädchen und Jungs konsequent gemischt zusammengestellt, was sich auch langfristig in dieser Klasse als Erfolgsmodell erwies (Klasse Nr. 5).

Vertrauen, Neugier und Zuversicht (Ruf u. a., 2014, S.235) haben sich in diesen Konstellationen natürlich ergeben.

- Das "Tandem-Prinzip" (bestes Kind der besseren Hälfte der Klasse mit bestem Kind der schwächeren Hälfte usw.) funktionierte nicht sehr gut (getestet durch die Klassen Nr. 1 und Nr. 2).

5.2.3. Extrinsische und intrinsische Motivation

Das fokussierte LT- Modell (Krajewski & Ennemoser, 2010, S.350), das Orthografie auf die wesentlichsten Elemente "herunterbricht" steht in scheinbarem Gegensatz zur emotionalen Üppigkeit des gesamten LTR. Dies sind jedoch die Rahmenbedingungen (Caspary & Stern, 2010, S.68; Krapp, 2005), welche die Hirntätigkeit allgemein anregen, wie in bildgebenden Verfahren gezeigt werden konnte. Der letzte Satz des Buches "Das Arbeitsgedächtnis" (Heidler, 2013, S.215) von Frau Heidler lautet "...obwohl es mittlerweile zahlreiche Theorien darüber gibt, welche Module, Sklavensysteme, neuronalen Prozesse bedeutsam sein könnten, ist wenig bekannt darüber, welche Rolle Emotionen, Willen oder Motivation spielen - ein weites Feld also noch...". Auch wenn auf diesem Gebiet noch vieles unerforscht ist, heisst das nicht, dass wir uns nicht auf empirische Resultate stützen sollten (Krapp, 2005; Kuhbander & Pekrun, 2010, in Trolldenier u. a., 2010, S.42). Extrinsische Motivation künstlich von SuS fernzuhalten (Bilder, ansprechendes Material, spielerische Aspekte) schränkt die Hirntätigkeit ein. Aus Sicht der Verfasserin, was Wissenschaft anbelangt, werden so

leistungsmässige Teilbereiche nicht wahrheitsgetreuer abgebildet. Somit wurde begründet, dass im LTR trotz totaler Einfachheit der orthografisch-strukturellen Fokussierung auf wesentlichste Elemente, eine motivationale Buntheit gepflegt wird.

Fazit: Der LT hat Ähnlichkeit mit einem materialisierten episodischen Speicher. Die klassische Konditionierung kann strukturierend und zeitsparend wirken - damit wird das AG entlastet. Die LT-Kategorien entsprechen Ordnern im Hirn. Katalysatoren für die Hirnfunktionen müssen beachtet werden (z.B. Dopamin-Dusche, Motivationsfaktoren).

5.3. Interpretation der Resultate den Indikatoren nach und heilpädagogisch relevante Betrachtungen

5.3.1. Interpretation der gesamten leistungsbezogenen Resultate im Vergleich zur Kontrollgruppe und den Stufen des Schriftspracherwerbs

Die Fehlerreduktion der Versuchsgruppe um 30% - 4,5 Fehler, bzw. der Kontrollgruppe um 11% - 1 Fehler zeigt die Effizienz des Instrumentes. Auf der alphabetischen Stufe hat das LTR eine grosse Nachhaltigkeit bewiesen, was für die Basiskompetenzen in der Rechtschreibung entscheidend wichtig ist. Die Kontrollgruppe hat in diesem Bereich stagniert. Es stellt sich die Frage, ob tatsächlich bereits alle SuS der Kontrollgruppe die alphabetische Phase abgeschlossen haben. Im orthografischen Bereich hat das LTR aus einer viel schlechteren Ausgangslage zur Kontrollgruppe aufgeholt. Im morphematischen Bereich wurden sogar bessere Resultate erzielt.

Das LTR hat die Fehlerzahl auf der alphabetischen Stufe um 1,2 auf der orthografischen Stufe um 1,7 und auf der morphematischen Stufe um 1,8 reduziert.

Die Häufigkeit der Übungszeiten wurde auf mindestens zweimal pro Woche vorgeschrieben. Eine einzelne Klasse führte jeden Tag eine Partner-Schreibsequenz durch. Leider wurde genau bei dieser Klasse fälschlicherweise ein wesentlich schweres Screening am Schluss des Programms durchgeführt, womit man die Häufigkeit der Übungsphasen statistisch nicht auswerten konnte. Bemerkenswerterweise zeigte auch diese Klasse eine Fehlerreduktion von 39 %.

Fazit: Rechtschreibschwache (oder ungeübte) Klassen können vom LTR profitieren, da sich die alphabetische Stufe nachhaltig verbessert. Auch im orthografischen und morphematischen Bereich werden signifikante Entwicklungen in Gang gesetzt, die in dieser Untersuchung sogar über das Leistungsvermögen der starken Klassen hinausgegangen sind.

5.3.2. Betrachtung der Leistungsgruppen

Zuerst wird die Versuchsgruppe „5 und mehr“ betrachtet. Danach folgt ein Blick in die Gruppe mit 4-5. Die Gruppe „4 und weniger“ lässt Rückschlüsse über das Verhalten der Schwächeren zu. Danach folgen IF und ISR und dazu heilpädagogische Betrachtungen.

Leistung 5 und mehr:

Dass eine systemimmanente Niveaudifferenzierung vorhanden ist, zeigt sich insofern, als die starken SuS hoch signifikante Resultate erreichen. Fehler was Merkwörter, Gross-klein-Schreibung, Morpheme oder Übergeneralisierungen anbelangt, treten zutage und können in der Vernetzung des Vorwissens zu schnellen Verbesserungen führen. Auch gute, rechtschreibstarke SuS können mit dem LTR noch alphabetische Lücken füllen und die kognitive Anregung und Übung zeigt im orthografischen, vor allem aber im morphematischen Bereich, Fortschritte gegenüber der Kontrollgruppe.

Leistung 4-5:

Die Fehlerreduktion der Versuchsgruppe gegenüber der Kontrollgruppe ist auch mit Note 4-5 hoch signifikant. Auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen ergeben sich also regelmässige Verbesserungen, was die allgemeine Diskussion zur regelmässigen Leistungssteigerung bestätigt.

Die Leistungsgruppen „unter 4“ und „heilpädagogisch betreute SuS“ zeigen eine hohe Fehlerreduktion. Da das *N* aber relativ klein ist, ist es schwieriger ein Signifikanz-Niveau zu erlangen:

Leistung unter 4:

Die Fehlerreduktion beträgt 8,2 F. "unter 4" und ist signifikant. Das *N* unter 4 ist 20. Auf der alphabetischen Stufe konnte um 3 F., auf der orthografischen um 2,7 F. und auf der morphematischen um 3,2 F. verbessert werden. Das Basiswissen der alphabetischen Stufe wird also mit dem LTR auch nachhaltig stabilisiert und verbessert. Auf der orthografischen Stufe können die SuS mit dem einfachen System gut mithalten: die offensichtliche auditive Differenzierung D - Sch, keine Ähnlichkeitshemmung, der klare Aufbau bezüglich dem komplizierten Thema Dehnungen und die einfache tz-, ck -Regel (mit Vokal-Krone). Auf der morphematischen Stufe wird zentral an der Gross-klein-Schreibung gearbeitet, was eine gute Niveaudifferenzierung ermöglicht. Einzelne Umlaut-, Diphthong- oder "b-d"- Auffälligkeiten werden im Screening (oder in der praktischen Arbeit) ersichtlich und werden in speziellen Übungen, anhand des LT-Spiels trainiert. Dieser Aspekt konnte während der relativ kurzen Projektdauer noch gar nicht ausgeschöpft werden. Der Leistungsanstieg über die Entwicklungsstufen ist sehr konstant. Die Kontrollgruppe verbesserte sich um 2,2 F. unter 4. Auf der alphabetischen Stufe ergab sich überhaupt keine Veränderung.

5.3.3. Heilpädagogisch relevante Betrachtungen

Bei den heilpädagogisch betreuten SuS (IF und ISR, *N*= 26) ist die Fehlerreduktion knapp nicht signifikant. Die Versuchsgruppe hat sich um 6,6 F. verbessert, die Kontrollgruppe um 1,9 F. Die Verbesserung um 2,6 F. in der alphabetischen Stufe zeigt wieder, wie wichtig die Sicherung des Basiswissens gerade in der heilpädagogischen Gruppe ist.

Im Gruppeninterview wurde eine Auffälligkeit berichtet, die betrachtet werden muss. Einzelschwache SuS waren weniger motiviert, mit dem Leuchtturm zu arbeiten und zeigten weniger Ausdauer in der Anwendung des LTR. Das erschien deshalb erstaunlich, da mit der LRS-

Kleingruppe gegenteilige Erfahrungen gemacht wurden und das System sich aus heilpädagogischen Bedürfnissen heraus entwickelt hat. Die unterschiedlichen Perspektiven... Beobachtungen aus der Klasse, dem Gruppeninterview (KLP und SHP) und der LRS-Kleingruppe spielen hier schön zusammen. Dies sind die Folgerungen:

Was wissenschaftliche Untersuchungen deutlich machen (Baddeley in Heidler, 2013, S.44) und FDC-Ansatz von Lachmann 2012 (Steinbrink & Lachmann, 2014, S. 112) hängt die Sprachverarbeitungsproblematik primär mit AG und Informationsverarbeitungsdefiziten im Hirn zusammen. Das bedeutet für die betroffenen SuS, sie werden mit dem Leuchtturm vorerst mit ihrem zentralen Problemfeld konfrontiert. Konkrete Handlungsmöglichkeiten, um diesen SuS den Einstieg zu erleichtern, die Dopamin-Dusche in Gang zu setzen und für mehr Motivation und Ausdauer zu sorgen:

- Langsamer sorgfältig begleiteter Aufbau in Schritten
- Am Anfang soll beim Partnerschreiben immer eine SHP oder auch Klassenassistentin präsent sein (hat in mehreren Klassen sehr gut funktioniert).
- Modeling mit lautem Denken der SHP / lautes Denken der SuS
- Lautes Denken der SuS für effektive Strategieverwendung (Scheerer-Neumann macht darauf aufmerksam, dass einzelne LRS-Kinder Strategien ineffizient oder sogar falsch anwenden und es auch Aufgabe der SHP ist, dies zu erkennen (Scheerer-Neumann, 2015, S.118)).
- Textauswahl beim Partnerschreiben auf entsprechend einfachem Niveau. Dies kann z.B. heißen, dass mit lautgetreuen Texten ins LT-System eingestiegen wird. Dann wird halt zuerst nur bei den Nomen geblinkt. Verständnis und Sicherheit gehen vor, um Erfolgserlebnisse zu garantieren.
- Bei fremdsprachigen Schwachen und SuS, die extrem schlecht lesen, schlagen die KLP vor, dass sie nur einzelne Wörter verwenden und blinken.
- Es könnte - der Situation entsprechend - auch eine Phase Heimtraining organisiert werden. Die Fehlerreduktion ist dann noch schneller ersichtlich.
- Nicht mit emotionalen und spielerischen Elementen sparen (Naegele, 2014, S. 74/75)! Allenfalls die LT-Geschichte zusammenfassend nur mit diesen SuS erzählen.

- **Mit den heilpädagogisch betreuten SuS die Einführung des LTR vornehmen, einige Wochen bevor die Klasse damit beginnt. Das ist sehr lohnend. Die IF-SuS sind dann bei der Einführung in der Klasse bereits Experten.** In diesem Fall könnte die SHP zuerst mit dem LT-schreiben arbeiten: Die SuS schreiben zu Bildergeschichten oder Wimmelbildern freie Texte. Die SHP übernimmt die Rolle des Leuchtturmwartes, also blinkt sie. So können sich die heilpädagog. Kinder zuerst voll auf die Rolle des Schreibenden konzentrieren. Das hat auch den Vorteil, dass sie ihren eigenen Wortschatz gebrauchen, der meist orthografisch schon besser abgesichert ist (siehe Entwicklungsstufen, (Frith, 1986; Scheerer-Neumann, 2015, S. 113)). Zudem können sie sich danach freuen, die Rolle der LP zu übernehmen. Es könnten auch erste Vorübungen gemacht werden bei der Betrachtung eines Textes: In der richtigen Kategorie blinken, nichts übersehen...

Die Erfahrung mit der LRS-Kleingruppe hat gezeigt, dass IF-Kinder unter sich sehr viel Interesse am LTR entwickeln können. Ihre engagierten, metakognitiven Gespräche waren beeindruckend, da sie sich mit ihren Schwierigkeiten nicht mehr allein fühlten und sich sehr teilnehmend zeigten.

Fazit: Für heilpädagogisch betreute SuS (LRS inklusive) stellt das LTR eine grosse Chance dar. Allerdings muss es sorgfältig niveauangepasst, mit der Sicherheit für Erfolgserlebnisse eingeführt und begleitet sein. Metakognitive Gespräche können eine enorme Wirkung auf das Selbstkonzept entfalten. Bereiche wie "Fehler erkennen beim Partner" müssen geübt werden.

5.3.4. Indikator Klasse

Als Voraussetzung ist zu bemerken, dass sich vor allem Klassen gemeldet haben, die mit auffällig grossen Rechtschreibdefiziten zu kämpfen hatten. Dies erklärt auch die hohe Anfangsfehlerzahl, die meist über den Zahlen der Vergleichsklassen liegen.

4.Klasse:

Die Versuchsklassen haben sich hoch signifikant um knapp 5 (4,7) Fehler verbessert, während die Kontrollgruppe sich um einen Fehler verbessert hat. Die vierte Klasse eignet sich also ausgezeichnet, um mit dem LTR zu arbeiten. Während das Basiswissen auf der alphabetischen Stufe stabilisiert und trainiert wird durch konkretes Schreiben (Klicpera et al, 1993a, in Klicpera u. a., 2013, S. 291), kann auf ersten orthografischen Einsichten aufgebaut und zusätzlich mit morphematischen Vergleichen geübt werden. Bei den Versuchsklassen der 4. Klassen befindet sich auch die Klasse mit dem besten Resultat: 41% durchschnittliche Fehlerreduktion in 11 Wochen (Klasse1). Die Lehrkraft arbeitet Teilzeit und hatte somit die Partnerschreib-Trainings am Donnerstag und am Freitag durchgeführt. Diese Tatsache beweist, dass mit dem LTR auch sehr gut an einer Teilzeitstelle gearbeitet werden kann! Zusätzlich hat sie dem individuellen Leuchtturm-Spiel viel Wert beigemessen und konnte die SuS sehr dafür begeistern. Es handelt sich um eine Klasse, die sich in der Unterstufe wenig mit Rechtschreibung beschäftigte. In der Kontrollgruppe arbeitete eine Klasse (Nr.8) mit den "Grundbausteinen der Rechtschreibung" (Leemann, 2015). Diese Klasse verbesserte sich um 5%.

5.Klasse:

Die Versuchsklassen haben sich hoch signifikant um knapp 6 Fehler verbessert, die Kontrollgruppe um 1,5. Es besteht also eine Vierfache Verbesserung gegenüber den Kontrollklassen. Entlastung des AG, zusätzliche Einsichten in die Rechtschreibung und konkretes Training scheinen sich bezahlt zu machen. Die Klasse, die ein tägliches, kurzes Partnerschreiben durchgeführt hat, ist auch dabei (Klasse Nr. 5). Dies führte zu einer Fehlerreduktion um 39%, was dem zweitbesten Resultat aller Klassen entspricht. Leider wurde am Ende des Projekts nicht das gleiche, sondern ein schwierigeres Screening durchgeführt (Forschungsfehler). Das Resultat hätte also noch bedeutend besser ausfallen können. Mädchen und Jungs wurden im Partnerschreiben kombiniert. Es beteiligte sich auch eine Doppelklasse, die mit einer stärkeren (Nr. 3, 25% Reduktion) und einer schwächeren Hälfte (Nr. 4, 30% Reduktion) arbeitete. Es ist allerdings festzuhalten, dass acht SuS der

stärkeren Klasse nur die Hälfte des Projektes erlebten. Die Kontrollgruppe startete bereits auf einem guten Leistungsniveau, dazu zwei interessante Tatsachen: Der eine Lehrer (Nr. 9) lässt seine Klasse (seit der 4. Klasse) wöchentlich freie Texte schreiben und korrigiert diese auch. Er erteilt keine ungenügenden Noten.

6.Klasse:

Es stand eine Versuchsklasse zur Verfügung. Diese startete auf einem überdurchschnittlichen Leistungsniveau (nach MBS, 2007). Trotzdem konnte sie sich um 1,5 Fehler bzw. 14% verbessern. Die SuS arbeiteten gerne mit dem LTR, wendeten deshalb die Blinktechnik spontan auch im Englisch an. Eine prozentuale Tabelle der Fehlerreduktion der Versuchs- und Kontrollklassen befindet sich im Anhang S. 65ff.

Fazit: Die Fehlerreduktion aller bewertbaren Mittelstufenklassen ist hoch signifikant. Die SuS arbeiten gerne mit dem LTR. Zweimal pro Woche Partnerschreiben ist ausreichend, mehr möglich. Eine LP in Teilzeit kann diese Aufgabe gut übernehmen.

5.3.5. Indikator Geschlecht

Mädchen haben sich mit dem LTR hoch signifikant verbessert, währenddem sich die Knaben signifikant verbessert haben. Interessant ist jedoch, dass sich die Jungs in der alphabetischen Stufe auffällig stark verbessert haben. Es scheint, dass mehr Mädchen die alphabetische Stufe bereits abgeschlossen haben, was dem allgemeinen sprachlichen Entwicklungsstand der Mädchen entsprechen würde. "Beim Lesen und Schreiben erreichen Mädchen von der Grundschule bis in die Sekundarschule meistens bessere Leistungen, wobei die Effektstärken beim Lesen klein und beim Schreiben mittel sind" (Hedges und Nowell 1995; Nowell und Hedges 1998; aus Siegler, Eisenberg, DeLoache & Saffran, 2016, S.598). Folglich würde dies bestätigen, dass der allgemeine sprachliche Entwicklungsstand und die Stufen des SSE korrespondieren. Auf der morphematischen Stufe haben sich Mädchen und Jungs stark verbessert - allerdings nicht die Mädchen der Kontrollgruppe (Versuchsgruppe um 1.6 F verbessert, Kontrollgruppe um 0.1 F verschlechtert). Dies deutet wieder auf Erfolg durch kognitive Anregung in gezielten Bereichen (z.B. Grossschreibung) hin, da die Resultate der Versuchsgruppe im Gegensatz zur Kontrollgruppe bei den Mädchen hoch signifikant sind.

Fazit: Defizite auf der alphabetischen Stufe des SSE können mit dem LTR gut aufgeholt werden, was vor allem die Jungs betrifft. Mädchen entwickeln sich mit Anregung des LTR vor allem in orthografischen und morphematischen Strategien. Es scheint, dass die allg. sprachliche Entwicklung und die Stufen des SSE korrespondieren.

5.3.6. Indikator Migration

Auch im Bereich Migration zeigt sich eine signifikante Verbesserung - einerseits was die individuelle Fehlerzahl anbelangt, andererseits in Bezug zur Kontrollgruppe. Die LT-Kinder hatten beim ersten Screening zwar noch bedeutend mehr Fehler, sind dann aber von 22 auf 15 Fehler gesunken, während sich die Fehler bei der Kontrollgruppe von 19 auf 17 reduzierten. Eine mögliche Interpretation: Im alphabetischen Bereich findet eine Verbesserung statt, was auf das intensive Training der Phonem-Graphem-Korrespondenz mit

Sofortfeedback zurückgeführt werden könnte. Das LTR ist leicht verständlich, es sind wenige Faktoren zu beachten. Bei den vielen Aspekten, die das Erlernen einer neuen Sprache liefert, ist das sicher von Vorteil. Nomen wurden im DaZ schon geübt. Die einfache Unterscheidung D - Sch ("auditive Extreme") scheint auch diesen SuS sehr entgegen zu kommen. Ein Teilbereich der Struktur der deutschen Sprache wird so erkenntlich. Für "tz", bzw. "ck" gibt es eine einzige klar anwendbare Regel.

Fazit: Auch für Migrationskinder ist das LTR signifikant. Im Basiswissen der alphabetischen Stufe sind grosse Verbesserungen festzustellen, in den folgenden SSE-Stufen ist die Fehlerreduktion gut doppelt so hoch wie bei der Kontrollgruppe.

5.4. Effekte des LTR - Thematische Hinweise einzelner Daten der SuS - aus den eingescannten Screenings (Anhang S. 68ff)

Abbildung 27: Veränderung des Schriftbildes vor und nach dem LT-Training

1. Nr.19: Neu gewonnenes Selbstvertrauen (Selbstkompetenz) und eine "Linie" für die Rechtschreibung gefunden: Schriftbild, durchgestrichene Wörter und Schrift auf der Linie... haben sich vom 1. zum 2. Screening massiv verbessert. Die Fehlerreduktion von 60 auf 30 ist auch durch mehr Sicherheit im Schriftbild ersichtlich.
2. Nr.17: Nach der Sicherung des lautgetreuen Schreibens, folgt bei vielen SuS die Aufmerksamkeit auf die Gross-klein-Schreibung (im MBS im morphematischen Bereich). Im ersten Screening war die Gross-klein-Schreibung noch nicht verstanden (und trainiert!), im zweiten Screening von 16 auf 2 Fehler reduziert.
3. Übergeneralisierungen: Wörter wie "zusammen" oder "gehrne" können mit zunehmender Aufmerksamkeit auf D und Sch vorkommen, werden aber mit Rehearsal-Übungen und der Abgrenzung der Merkwörter schnell richtig abgespeichert.

5.5. Folgerungen und Reflexion

Es werden Folgerungen bezüglich Produkt und Anwendung, bezüglich Rolle und bezüglich Lehrplan gezogen. Prozessevaluation und die kritische Reflexion der Forschungsarbeit runden das Kapitel ab.

5.5.1. Folgerung bezüglich Produkt und Anwendung

Das Produkt ist einerseits eine Methode, andererseits das ganze System mit den zugehörigen Elementen. Es hat sich für alle beteiligten Mittelstufenklassen als effektstark erwiesen. Einmal eingeführt, könnte es in zirkulärem Wiederaufgreifen über mehrere Jahre verwendet werden (Extinktion). Die LP schlagen vor, das LTR quintalsweise in Phasen zu verwenden. Obwohl die allermeisten SuS wirklich gerne damit gearbeitet haben, erschien den LP zehn bis elf Wochen (forschungsbedingt) in dieser Intensität an der oberen Grenze. Es ist lehrmittel-unabhängig, kann also mit verschiedenen Lehrmitteln und Unterrichtsformen kombiniert werden.

Als allgemeine Anwendung (ohne Zeitdruck) wäre die Idee, ausgehend von Metakognition (Bedeutungsreflexion des Individuums), das Partnerschreiben einzuführen. Danach in zirkulärem Aufbau - ganz nach Rhythmus und Tempo der Klasse - mit den weiteren Elementen zu ergänzen.

Alle Anleitungen sind von der Verfasserin kreiert. Die Idee für die Dehnungs-Karten entwickelte sich im Laufe der Entstehung des LTR. LT-Spiel und Ordner sind aus vielen Elementen und passenden Arbeitsblätter aus verschiedenen Lehrmitteln zusammengestellt. Für den Aufbau des Ordners wurden beim Gruppeninterview gute Tipps vorgetragen, wie er für LP einfacher verwendbar wäre. Die Struktur: *Theorie - Didaktik - Arbeitsblätterpool* wurde für die Praxis als eher kompliziert beurteilt. Der Wunsch wäre, den Ordner ganz nach den LT-Kategorien aufzubauen, damit *Theorie, Inputlektionen, Spiele und Arbeitsblätter nach LT-Kategorien* geordnet vorhanden wären.

Die LT- Taschenbuch-Geschichte ist teilweise in Englisch geschrieben. Leider wurde zu wenig betont, dass es nur um eine deutsche, emotionale Begleitung des Projektes geht. Wer es so verwenden konnte (mit Hilfe der Kurzzusammenfassungen, die beigelegt sind), hat den starken Effekt, die Freude und Spannung der SuS gespürt. Dies war vor allem in der Doppelklasse der Fall.

Beim Gruppeninterview entstand die einheitliche Meinung, es würde Sinn machen, die Methode lehrmittelübergreifend verwendbar zu veröffentlichen.

Fazit: Die Methode des LTR lässt sich gut quintalsweise in den verschiedenen Klassen und lehrmittelübergreifend verwenden. Es stellt sich die Frage, in welcher Art und Weise es SHP und LP über die Masterarbeit hinaus zugänglich gemacht werden könnte.

5.5.2. Folgerung bezüglich Rolle

Das LTR ist sowohl für SHP, wie auch für KLP sehr gut anwendbar. In der Feldstudie ist aufgefallen, dass es immer einen klar Hauptverantwortlichen gab. Diese (KLP oder SHP) haben alle versichert, dass sie das System weiterverwenden würden. SHP können mit dem LTR einen verantwortungsvollen Part in einer Klasse übernehmen. Ihre Rolle ist für die Klasse, mit einer Förder-Kleingruppe, wie auch für die Begleitung beim Partnerschreiben wertvoll. Die Screenings werden von der SHP ausgewertet. Falls Eltern und Kind einer Familie den Wunsch äussern, die Rechtschreibung markant zu verbessern, könnte die SHP die Beratung machen. In den Unterlagen ist auch mindestens ein Modeling-Dialog vorgesehen, den SHP und KLP der Klasse vorführen: Das Partnerschreiben kann so eingeführt werden und zu D bzw. Sch ist ein kreatives Dialog-Spiel vorgesehen (Rarotonga, Anhang, S. 17/18), das durch ein entsprechendes Modeling seitens SHP-KLP sehr angeregt werden kann. In einer Klasse (Nr.1) wurden kreative Rarotonga-Sätze in Zusammenhang mit Körperdehnungen zu einem eigentlichen Spiel. Für die KLP wird das Partnerschreiben nach der Aufbauzeit zu einem Selbstläufer. Es kann dann nach Belieben mit orthografischen, metakognitiven oder Lerncoaching-orientierten Inputs ergänzt werden. Allerdings ist eine laufende Kontrolle, was Genauigkeit in der Fehlerüberprüfung beim Partnerschreiben anbelangt wichtig. Die verbliebenen Fehler können mit fehlender Aufmerksamkeit oder

Unvermögen zusammenhängen (evtl. muss das Niveau angepasst werden). Auch das Vertrauen in eigene Kompetenzen muss zuerst aufgebaut werden. Klassenassistenten (bzw. Pädagogische Mitarbeiter) können beim Aufbau des Partnerschreibens eine gute Unterstützung sein.

Fazit: Das LTR ist sowohl für SHP wie für KLP gut anwendbar, kann auch in Teilzeit gut umgesetzt werden und bietet viele Möglichkeiten für Modeling-Dialoge SHP-KLP.

5.5.3. Folgerungen bezüglich Lehrplan

Auch im Lehrplan 21 werden bezüglich **dialogischem Sprechen** und **dialogischen Hörsituationen** viele Kompetenzen erwartet, die im dialogischen Partnerschreiben bestens geübt werden können: gut zuhören, Gesprächsbeiträge aufschieben, gezielt nachfragen, sich an festgelegte Gesprächsregeln halten und die emotionale Wirkung einschätzen.

Kompetenzen wie **Text überarbeiten** und eine Fehlersensibilität entwickeln, korrespondieren gut mit dem LTR.

Im **orthografischen Bereich** finden sich Differenzen. Wie Jost (Jost & Schweizer, 2007, S.10) im MBS erwähnt, spielt in der Schule die morphematische Strategie eine sehr grosse Rolle und er findet, "...die orthografische Strategie müsse mehr in den Vordergrund rücken". Im LTR wird - neben morphematischen Übungen bezüglich D und Sch -Wörtern - intensiv die orthografische Strategie geübt. Kann es denn sein, dass bis in die sechste Klasse **orthografische Kompetenz** heisst: "Rechtschreibregeln sollen in dafür konstruierten Übungen angewendet werden können", wie es im Lehrplan 21 heisst? Bis zum Eintritt in die Lehre sollte eine angemessene orthografische Rechtschreibkompetenz spontan vorhanden sein, was heute oftmals nicht der Fall ist. Die Ansprüche der Arbeit mit dem LTR gehen also über die Kompetenzerwartungen des neuen Lehrplanes hinaus.

Fazit: Kompetenzen, wie dialogisches Hören und Sprechen und Textüberarbeitung korrespondieren gut mit dem LTR. Das LTR plädiert jedoch für eine frühere Rechtschreibkompetenz unabhängig von "dafür konstruierten Übungen".

5.5.4. Prozessevaluation

Das LTR hat sich in kontinuierlicher Regelmässigkeit aus den Beobachtungen und Reflexionen der Praxis entwickelt. So war es absolut faszinierend, an der Hochschule plötzlich wissenschaftlicher Literatur zu begegnen, die zentrale Aspekte des LTR erklärt und begründet. Auf diese Weise ergaben sich viele zusätzliche Ideen und Inputs zur Erweiterung und Verfeinerung. Das System in kurzer Zeit für Schulklassen bereit zu haben, war eine grosse Herausforderung. Der LT-Ordner musste in sehr kurzer Zeit entstehen. Es war in dieser Zeit nicht möglich, ein druckreifes LTR für LP im Allgemeinen zu entwickeln. Das "Produkt", das nun evaluiert wurde, ist das System als solches, mit einer neuartigen Methode im Zentrum.

Die Feldforschung hat der Forscherin unglaublichen Spass gemacht. Wenn der Aufwand für Anfangsveranstaltungen, Besuche, Gruppeninterview und Apéro auch gross war, war es doch eine intensive Erfahrung, die sie nicht missen möchte. Schwierig war die gesundheitliche

Situation: "Masterarbeitsbedingt" zwei Wochen ein Notfall zu sein (bis die Anfangsveranstaltungen vorüber waren - schliesslich waren die Klassen auf ein Forschungsprojekt eingestellt) und andererseits die lange Erholungszeit abzuwarten. Mit etwas Neuartigem, Kreativem Gehör zu finden, ist nicht einfach. Neben Offenheit und Interesse können die Reaktionen der Umwelt auch verletzend sein. Eine neue Idee soll geprüft werden, wie andere Projekte auch. Mutige und konstruktivistisch denkende Menschen können da eine grosse Unterstützung sein.

Das Zusammensuchen der Literatur, die Auswertungen, das Schreiben - alles war sehr zeitaufwändig, aber hoffentlich lohnend.

5.5.5. Kritische Reflexion der Forschungsarbeit

Die erste Fragestellung: "Welche Faktoren (materiell und wissensmässig) bewirken, dass mit dem Leuchtturm gewinnbringend gearbeitet werden kann?", war von grossem Nutzen bei der Herstellung des LT-Ordners für die LP und bei der Aufbereitung des Materials. Die Kritikpunkte der LP wurden aufgenommen und teilweise bereits umgesetzt (z.B. kurze, konkrete Handlungsanweisung für LP, Anhang, S. 73). Der Aufwand für die LP wurde etwas unterschätzt. Es meldeten sich LP, deren Klassen im Rechtschreibbereich wirklich Förderbedarf hatten und die sich dementsprechend eingesetzt haben. Obwohl viel Material direkt bereitgestellt wurde, erforderte es ein Einarbeiten (es war kurz vor Weihnachten). Andererseits entdeckten sie die Entwicklungsmöglichkeiten in der Anwendung des LTR und können im Nachhinein auch profitieren. Durch verschiedene Verzögerungen setzten die Kontrollklassen mit den Screenings sieben Wochen später ein. Allerdings wäre die Fehlerhäufigkeit in dieser Konstellation zu Ungunsten des LTR, da diesen Klassen in den sieben Wochen mehr Zeit zur Verfügung stand für den Aufbau der Rechtschreibung während der Mittelstufe. Was Forschungsmethodik anbelangt, könnte die HfH noch bessere Voraussetzungen schaffen. Es wäre wünschenswert, dass im Grundstudium Grundlagen der Statistik vermittelt würden.

6. Ausblick

6.1. Neue Fragestellungen

- Das LTR wurde in der Mittelstufe evaluiert. Es stellt sich die Frage, ob das LTR bereits in der 3. Klasse gewinnbringend eingesetzt werden könnte. Punktuelle, positive Erfahrungen gibt es. Eine Arbeit über einen längeren Zeitraum steht noch aus.
- Könnte das LTR auch in der Oberstufe verwendet werden? Da Optimierung der Rechtschreibung auch in der Oberstufe ein Thema ist und SuS, die schon über relativ gute Rechtschreibkompetenzen verfügen, gerne mit dem LT arbeiten, könnte dies eine gute Option sein.

6.2. Weiterentwicklung und Herstellung des LTR für die Allgemeinheit

- Der Name "Leuchtturm-Rechtschreibesystem" ist urheberrechtlich geschützt. Ein System in ähnlicher Art existiert noch nicht. Ein Marken-Logo mit Bild könnte einen zusätzlichen Schutz bieten (wurde auf dem Patentamt abgeklärt).
- In welcher Form das LTR als Methode lehrmittelübergreifend hergestellt wird, steht noch offen.
- Elemente, die sinnvollerweise zur Verfügung gestellt werden sollten: LT, LT-Karten, ein Ordner oder Büchlein mit Theorie, Input-Lektionen und exemplarischen Arbeitsblättern, LT-Spiel, LT-Geschichte, evtl. Vokal-Krone und Dehnungs-Karten.
- Aus vorhandener Literatur können Arbeitsblätter ausgewählt werden, die in beschriebener Anwendung ihren Dienst im LTR erfüllen.
- Ein Leitfaden für die Arbeit mit der Klasse und eine Ergänzung für die Arbeit mit heilpädagogisch betreuten SuS wäre sinnvoll.
- Zusätzliche LT-Geschichten könnten in Auftrag gegeben werden.

Es bestehen bereits diverse Nachfragen, ob nicht bereits mit dem LTR gearbeitet werden könnte...

- Einführungsveranstaltungen mit dazu entwickeltem Material erleichtern den Einstieg und heben die Qualität.

7. Zusammenfassung

Für Alltagsbewältigung, Schule, Beruf, aber auch für das Selbstbewusstsein spielt eine angemessene Rechtschreibung eine fundamentale Rolle, ist aber nicht für jeden leicht erreichbar. Die Sicht auf LRS hat sich verändert. Nachdem in den letzten Jahrzehnten vornehmlich Wahrnehmungsdefizite und Funktionsstörungen therapiert wurden, liegt der Fokus heute auf der Beobachtung von Arbeitsgedächtnis und Informationsverarbeitung. Im Schulunterricht stehen kaum noch Lektionen für die Unterstützung zur Verfügung.

Aus intensiver Analyse der Praxis und in theoretischer Reflexion wurde ein neuartiges Rechtschreibesystem entwickelt - das Leuchtturm-Rechtschreibesystem mit dialogischem Partnerschreiben - das an 200 MittelstufenschülerInnen erprobt und mittels statistischer Auswertung in dieser Arbeit wissenschaftlich untersucht wurde. Im theoretischen Teil wird von SSE-Modellen ausgegangen (alphabetisch-orthografisch-morphematisch), danach Prozess-Modelle des SSE betrachtet (z.B. Zwei-Wege-Modell), die schliesslich zum strategischen Rechtschreiblernen führen. Der aktuelle Forschungsstand, was LRS anbelangt, leitet zur Hirnforschung, bzw. Arbeitsgedächtnis und Informationsverarbeitung über. Das Arbeitsgedächtnis ist nicht nur kapazitätslimitiert, es ist auch zeitlimitiert und gilt deshalb als "Flaschenhals des Lernens" und wird als LRS-Ursache vermutet. Das Drei-Komponenten-Modell von Baddeley & Hitch (in Heidler, 2013, S.30) veranschaulicht mit Zentraler Exekutive, phonologischer Schlaufe und visuellem Notizblock die Abläufe im Hirn. Der neu dazugekommene episodische Speicher passt als Definition auch für das Leuchtturm-Rechtschreibesystem: "Der episodische Speicher ist ein System der synergistischen Kombination von Informationen aus verschiedenen Subsystemen, die als temporäre

Repräsentationen aufrechtgehalten werden" (2002, in Heidler, 2013, S.43/44). Folglich stellt sich das temporäre Aufrechterhalten von Information, bis diese fokussiert verarbeitet ist, als Problem. Genau diese Funktion soll der Leuchtturm als äusseres Modell übernehmen, das verinnerlicht strukturierend und Ordner-bildend wirkt im Hirn. Durch das Leuchtturm-Blinken kommt ein Element der klassischen Konditionierung dazu, das im Aufrufen der Leuchtturm-Kategorien und einfacher, automatisierter Strategie-Abläufe eine Zeit sparende Funktion hat, was für die Informationsverarbeitung entscheidend sein kann. Gleichzeitig wird im Hirn "eigenes Wissen produziert". Mit den Leuchtturm-Kategorien: Nomen - Dehnungen /Schärfungen - ck, tz sind die wichtigsten Bereiche der orthografischen und morphematischen Stufe abgedeckt. Anhand des MBS (Manual Basler Sprachtest), eines Rechtschreibe-Screenings, das in seinem Aufbau dem LTR sehr entspricht, werden die Fehler analysiert und können direkt in die individuelle Förderung im Zusammenhang mit dem Leuchtturm aufgenommen werden. Wie die statistischen Auswertungen mit SPSS zeigen, werden Defizite der alphabetischen Stufe automatisch aufgeholt. Das dialogische Partnerschreiben hat sich als niveau-differenzierende, feedbackorientierte Methode erwiesen, die sich für Schulklassen eignet.

Das Leuchtturm-Rechtschreibesystem mit der Methode des dialogischen Partnerschreibens hat mit der angeordneten Versuchsdarstellung in elf Wochen **als ganzes System hoch signifikante Ergebnisse** erbracht. In den untersuchten Teilbereichen Klasse, Geschlecht, Leistungsniveau und Migration wurden in elf Wochen signifikante und hoch signifikante Ergebnisse erzielt. Für heilpädagogisch betreute Kinder bietet das Leuchtturm-Rechtschreibesystem eine Basis für einen fundierten Aufbau.

Dank

Ich möchte mich bei meiner Familie für die tatkräftige Unterstützung, Ermutigung und Geduld ganz herzlich bedanken. Allen voran den beiden Andrés - vielen Dank! Gabriel danke ich für die Zusammenfassungen der LT-Geschichte und Linda für die Reflexionen.

Mein grosser Dank gilt aber auch den Lehrpersonen und Schulischen HeilpädagogInnen, die sich mit viel Vertrauen und Engagement in dieses neue Rechtschreibesystem vertieft haben und mit guten Ideen während der Durchführung zur Weiterentwicklung beigetragen haben.

Brigitte Hepberger, Karin Zumbrunnen und Othmar Peter möchte ich herzlich für das Interesse, die mentale Unterstützung, die guten Literaturtipps und das Weitertragen meiner Arbeit danken.

Meiner Masterbegleitung Anu Meier danke ich für das geduldige und kompetente Beantworten meiner vielen Fragen.

Meinem Schulleiter Markus danke ich für die wertschätzende Begleitung meiner Entwicklungen und Kolleginnen und Kollegen für die Offenheit beim Experimentieren.

Ein spezieller Dank gilt Herrn Prof. Dr. Martin Venetz für die freundliche Beratung, was das Forschungskonzept anbelangt und der Hilfe bei statistischen Fragen.

...und meinem Bruder für das Vorbild des intrinsischen Lernens...

Literaturverzeichnis

- Brinkmann, E., & Brügelmann, H. (2014). *Konzeptionelle Grundlagen und methodische Hilfen für den Rechtschreibunterricht: Schreiben lernen, Schreiblernmethoden und Rechtschreiben lernen in der Grundschule*. Berlin: Lisum.
- Brunsting, M. (2015, 06). Der Rechtschreibunterricht findet nicht mehr statt. *Zürichsee-Zeitung*, S. 13.
- Brunsting-Müller, M. (2011). *Lernschwierigkeiten - wie exekutive Funktionen helfen können: Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2., aktualisierte Aufl). Bern: Haupt.
- Buholzer, A. (2014). *Von der Diagnose zur Förderung: Grundlagen für den integrativen Unterricht*. Baar: Klett und Balmer.
- Caspary, R., & Stern, E. (Hrsg.). (2010). *Lernen und Gehirn: der Weg zu einer neuen Pädagogik* (Orig.-Ausg., 7. Aufl). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Der Duden in 12 Bänden: das Standardwerk zur deutschen Sprache. Bd. 1: Die deutsche Rechtschreibung*. (o. J.) (23., völlig neu bearb. und erw. Aufl).
- Dose, M., Folz, J., & Mang, D. (Hrsg.). (2001). *Duden Fremdwörterbuch* (7., neu bearb. und erw. Aufl). Mannheim: Dudenverlag.
- Edelmann, W. (1996). *Lernpsychologie* (5., vollst. überarb. Aufl). Weinheim: Beltz, Psychologie-Verl.-Union.
- Flick, U. (2017). *Qualitative Sozialforschung: eine Einführung* (8. Auflage August 2017). Reinbek bei Hamburg: rowohlt's enzyklopädie im Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Frith, U. (1986). A Developmental Framework for Developmental Dyslexia. *Annals of Dyslexia*, 36, 69–81.
- Hartke, B. (Hrsg.). (2010). *Förderung in der schulischen Eingangsstufe*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Heidler, M.-D. (2013). *Das Arbeitsgedächtnis: ein Überblick für Sprachtherapeuten, Linguisten und Pädagogen*. Bad Honnef: Hippocampus-Verl.
- Hepberger, B. (2015). *Lese-Rechtschreibstörungen*. Unveröffentlichte Arbeit, HfH Zürich.
- IBM SPSS Statistics. (2016). (Version 24) [Macintosh]. Chigago: IBM.
- Jost, A., & Schweizer, R. (2007). *Manual Basler Sprachtests: Wo stehen die Kinder meiner Klasse?* Basel: Verlag Plattform Andres Jost.
- Klicpera, C., Schabmann, A., & Gasteiger-Klicpera, B. (2013). *Legasthenie - LRS: Modelle, Diagnose, Therapie und Förderung; mit ... 100 Übungsfragen* (4., aktualisierte Aufl). München: Reinhardt.
- Koch, K., & Ellinger, S. (Hrsg.). (2015). *Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und*

Sonderpädagogik: eine Einführung ; [Lehrbuch]. Göttingen: Hogrefe.

- Krajewski, K., & Ennemoser, M. (2010). Die Berücksichtigung begrenzter Arbeitsgedächtnisressourcen in Unterricht und Lernförderung. In *Brennpunkte der Gedächtnisforschung: entwicklungs- und pädagogisch-psychologische Perspektiven* (1. Auflage). Göttingen: Hogrefe.
- Krapp, A. (2005). Emotion und Lernen. *Zeitschrift für Pädagogik*, 51(5), 603.
- Kruse, J., & Schmieder, C. (2014). *Qualitative Interviewforschung: ein integrativer Ansatz*. Weinheim: Beltz Juventa.
- Leemann, K. (2015). *Grundbausteine der Rechtschreibung: eine systematische Einführung in die deutsche Rechtschreibung*. Zug: Klett und Balmer.
- Lefrançois, G. R., Angermeier, W. F., Leppmann, P. K., & Thiekötter, T. J. (1986). *Psychologie des Lernens*. Berlin: Springer.
- Lindauer, T., & Schmellentin, C. (2017). *Die wichtigen Rechtschreibregeln: Handbuch für den Unterricht* (6. durchgesehene Auflage). Zürich: Orell Füssli Verlag.
- Mann, C. (2010). *Strategiebasiertes Rechtschreiblernen: selbstbestimmter Orthografieunterricht von Klasse 1 - 9 ; [für Grundschule und Sek. I]*. Weinheim: Beltz.
- Mayer, A. (2013). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen; mit 55 Abbildungen und 11 Tabellen* (2., überarbeitete Auflage). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
- May, P. (2002). *HSP zur Erfassung der grundlegenden Rechtschreibstrategien: Diagnose orthographischer Kompetenz*. Verlag für pädagogische Medien.
- May, P., & Balhorn, H. (2015). *Hamburger Schreib-Probe:: HSP ...; [zur Erfassung der grundlegenden Rechtschreibstrategien]. 1-10: Manual/Handbuch: Diagnose orthografischer Kompetenz: zur Erfassung der grundlegenden Rechtschreibstrategien* (Neunormierung 2012, 1. Aufl., [Nachdr.]). Stuttgart: VPM, Verl. für Pädag. Medien.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (12., überarbeitete Auflage). Weinheim Basel: Beltz.
- Michel, H.-J. (Hrsg.). (2014). *FRESCH: Freiburger Rechtschreibschule; Klasse 1 - 13; Grundlagen, Diagnosemöglichkeiten, praktische Übungen zum Thema LRS* (15. Aufl). Hamburg: AOL.
- Misch, R. (2016, Oktober 12). *Sonntagszeitung*.
- Naegele, I. (2014). *Praxisbuch LRS: Hürden beim Schriftspracherwerb erkennen, vermeiden, überwinden*. Weinheim: Beltz.
- Niedermann, A. (Hrsg.). (2010). *Heilpädagogische Unterrichtsgestaltung: ein Studienbuch zur Förderdiagnostik, Basisfunktionsschulung und Klassenführung* (3. Aufl). Bern: Haupt.
- Raab-Steiner, E., & Benesch, M. (2015). *Der Fragebogen: von der Forschungs idee zur SPSS-Auswertung* (4., aktualisierte und überarbeitete Auflage). Wien: Facultas.

- Ramge, H. (1975). *Spracherwerb: Grundzüge d. Sprachentwicklung d. Kindes* (2., überarb. Aufl.). Tübingen: Niemeyer.
- Reinhardt, V. (2013). Die Hattie-Studie. Ist der Heilige Gral des Unterrichts gefunden? Interview mit Prof. Dr. Andreas Helmke zur Hattie-Studie. *Lehren und Lernen. Zeitschrift für Schule und Innovation aus Baden-Württemberg*, 39(7), 8–15.
- Rinderle, B. (2014). *Übungen & Strategien für LRS-Kinder:: fit trotz LRS; Klasse 2 - 4. Bd. 1: Vier einfache Strategien mit passenden Übungen* (18. Aufl.). Hamburg: AOL-Verl.
- Roos, M., & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (1. Auflage). Bern: Verlag Hans Huber.
- Ruf, U., Gallin, P., & Ruf, U. (2014). *Austausch unter Ungleichen: Grundzüge einer interaktiven und fächerübergreifenden Didaktik* (5. Aufl.). Seelze: Klett Kallmeyer Friedrich Verlag.
- Scheerer-Neumann, G. (1997). Rechtschreibschwäche im Kontext der Entwicklung. *LRS in den Klassen*, 1–10.
- Scheerer-Neumann, G. (2015). *Lese-Rechtschreib-Schwäche und Legasthenie: Grundlagen, Diagnostik und Förderung* (1. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Scheich, H. (2003). Lernen unter der Dopamindusche. *Die Zeit*.
- Siegler, R., Eisenberg, N., DeLoache, J., & Saffran, J. (2016). *Entwicklungspsychologie im Kindes- und Jugendalter*. (J. Grabowski, E. Schönfeldt, & S. Pauen, Hrsg., K. Neuser-von Oettingen, Übers.) (4. Auflage). Berlin Heidelberg: Springer.
- Steckelmann, P., & Kannenberg, A. (2010). *The mysterious lighthouse =: Der geheimnisvolle Leuchtturm*. Berlin: Langenscheidt.
- Steinbrink, C., & Lachmann, T. (2014). *Lese-Rechtschreibstörung: Grundlagen, Diagnostik, Intervention*. Berlin: Springer VS.
- Thomé, P. D. G., & Institut für sprachliche Bildung - Fachverlag Lesen und Rechtschreiben. (2017). *ABC und andere Irrtümer über Orthographie, Rechtschreiben, LRS/Legasthenie*.
- Trolldenier, H.-P., Lenhard, W., Marx, P., & Schneider, W. (Hrsg.). (2010). *Brennpunkte der Gedächtnisforschung: entwicklungs- und pädagogisch-psychologische Perspektiven* (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Underwood, G. (Hrsg.). (1978). *Strategies of information processing*. London; New York: Academic Press.
- Wendlandt, W., Hude, L. von der, & Schrey-Dern, D. (2000). *Sprachstörungen im Kindesalter: Materialien zur Früherkennung und Beratung; 5 Tabellen* (4., überarb. Aufl.). Stuttgart: Thieme.
- Zierer, K. (2016). *Hattie für gestresste Lehrer: Kernbotschaften und Handlungsempfehlungen aus John Hatties «Visible learning» und «Visible learning for teachers»* (2., unveränderte Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Miniaturdarstellung LT-Leitfaden durch die Theorie	6
Abbildung 2: Vorschulische und schulische Komponenten, die den Schriftspracherwerb beeinflussen. (Klicpera, aus Hartke, 2010, S.66).....	8
Abbildung 3: Modell von May (May & Balhorn, 2015). Die ontogenetische Entwicklungsreihe.	9
Abbildung 4: Gedächtnis und Schriftspracherwerb. (adaptiert aus Hepberger, 2015, S.27)	16
Abbildung 5: Dreikomponentenmodell von Baddeley & Hitch	17
Abbildung 6: Einführung des episodischen Speichers.....	18
Abbildung 7: Variablenmodell der Zusammenhänge von Emotion und Lernen.....	23
Abbildung 8: Leuchtturm.....	26
Abbildung 9: Partnerschreiben	29
Abbildung 10: Diagramm des LTR.....	30
Abbildung 11: Diagramm LT-Arbeit.....	33
Abbildung 12: Begleitmaterialien	34
Abbildung 13: Anfangsveranstaltung, abholen der LT und Arbeit im Schulzimmer (Anhang, S.29)	36
Abbildung 14: Diagramm der Mittelwerte aller Fehler (y-Achse) vor (1 auf x-Achse) dem und nach (2) dem LT-Training der Versuchsgruppe (blau) und der Kontrollgruppe (grün)..... Fehler! Textmarke nicht definiert.	
Abbildung 15: Diagramm der Mittelwerte der drei Fehlerarten (alphabetisch, orthografisch, morphematisch) vor dem (1) und nach (2) dem LT-Training der Versuchsgruppe (blau) und der Kontrollgruppe (grün). Fehler! Textmarke nicht definiert.	
Abbildung 16: Diagramm der Mittelwerte aller Fehler (y-Achse) vor (1) dem und nach (2) dem LT-Training der Versuchsgruppe (blau) und der Kontrollgruppe (grün), bei unterschiedlichen Leistungsniveaus.	47
Abbildung 17: Diagramm der Mittelwerte der drei Fehlerarten (alphabetisch, orthografisch, morphematisch) vor dem (1) und nach (2) dem LT-Training der stärksten Leistungsgruppe (Note 5 und mehr) der Versuchsgruppe (blau) und der Kontrollgruppe (grün).	47
Abbildung 18: Diagramm der Mittelwerte aller Fehler (y-Achse) vor (1) dem und nach (2) dem LT-Training der Versuchsgruppe (blau) und der Kontrollgruppe (grün), beim tiefsten Leistungsniveau.	49
Abbildung 19: Diagramm der Mittelwerte der drei Fehlerarten (alphabetisch, orthografisch, morphematisch) vor dem (1) und nach (2) dem LT-Training der schwächsten Leistungsgruppe (Note 4 und tiefer) der Versuchsgruppe (blau) und der Kontrollgruppe (grün).....	49

Abbildung 20: Diagramm der Mittelwerte aller und der alphabetischen Fehler vor (1) dem und nach (2) dem LT-Training der Versuchsgruppe (blau) und der Kontrollgruppe (grün), der heilpädagogisch betreuten SuS..... 50

Abbildung 21: Diagramm der Mittelwerte aller Fehler vor (1) dem und nach (2) dem LT-Training der 4. und der 5. Klassen der Versuchsgruppe (blau) und der Kontrollgruppe (grün). 51

Abbildung 22: Diagramm der Mittelwerte aller Fehler vor (1) dem und nach (2) dem LT-Training den Mädchen und den Knaben der Versuchsgruppe (blau) und der Kontrollgruppe (grün). 52

Abbildung 23: Diagramm der Mittelwerte alphabetischen Fehler der Knaben und der Mädchen und die morphematischen Fehler der Mädchen vor (1) dem und nach (2) dem LT-Training der Versuchsgruppe (blau) und der Kontrollgruppe (grün). 53

Abbildung 24: Diagramm der Mittelwerte aller Fehler vor (1) dem und nach (2) dem LT-Training der Versuchsgruppe (blau) und der Kontrollgruppe (grün), der SuS mit Migrationshintergrund.54

Abbildung 25: Partnerschreiben 57

Abbildung 26: Das in der Theorie erwähnte Modell (Hepberger, 2015) in der Anwendung mit dem LT. Die grünen Elemente zeigen, wie der LT eingesetzt wird. 58

Abbildung 27: Veränderung des Schriftbildes vor und nach dem LT-Training 65

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Begriffsdefinitionen der Konditionierung 21

Tabelle 2: Stichproben-Tabelle Leuchtturm-Klassen 37

Tabelle 3: Stichproben-Tabelle (Vergleichsklasse) 38

Tabelle 4: Mittelwertsvergleiche aller Fehlerarten (einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung) zwischen der Versuchs - und Kontrollgruppe Fehler! Textmarke nicht definiert.

Tabelle 5: Mittelwertsvergleiche der drei Fehlerarten (alphabetisch, orthografisch, morphematisch; einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung) zwischen der Versuchs - und Kontrollgruppe Fehler! Textmarke nicht definiert.

Tabelle 6: Mittelwertsvergleiche aller Fehlerarten (einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung) zwischen den SuS des stärksten Leistungsniveaus (Note 5 und höher) der Versuchs - und Kontrollgruppe..... 48

Tabelle 7: Mittelwertsvergleiche aller Fehlerarten (einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung) zwischen den SuS des mittleren Leistungsniveaus (Note 4.5) der Versuchs - und Kontrollgruppe 48

Tabelle 8: Mittelwertsvergleiche aller Fehlerarten (einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung) zwischen den SuS des schwächsten Leistungsniveaus (Note 4 und tiefer) der Versuchs - und Kontrollgruppe	49
Tabelle 9: Mittelwertsvergleiche aller Fehlerarten (einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung) zwischen den SuS mit heilpädagogischer Unterstützung der Versuchs - und Kontrollgruppe.....	50
Tabelle 10: Mittelwertsvergleiche aller Fehlerarten (einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung) zwischen den 4. Klassen der Versuchs - und Kontrollgruppe.....	51
Tabelle 11: Mittelwertsvergleiche aller Fehlerarten (einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung) zwischen den 5. Klassen der Versuchs - und Kontrollgruppe.....	51
Tabelle 12: Mittelwertsvergleiche aller Fehlerarten (einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung) zwischen den Mädchen der Versuchs - und Kontrollgruppe.....	52
Tabelle 13: Mittelwertsvergleiche aller Fehlerarten (einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung) zwischen den Knaben der Versuchs - und Kontrollgruppe	52
Tabelle 14: Mittelwertsvergleiche der alphabetischen Fehler (einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung) zwischen den Knaben der Versuchs - und Kontrollgruppe	53
Tabelle 15: Mittelwertsvergleiche der morphematischen Fehler (einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung) zwischen den Mädchen der Versuchs - und Kontrollgruppe	53
Tabelle 16: Mittelwertsvergleiche aller Fehlerarten (einfaktorielle Varianzanalysen mit Messwiederholung) zwischen den SuS mit Migrationshintergrund der Versuchs - und Kontrollgruppe.....	54
Tabelle 17: Auswertung der Screenings der Versuchsklassen: Die Fehlerzahlen des 1. und 2. Screenings wurden nach prozentualer Fehlerreduktion ausgerechnet.	55
Tabelle 18: Auswertung der Screenings aus den Kontrollgruppen.	55